

4/2012 **Рослини** *Інтродукція*

Plant introduction

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ • ЗАСНОВАНИЙ У 1999 р. • ВИХОДИТЬ 4 РАЗИ НА РІК • КИЇВ

ЗМІСТ

Теорія, методи і практичні аспекти інтродукції рослин

БОЙКО Л.І. Асортимент тропічних та субтропічних рослин в інтер'єрах м. Кривий Ріг та шляхи його збагачення

МАРИНИЧ І.С. Оцінка успішності інтродукції та перспективності видів, різновидів і форм *Pinus L.* в умовах Києва

ДОРОШЕНКО О.К., ТРОФИМЕНКО Н.М., МИНЧЕНКО Н.Ф. Колекційна ділянка "Сад магнолій" дендрарію Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України

Збереження різноманіття рослин

КАЛІСТА М.С., ЩЕРБАКОВА О.Ф. Біоморфогенез *Crambe koktebelica (Junge) N. Busch* в умовах Карадазького природного заповідника

Біологічні особливості інтродукованих рослин

МАЛЬЦОВ І.Ю., МАРИНЮК М.М. Проводяща система листа драцен (*Dracaena Vand. ex L.*)

БЕЛАЄВА Я.В. Мікроморфологічні особливості насінини видів роду *Begonia L. (Begoniaceae Putz.)*

ДЕНИСКО І.Л. Біологія цвітіння троянд патіо в умовах Правобережного Лісостепу України

РОЖОК Т.О. Біологія цвітіння витких троянд роду *Rosa L.* у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України

КЛИМЕНКО О.Л., МЕНЬШОВА В.О. Особливості онтогенезу видів роду *Grindelia Willd.*

CONTENTS

Theory, Methods and Practical Aspects of Plant Introduction

3 BOYKO L.I. The assortment of tropical and subtropical plants in the interiors of Krivy Rih and methods of its diversification

6 MARYNYCH I.S. Introduction and perspectives of growing of *Pinus L.* genus species, varieties and forms under conditions of Kyiv

12 DOROSHENKO O.K., TROFIMENKO N.M., MINCHENKO N.F. The collection *Sad Magnolii* in M.M. Gryshko National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine

Conservation of Plant Diversity

16 KALISTA M.S., SCHERBAKOVA O.F. Biomorphogenesis of *Crambe koktebelica (Junge) N. Busch* in Karadag Nature Reserve

Biological Peculiarities of Introduced Plants

25 MALTISOV I.Yu., MARINIUK M.M. Leaf conductive system of *Dracaena Vand. ex L.*

32 BELAEVA Ya.V. Micromorphological features of seeds of *Begonia L. species (Begoniaceae Putz.)*

38 DENYSKO I.L. Description of patio (Miniflora) roses blossom in the conditions of the Right-Bank of Forest-Steppe of Ukraine

44 ROZHOK T.O. Flowering biology of climbing roses of genus *Rosa L.* in M.M. Gryshko National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine

48 KLIMENKO O.L., MENSHOVA V.O. Peculiarities of ontogenesis of the genus *Grindelia Willd. species*

БАГАЦЬКА Т.С., ЛОГВИНЕНКО Л.О. *Artemisia argyi* Leveil. et Vaniot (Asteraceae) в Києві та Криму: біологічні особливості, інтродукція, хімічний склад, можливості використання

Паркознавство та зелене будівництво

КАРПЕНКО Ю.О., ПОТОЦЬКА С.О. Чернігівський обласний ботанічний сад: історія створення, розвитку, занепаду та відновлення

НЕСТЕРЕНКО В.П., ИЛЬЕНКО А.А., МЕДВЕДЕВ В.А. Синантропная флора травянистых растений дендропарка «Тростянец» и прилежащих территорий

ГАЛКІН С.І. Головні етапи розбудови дендропарку «Олександрія» НАН України

Агросфера

ВЕРГУНОВ В.А. Сільськогосподарська дослідна справа у творчій спадщині академіка АН УРСР А.М. Гродзинського

ПАШТЕЦЬКИЙ В.С. Стан та оптимізація ведення сільського господарства у Степовому Криму

Хроніка

ШУМИК М.І., РУБЦОВА О.Л., ЧУВІКІНА Н.В. Міжнародні читання, присвячені 110-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Леоніда Івановича Рубцова

МЕЛЬНИК В.І., ІВЧЕНКО І.С. Володимир Костянтинович М'якушко. До 90-річчя від дня народження

СМІЛЯНЕЦЬ Н.М., ШУМИК М.І., ЗАЙМЕНКО Н.В. Створення вересового саду в Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка НАН України

ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., ТРОФИМЕНКО Н.М. У Раді ботанічних садів та дендропарків України

Вітасмо!

НАДЕІНА О.В., ДІДИК Н.П., КОНДРАТЮК С.Я., КАШЕВАРОВ Г.П. До 75-річчя Олега Борисовича Блюма

53 BAGATSKA T.S., LOGVINENKO L.O. *Artemisia argyi* Leveil. et Vaniot (Asteraceae) in Kyiv and Crimea: biological peculiarities, introduction, chemical composition, potentialities of using

Park Science and Park Architecture

59 KARPENKO Yu.O., POTOTSKA S.O. Chernihiv Regional Botanical Garden: history of its foundation, development, decline and restoration

64 NESTERENKO V.P., ILYENKO A.A., MEDVEDEV V.A. The synanthropic flora of grassy plants of dendropark *Trostjanets* and adjoining territories

76 GALKIN S.I. The main stages of creation of Dendrological Park *Olexandria* of the NAS of Ukraine

Agrosphere

83 VERGUNOV V.A. Agricultural research at the creative inheritance of academician of the Academy of Sciences of USSR A.M. Grodzinskiy

91 PASHTETSKYI V.S. The state and optimization of conduct of agriculture are in Steppe Crimea

Chronicle

100 SHUMIK M.I., RUBTSOVA O.L., CHUVIKINA N.V. International reading, dedicated to 100 anniversary from the date of birth of doctor of biology, professor Leonid Ivanovych Rubtsov

104 MELNIK V.I., IVCHENKO I.S. Volodymyr Kostyantynovych Myakushko (the 90th anniversary)

107 SMILYANETS N.M., SHUMYK M.I., ZAIMENKO N.V. The creation of Heather Garden in M.M. Gryshko National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine

109 CHEREVCHENKO T.M., TROFIMENKO N.M. In the Council of the Botanical Gardens and Dendroparks of Ukraine

Congratulations!

115 NADEINA O.V., DIDYK N. P., KONDRATIUK S.Ya., KASHEVAROV G.P. To 75th anniversary of Oleg Borysovych Blum

Теорія, методи і практичні аспекти інтродукції рослин

УДК 581.522.4:635.982

ЛІ. БОЙКО

Криворізький ботанічний сад НАН України
Україна, 50089 м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 50

АСОРТИМЕНТ ТРОПІЧНИХ ТА СУБТРОПІЧНИХ РОСЛИН В ІНТЕР'ЕСАХ м. КРИВИЙ РІГ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗБАГАЧЕННЯ

Проаналізовано результати вивчення таксономічного складу тропічних та субтропічних рослин в інтер'єрах різного типу у Кривому Розі. Досліджено декоративний стан рослин та дано оцінку їх композиційному використанню. Обґрунтовано необхідність розширення асортименту рослин і прийомів їх використання для підвищення рівня фітодизайну.

Ключові слова: фітодизайн, асортимент, декоративність, типи інтер'єрів.

Важливим питанням сьогодення є екологічний захист людини та середовища її існування і життєдіяльності. Актуальність проблеми зростає в умовах великих промислових комплексів, яким є Кривбас. Забруднення довкілля промисловими викидами спричиняє більшість проблем зі здоров'ям. Навіть найсучасніші технічні засоби не здатні повністю очистити повітря приміщень. Головну роль у вирішенні цього питання відводять рослинам. Представники тропічної та субтропічної флори є основним компонентом озеленення інтер'єрів. Зрозуміло, що правильно підібраний асортимент рослин для відповідного типу інтер'єру може повніше виконувати свої функції (забезпечення естетичного та комфортного стану приміщень, очищення повітря від патогенної мікрофлори, промислового пилу, газів, іонізація, збагачення киснем і зволоження атмосфери, звукопоглинання та ін.).

З давніх часів колекції ботанічних садів були центрами інтродукції екзотичних рослин. Асортимент рослин для озеленення інтер'єрів, який пропонується садовими центрами, постійно розширюється. Орієн-

туватися у ньому нефахівцям складно. Тому однією з важливих функцій ботанічних садів на сучасному етапі є впровадження в практику озеленення нових високодекоративних рослин.

Значна кількість наукових робіт у галузі фітодизайну присвячена вивченню питань життєдіяльності рослин в умовах службових та виробничих інтер'єрів [8, 9, 11, 12]. Проте аналіз літературних джерел свідчить про те, що проблема використання тропічних і субтропічних рослин в інтер'єрах Криворіжжя практично не вивчалася, за винятком наших робіт [1–5].

Мета роботи — провести інвентаризацію рослин, які використовують в інтер'єрах Кривого Рогу, з'ясувати таксономічний склад тропічних і субтропічних рослин, проаналізувати життєвий стан рослин та дати оцінку їх композиційному використанню.

Матеріали та методи

Обстежено 102 приміщення різних підприємств шести районів м. Кривий Ріг. Досліджено їх функціональне призначення та екологічний режим і визначено тип інтер'єру [5, 10]. Проведено інвентаризаційні дослідження видів тропічної і субтропічної флори в інтер'єрах міста.

Результати та обговорення

За результатами аналізу екологічних параметрів обстежені приміщення віднесено до чотирьох типів (таблиця). Функціональне призначення обстежених приміщень досить різноманітне. Приміщення виробничого типу інтер'єру це зазвичай торгові зали магазинів, аптек, кафе, косметичні кабінети та інші виробничі приміщення. Службовий тип інтер'єру включає службові кабінети підприємств, коридори, сходи, фойє. До санаційного типу нами віднесено зимові сади, кімнати релаксації, ігрові кімнати у дитячих садках, плавальні басейни. Найскладніші умови для рослин — у приміщеннях промислового типу, оскільки лімітуючими чинниками тут, окрім екологічних параметрів, є газопилове забруднення та підвищений вміст масляних випарувань у повітрі, вібрація, шум. Нами обстежено інструментальний, токарний цехи та цех мастильних матеріалів Криворізького заводу гірничого обладнання, різні цехи Північного гірничо-збагачувального комбінату та взуттєвої фабрики.

Як показали дослідження, в інтер'єрах міста використовують рослини 176 таксонів тропічної та субтропічної флори, які представляють 48 родин. Великою різноманітністю відрізняється асортимент рослин в інтер'єрах Тернівського (на території якого знаходиться ботанічний сад) та Центрального міського району. Щодо типів ін-

тер'єрів, то найрізноманітніший видовий склад виявлено в інтер'єрах санаційного типу — 167 таксонів із 48 родин, менше видів — в інтер'єрах виробничого (94 таксони з 32 родин) та службового (87 з 33 родин) типу, найменший асортимент — в інтер'єрах промислового типу (67 видів з 23 родин).

Аналіз таксономічного складу показав, що за видовим різноманіттям лідером у всіх типах інтер'єрів є родина *Araceae* Juss. (від 11 до 18% від видового складу), за нею йдуть родини *Euphorbiaceae* Juss., *Agavaceae* Endl., *Moraceae* Link., *Acanthaceae* Juss., *Dracaceae* Salisb., *Cactaceae* Juss.

Аналіз за частотою використання виявив, що з родини *Araceae* найчастіше вирощують види родів *Spathiphyllum* Schott, *Syngonium* Schott, *Dieffenbachia* Schott (у 35% обстежених приміщень), з інших родин — такі види, як *Kalanchoe blossfeldiana* Poelln., *Pelargonium zonale* (L.) Ait., *Ficus benjamina* L., *Phoenix canariensis* Hort. ex Chabaud, *Aloe arborescens* Mill., *Cyperus alternifolius* L., *Dracaena draco* L., *Sansevieria trifasciata* Prain, *Pandanus utilis* Bory, *Hibiscus rosa-sinensis* L., *Chlorophytum comosum* Ker-Gawl., *Schefflera venulosa* Harms., *Nephrolepis exaltata* (L.) Schott. За кількістю екземплярів виду у приміщеннях службового, виробничого та санаційного типів інтер'єрів переважають *Spathiphyllum wallisii* Regel, *Syngonium podophyllum* Schott, *Epipremnum pinnatum* (L.) Engl., *Aloe arborescens*, *Hibiscus rosa-*

Екологічні параметри різних типів інтер'єру

Тип інтер'єру	Екологічні параметри		
	Ступінь освітлення, лк	Температура повітря, °С	Відносна вологість повітря, %
Виробничий (44 приміщення)	300 – 6000	Влітку 20 – 35 Взимку 15 – 20	20 – 40
Службовий (37)	200 – 1500	Влітку 18 – 35 Взимку 15 – 20	25 – 60
Санаційний (12)	5000 – 30000	Влітку 16 – 35 Взимку 10 – 25	40 – 90
Промисловий (9)	200 – 1300	Влітку 20 – 30 Взимку 10 – 18	15 – 50

sinensis, *Chlorophytum comosum*, *Sansevieria trifasciata*, *Pelargonium zonale*, *Ficus benjamina*. У промислових приміщеннях зазвичай кількісно переважають *Tradescantia albiflora* Kunth, *Euphorbia milli* des Moulin var. *splendens* Ursch et Leandri, *Euphorbia leuconeura* Boiss., *Asparagus densiflorus* (Kunth), *Aspidistra elatior* Blume, *Chlorophytum comosum*, *Citrus limon* (L.) Burm., *Ficus elastica* Roxb. Широке використання рослин зазначених видів пояснюється їхньою високою толерантністю до екологічних умов, вони не потребують складного догляду, високодекоративні.

Аналіз асортименту рослин за географічним походженням виявив представників з різних континентів. Домінують вихідці з Африканського континенту (Капська, Калахарська провінції), Північної Америки (Амазонська, Центральнобразильська, Вест-Індська провінції) та Південно-Східної Азії (Сіамська провінція). Дані нашого дослідження узгоджуються із загальновизнаною думкою щодо перспективності окремих регіонів як джерела інтродукції рослин для цілей фітодизайну [7].

Аналіз рослин, які використовують в інтер'єрах міста, за життєвими формами засвідчив, що 47% асортименту складають багаторічні трави. Ці дані підтверджують результати наших багаторічних досліджень колекції тропічних і субтропічних рослин щодо високої толерантності та здатності пристосовуватися до змін екологічних умов інтродукційного пункту саме цієї групи рослин, свідченням чого є найбільший рівень успішності їх інтродукції [6]. Саме тропічні та субтропічні трави є цінним фондом для озеленення інтер'єрів, оскільки поряд з насіннєвим (основним) способом розмноження рослини цієї групи розмножують живцюванням, що дає змогу швидко отримати садивний матеріал. Також часто використовують дерева та кущі (близько 35%). На частку сукулентів припадає 10%, ліан — 8%.

Обґрунтування використання рослин для цілей фітодизайну є їх декоративні

властивості. Зазвичай виділяють групи декоративно-листяних та красивокувітучих рослин. Основу групи декоративно-листяних рослин в інтер'єрах складають види родини *Araceae*, *Euphorbiaceae*, *Begoniaceae* С.А. *Agardh*, *Dracunculaceae*. Особливо слід зазначити рослини роду *Ficus* L. На сьогодні вони надзвичайно популярні у приміщеннях усіх типів інтер'єрів. Очевидно, це пояснюється їхньою невибагливістю щодо догляду та високою декоративністю. За кількістю видів та сортів їхній потенціал значно більший. Часто вирощують пістряволистяні рослини — *Dieffenbachia picta* Scott, *Chlorophytum comosum*, *Sansevieria trifasciata*, *Epipremnum aureum*, *Syngonium podophyllum*, *Dracaena deremensis* N.E.Br., *Rhoeo discolor* Stern, *Coleus blume* Benth. Недостатньо представлені квітучі рослини (переважно *Pelargonium zonale*, *Saintpaulia ionantha* hort., *Spathiphyllum wallisii*, *Hibiscus rosa-sinensis*, *Noya carnos* R.Br., *Kalanchoe blossfeldiana*). Широкої популярності в озелененні інтер'єрів набули господарсько-корисні та фітонцидні рослини. Обстеження інтер'єрів Кривого Рогу показало, що плодові тропічні та субтропічні рослини дуже популярні серед любителів, які створюють зелені куточки на підприємствах. Рослини цієї групи добре почувують себе у промислових інтер'єрах. Так, в інструментальному цеху Криворізького заводу гірничого обладнання, незважаючи на велику запиленість, добре ростуть види роду *Citrus* L. та *Ficus*. Тут рослини утримують за температури 10–16 °C взимку та до 30 °C влітку, освітленості 300–1500 лк та відносній вологості повітря — 15–40 %. У таких умовах спостерігали навіть плодоношення у *Ficus carica* L.

Таким чином, обстеження інтер'єрів Кривого Рогу та детальний аналіз асортименту виявили велику різноманітність рослин, які використовують у фітодизайні. Проте результати інтродукційної роботи з колекцією тропічної та субтропічної флори, дослідження адаптаційної здатності

дають змогу значно розширити асортимент рослин для фітодизайну.

Результати дослідження видового різноманіття в інтер'єрах міста засвідчили недостатню увагу до рослин групи сукулентів. Висока декоративність, легкість розмноження, стійкість до хвороб, шкідників та низької вологості повітря роблять сукуленти перспективними для озеленення промислових інтер'єрів. Особливо заслуговують на увагу рослини з родин Agavaceae, Euphorbiaceae, Crassulaceae, Asphodelaceae. Маловідомими для інтер'єрів Кривого Рогу є види родини Bromeliaceae Juss. Нами виявлено в інтер'єрах лише представників родів *Aechmea* Ruiz et Pav., *Guzmania* Ruiz et Pav, *Vriesia* Lindl. (які можна придбати у закладах торгівлі), тоді як результати досліджень еколого-біологічних особливостей цієї групи рослин та наш досвід їх використання дають змогу рекомендувати до використання рослини 32 таксонів [5].

Проведені дослідження адаптаційної здатності видів роду *Pittosporum* Banks et Soland. ex Gaertn. обґрунтовують можливість їх широкого використання як об'єктів для фітодизайну. Незважаючи на декоративність та стійкість видів цього роду, при обстеженні інтер'єрів Кривого Рогу не виявлено жодного випадку їх використання (окрім озелених нами інтер'єрів) [1].

Оскільки в більшості випадків озеленення проводили непрофесіонали, то не лише асортимент рослин є обмеженим, а й форми та прийоми є одноманітними. Зазвичай рослини розміщені на підвіконнях, столах, рідко — на підлозі. Лише в окремих випадках ми спостерігали спроби згрупувати рослини у фітокомпозицію.

Таким чином, на підставі наведених даних вважаємо, що вивчення таксономічного складу тропічних і субтропічних рослин, життєвого стану рослин та оцінка їх композиційного використання в інтер'єрах Кривого Рогу є підґрунтям для підвищення рівня фітодизайну, яке передбачає як розширення асортименту, так і вдосконалення форм

та прийомів використання рослин у різних типах інтер'єрів у промисловому регіоні.

1. Бойко Л.І. З досвіду озеленення промислових підприємств Кривбасу // Бюл. Нікіт. ботан. саду. — 2004. — № 89. — С. 10–12.

2. Бойко Л.І. Зимові сади в сучасному фітодизайні // Наук. вісн. Зб. наук.-техн. пр. — Львів, 2001. — Вип. 11.5. — С. 327–332.

3. Бойко Л.І. Использование коллекции тропических и субтропических растений для фитодизайна интерьеров города // Современные проблемы фитодизайна: Материалы науч.-практ. конф. — Белгород, 2007. — С. 16–18.

4. Бойко Л.І. Красивоцветущие растения для фитодизайна // Фитодизайн в современных условиях: Материалы междунар. науч.-практ. конф. — Белгород, 2010. — С. 250–252.

5. Бойко Л.І. Інтродукція тропічних та субтропічних рослин в умовах захищеного ґрунту Криворіжжя та їх використання у фітодизайні: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: спец. 03.00.05. — Київ, 2009. — 20 с.

6. Бойко Л.І. Поведінка видів різних форм росту тропічних та субтропічних рослин колекції Криворізького ботанічного саду // Біол. вісн. — 2006. — 10, № 3. — С. 44–47.

7. Горницкая И.П. Интродукция тропических и субтропических растений, ее теоретические и практические аспекты. — Донецк: Донеччина, 1995. — 304 с.

8. Казимиров И.С. Тропические и субтропические растения в интерьере // Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровье: Материалы XIII междунар. симп. (Алушта, 5–12 сент. 2004 г.) / Крымский междунар. ин-т нетрадиционного растениеводства, экологии и здоровья. — Симферополь, 2004. — Кн. 1. — С. 176–177.

9. Кутас Е.Н. Эколого-биологические особенности жизнедеятельности растений в условиях интерьеров. — Минск: Наука и техника, 1984. — 120 с.

10. Снежко В.В. Декоративные и биологические особенности растений в фитодизайне: Автореф. дис. ... канд. биол. наук: спец. 03.00.05. — К., 1983. — 24 с.

11. Черевченко Т.М., Борисенко Т.І., Правдзіва Т.С. Асортимент рослин для озеленення інтер'єрів промислових підприємств // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. — 1980. — Вип. 16. — С. 54–56.

12. Burchett M., Wood R. Indoor plants and pollution reduction // J. Home and Consum. Hort. — 1994. — 1, N 2/3. — P. 255–264.

Рекомендувала до друку Н.О. Денисьєвська

Л.И. Бойко

Криворожский ботанический сад НАН Украины,
Украина, г. Кривой Рог

АССОРТИМЕНТ ТРОПИЧЕСКИХ
И СУБТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ
В ИНТЕРЬЕРАХ КРИВОГО РОГА И ПУТИ
ЕГО ОБОГАЩЕНИЯ

Проанализированы результаты изучения таксономического состава тропических и субтропических растений в интерьерах различного типа в Кривом Роге. Исследовано декоративное состояние растений и дана оценка их композиционного использования. Обоснована необходимость расширения ассортимента растений и приемов их использования для повышения уровня фитодизайна.

Ключевые слова: фитодизайн, ассортимент, декоративность, типы интерьеров.

L.I. Boyko

Krivy Rih Botanical Garden,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Krivy Rih

THE ASSORTMENT OF TROPICAL
AND SUBTROPICAL PLANTS IN THE INTERIORS
OF KRIVY RIH AND METHODS OF ITS
DIVERSIFICATION

The analysis of the results of studying of taxonomical composition of tropical and subtropical plants is carried out in the interiors of different types in Krivy Rih. The decorative state of plants is examined and their composition use is evaluated. An increase of plant assortment and methods, use of them in phytodesign development is substantiated.

Key words: phytodesign, assortment, decoration, interiors types.

І.С. МАРИНИЧ

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ОЦІНКА УСПІШНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ВИДІВ, РІЗНОВИДІВ І ФОРМ PINUS L. В УМОВАХ КИЄВА

Наведено результати досліджень успішності інтродукції та перспективності 27 видів, різновидів і форм Pinus L. в умовах Києва з використанням інтегральної числової оцінки показників життєздатності.

Ключові слова: Pinus L., ріст, розвиток, інтродукція, перспективність.

Види роду Pinus L. у природних умовах зростають у Північній Америці, Західній та Східній Європі, на Кавказі, у Сибіру, Східній Азії, на Далекому Сході. Щоб визначити перспективність культивування сосен у нових умовах необхідно оцінити життєздатність та стійкість видів, різновидів і форм до несприятливих умов навколишнього середовища, дослідити їхній ріст та розвиток у період активної вегетації.

Колекцію видів роду Pinus Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС) створено методом родового комплексу Ф.М. Русанова [4]. У ботанічних садах Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіПУ) і Київського національного університету імені Тараса Шевченка (БС КНУ) сосни розміщені поодинокі, у невеликих групах та масивах. Спостереження за ростом і розвитком досліджуваних видів, різновидів та форм сосни проводили за методикою фенологічних спостережень у ботанічних садах [3]. Для оцінки успішності інтродукції видів та форм роду Pinus в умовах Києва використано методики П.І. Лапіна і С.В. Сидневої [2]. Систематичне положення хвойних деревних рослин наведено за системою А.Л. Тахтаджяна (з урахуванням поділу роду за Пільгером, Флорином та Пулле). Назви ідентифіковано за гербарни-

ми зразками гербарію відділу природної флори НБС (КВНА) та [6].

Протягом 2001–2010 рр. спостерігали за 22 видами, 1 різновидом, 3 формами, 1 гібридом роду Pinus в умовах Києва.

Аналіз суми визначених показників біолого-екологічних особливостей дає можливість оцінити успішність інтродукції досліджених рослин у нових умовах. Найвища оцінка життєздатності — 100 балів. На основі аналізу показників життєздатності рослин та суми балів побудовано шкалу перспективності інтродукованих видів.

Ріст і розвиток сосен аналізували за даними фенологічних спостережень. Життєздатність та перспективність сосен оцінювали за 7 основними показниками (табл. 1). За загальною оцінкою інтродукції (сума балів) визначали перспективність інтродукції.

Основним чинником, який обмежує можливість інтродукції деревних рослин, є зимостійкість. У сосен її визначали візуально за 7-індексною шкалою, розробленою у відділі дендрології Головного ботанічного саду РАН. Цілком зимостійкими (25 балів) виявилися всі досліджені таксономічні сосни.

Зимостійкі сосни відрізняються також підвищеною посухостійкістю. В секціях *Cembrae Spach*, *Strobus Shaw.*, *Taeda Spach* переважають вологолюбні, у секціях *Paracembra Koehne*, *Pseudostrobus Endl.*, *Banksia Mayr*, *Eupitys Spach* — посухостійкі рослини.

Таблиця 1. Оцінка життєздатності та перспективності інтродукції видів, різновидів і форм *Pinus L.* в умовах НБС, НУБіПУ, БС КНУ

Назва виду, різновиду, форми	Життєва форма		Вік рослин, роки	Життєздатність, бали								Сума балів	Група перспективності
	у природі	у культурі		зимостійкість	збереження форми росту	визрівання пагонів	пагоноутворююча здатність	приріст у висоту	генеративний розвиток	способи розмноження			
Підрід <i>Harpxylon</i> Koehne													
Секція <i>Cembrae</i> Spach													
<i>Pinus armandii</i> Franch.	Δ	Δ	42	25	10	20	3	5	20	7	90	II	
<i>P. cembra</i> L.	Δ	Δ	56	25	10	20	3	5	20	7	90	II	
<i>P. koraiensis</i> Sieb. et Zucc.	Δ	Δ	60	25	10	20	3	5	20	7	90	II	
<i>P. pumila</i> Regel	Δ	Δ	38	25	10	20	3	5	20	7	90	II	
<i>P. sibirica</i> Du Tour	Δ	Δ	60	25	10	20	3	5	20	7	90	II	
<i>P. flexilis</i> James	Δ	Δ	60	25	10	20	3	5	20	7	90	2	
Секція <i>Paracembra</i> Koehne													
<i>Pinus aristata</i> Engelm.	Δ	Δ	25	25	10	20	3	5	20	7	90	II	
Секція <i>Strobus</i> Shaw.													
<i>P. peuce</i> Griseb.	Δ	Δ	50	25	10	20	3	5	25	7	95	I	
<i>P. strobus</i> L.	Δ	Δ	65	25	10	20	3	5	25	7	95	I	
<i>P. wallichiana</i> A. B. Jacks.	Δ	Δ	34	25	10	20	3	5	20	7	90	II	
Підрід <i>Diploxylon</i> Koehne													
Секція <i>Pseudostrobus</i> Endl.													
<i>P. ponderosa</i> Dougl.	Δ	Δ	66	25	10	20	3	5	25	7	95	I	
<i>P. scopulorum</i> Lemm.	Δ	Δ	62	25	10	20	3	5	20	7	90	II	
Секція <i>Taeda</i> Spach.													
<i>P. rigida</i> Mill.	Δ	Δ	52	25	10	20	3	5	20	7	90	II	
Секція <i>Banksia</i> Mayr.													
<i>P. banksiana</i> Lamb.	Δ	Δ	58	25	10	20	3	5	25	7	95	I	
<i>P. contorta</i> Dougl.	Δ	Δ	65	25	10	20	3	5	20	7	90	II	
Секція <i>Euritys</i> Spach													
<i>P. dalmatica</i> Vis.	Δ	Δ	53	25	10	20	3	5	25	7	95	I	
<i>P. densiflora</i> Sieb. et Zucc.	Δ	Δ	43	25	10	20	3	5	20	7	90	II	
<i>P. × funebris</i> Kom.	Δ	Δ	56	25	10	20	3	5	20	7	90	II	
<i>P. kochiana</i> Klotzs. ex C. Koch	Δ	Δ	54	25	10	20	3	5	25	7	95	I	
<i>P. mugo</i> Turra	K	K	56	25	10	20		5	25	7	95	I	
<i>P. m. var. mughus</i>	K	K	56	25	10	20	3	5	25	7	95	I	
<i>P. nigra</i> Arn.	Δ	Δ	65	25	10	20	3	5	25	7	95	I	
<i>P. n. 'Jedelloh'</i>	Δ	Δ	28	25	10	20	3	5	20	3	86	II	
<i>P. n. 'Jedelloh'</i>	Δ	Δ	66	25	10	20	3	5	25	7	95	I	
<i>P. pallasiana</i> D. Don	Δ	Δ	65	25	10	20	3	5	25	7	95	I	
<i>P. sylvestris</i> L.	Δ	Δ	26	25	10	20	3	5	20	3	86	II	
<i>P. s. 'Kaambusiana'</i>	Δ	Δ	47	25	10	20	3	5	20	3	86	II	
<i>P. s. 'Pendula'</i>							3						

Примітка: Δ — дерево; К — кущ; I — цілком перспективні; II — перспективні.

Ступінь визрівання пагонів оцінювали за 5-індексною шкалою, де I — найвищий ступінь (пагони визрівають повністю по всій довжині). За даними наших досліджень, у кліматичних умовах Києва пагони повністю визрівають (20 балів) у всіх сосен.

Соснам, інтродукованим у ботанічних садах Києва, притаманний повільний та помірний ріст пагонів із середнім щорічним приростом 23–40 см (*Pinus sylvestris*, *P. ponderosa*, *P. strobus*, *P. wallichiana*, *P. peuce*, *P. nigra*, *P. pallasiana*, *P. dalmatica*, *P. armandii*) або 10–22 см (*P. flexilis*, *P. cembra*, *P. sibirica*, *P. koraiensis*, *P. densiflora*, *P. × funebris*, *P. rigida*, *P. pumila*, *P. scopulorum*, *P. banksiana*, *P. contorta*, *P. mugo*, *P. aristata*).

Цінною біологічною особливістю представників роду *Pinus* є регулярна репродуктивна здатність. Генеративної стадії досягли більшість сосен, але нові умови зростання не завжди відповідають вимогам їхнього життєвого циклу, особливо під час запилення та запліднення. Інколи в інтродукованих сосен не збігається у часі ритм розвитку із зміною місцевих кліматичних факторів, тому закладаються поодинокі генеративні зачатки. Встановлено, що на кінець травня у 2002–2003 рр. формування високого (25 балів) врожаю доброякісного насіння відбувалося у групах або масивах з кількістю сосен понад 20 особин при середньодобовій температурі +12,2 і +11,8 °C відповідно, гідротермічному коефіцієнті 0,5 і 0,8 та сумі ефективних температур 250,2 і 306,3 °C. В окремі роки (2001, 2004, 2007) при швидкому, раптово-

му підвищенні та зниженні температури і великій кількості опадів під час запилення та запліднення, тривалих весняних і літніх посухах в окремих рослин *P. armanda*, *P. cembra*, *P. contorta*, *P. flexilis*, *P. × funebris*, *P. koraiensis*, *P. rigida*, *P. scopulorum*, *P. sibirica*, *P. strobus* спостерігали дуже слабе формування насіння або його відсутність.

В умовах Києва найефективнішим способом розмноження сосен є насінневий. Рідкісні та цінні деревні, кущові види і декоративні форми краще розмножувати щепленням.

За результатами візуальної оцінки життєздатності сосен (табл. 2) побудовано шкалу оцінки перспективності інтродукції рослин *Pinus*. За цими даними виділено дві групи перспективності: I — цілком перспективні та II — перспективні. Із 27 досліджених видів, різновидів та форм рослин 11 (40,74 %) віднесено до цілком перспективних, 16 (59,26 %) — до перспективних (усі дерева, за винятком форм).

За отриманими результатами можна дійти висновку, що інтродуковані сосни в умовах Києва за вегетаційний період проходять повний цикл розвитку, рослини цілком зимостійкі та посухостійкі, однорічні пагони визрівають повністю. Сосни зберігають форму росту, щорічно утворюють приріст пагонів і періодично формують доброякісне насіння. Низка видів є перспективними для подальшої інтродукції та культури. Серед випробуваних рослин це переважно вся група кедрових сосен (секція *Cembrae*), із секції *Paracembra* — *P. aristata*, секції *Strobus* — *P. peuce*, *P. wallichiana*, із секції *Pseudostrobus* — *P. ponderosa*, із секції *Eupitys* — *P. dalmatica*, *P. densiflora*, *P. × funebris*, *P. nigra*, *P. mugo*, *P. pallasiana*.

З огляду на результати досліджень біолого-екологічних особливостей сосен і з урахуванням закону гомологічних рядів М.І. Вавілова [1] можна зробити прогноз

Таблиця 2. Шкала перспективності інтродукованих видів, різновидів та форм *Pinus L.* (за методикою П.І. Лапіна, С.В. Сидневої, 1973)

Індекс	Значення індексу	Сума балів
I	Цілком перспективні	91 – 100
II	Перспективні	76 – 90
III	Менш перспективні	61 – 75
IV	Малоперспективні	41 – 60

щодо перспективності інших видів роду *Pinus*, оскільки близькоспоріднені види, які тривалий час розвивалися в подібних умовах палеоареалу та сучасного ареалу, повинні мати схожий ступінь пристосування до нових умов культури.

1. Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости // Избр. тр. — М.: Наука, 1965. — Т. 5. — С. 179–220.

2. Лапин П.К., Сиднева С.В. Оценка перспективности интродукции древесных растений по данным визуальных наблюдений // Опыт интродукции древесных растений. — М.: ГБС АН СССР, 1973. — С. 7–67.

3. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР // Бюл. ГБС АН СССР. — 1979. — Вып. 113. — С. 6–12.

4. Русанов Ф.Н. Метод родовых комплексов в интродукции растений и его дальнейшее развитие // Там же. — 1971. — Вып. 81. — С. 15–20.

5. Gelderen van D.M., Hoey Smith van J.R.P. Conifers: The illustrated encyclopedia. — Timber Press, inc., 1996. — Vol. 1–2. — 706 p.

6. Krüssman G. Manual of Cultivated Conifers. — Timber Press, Portland, Oregon, 1985. — 361 p.

Рекомендувала до друку
О.П. Похильченко

И.С. Маринич

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко
НАН Украины, Украина, г. Киев

ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ
ИНТРОДУКЦИИ И ПЕРСПЕКТИВНОСТИ
ВИДОВ, РАЗНОВИДНОСТЕЙ И ФОРМ *PINUS L.*
В УСЛОВИЯХ КИЕВА

Приведены результаты исследований успешности интродукции и перспективности 27 видов, разновидностей и форм *Pinus L.* в условиях Киева с использованием интегральной числовой оценки показателей жизнеспособности.

Ключевые слова: *Pinus L.*, рост, развитие, интродукция, перспективность.

I.S. Marynych

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

INTRODUCTION AND PERSPECTIVES
OF GROWING OF *PINUS L.* GENUS SPECIES,
VARIETIES AND FORMS UNDER CONDITIONS
OF KYIV

The results of study of successful introduction and availability of 27 species, varieties and forms of *Pinus L.* genus with using of integral numerical method are presented.

Key words: *Pinus L.*, growth, development, introduction, perspective.

О.К. ДОРОШЕНКО, Н.М. ТРОФИМЕНКО, Н.Ф. МІНЧЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

КОЛЕКЦІЙНА ДІЛЯНКА «САД МАГНОЛІЙ» ДЕНДРАРІЮ НАЦІОНАЛЬНОГО БОТАНІЧНОГО САДУ ім. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

Наведено видову та композиційну структуру колекційної ділянки «Сад магнолій» Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України.

Ключові слова: магнолія, колекція, структура.

Згідно з пояснювальною запискою до технічного проекту озеленення Ботанічного саду від 1949 р., розробленого О.І. Соколовським, Л.І. Рубцовим, Д.Ф. Лихварем та Г.А. Степуніним [1], до колекційного фонду саду магнолій було запропоновано залучити 10 видів і форм магнолії (*Magnolia* L.) без деталізації асортименту. Ми не прагнули показати зміни у видовому складі магнолій з часу заснування ділянки, але з доступних нам архівних матеріалів відомо, що перші посадки було зроблено навесні 1951 р. Це були *M. acuminata* L., *M. kobus* DC. (рис. 1). Саджанці прижилися. Окрилений першим успіхом Л.І. Рубцов, у майбутньому видатний ландшафтний архітектор, автор ідеї монокультурних садів, у 1966 р. запропонував створити «Сад магнолій». Тоді було висаджено *M. obovata* Thunb. (рис. 2), *M. tripetala* L., *M. × soulangeana* Soul.–Bod., *M. × s. 'Rubra'* та *Liriodendron tulipifera* L. [1].

На час виходу з друку першого зведення колекцій дендрарію [2] в саду налічувалося 5 видів, 1 гібрид і 2 культивари роду *Magnolia*, тобто за 8-річний проміжок колекція поповнилась ще одним видом (*M. stellata* (Sieb. et Zucc.) Maxim.) та одним культиваром (*M. × soulangeana* 'Lennei').

Найкращі результати з інтродукції магнолій дала методично-спрямована співпраця науковців Національного ботаніч-

Рис. 1. *Magnolia kobus* DC.

ного саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС), Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фомина Київського державного (нині національного), університету імені Тараса Шевченка, Ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка та ботанічних установ Грузії [3, 4] у 1966–1985 рр., завдяки якій колекція «Саду магнолій» НБС ім. М.М. Гришка поповнилась ще 3 новими видами, 1 гібридом та 7 декоративними формами (*M. kobus* 'Borealis', *M. × loebneri* Kache, *M. officinalis* Rehd. et Wils., *M. salicifolia* (Sieb. et Zucc.) Maxim., *M. sieboldii* K. Koch, *M. × soulangeana* 'Alexandrina', *M. × s. 'Spectabilis'* (рис. 3), *M. stellata* 'Rosea'. У 2000–2011 рр. колекція поповнилась такими формами, як *M. liliflora* 'Heaven Scent', *M. l. 'Nigra'*, *M. l. 'Susan'*, та новими

Рис. 2. *Magnolia obovata* Thunb.

Рис. 3. *Magnolia* × *soulangeana* 'Spectabilis'

Рис. 4. Видовий склад та розташування рослин на колекційній ділянці «Сад магнолій» станом на 01.09.2011 р.: 1 — *Magnolia acuminata* L.; 2 — *M. kobus*; 3 — *M. k.* 'Borealis'; 4 — *M. liliflora* 'Heaven Scent'; 5 — *M. l.* 'Nigra'; 6 — *M. l.* 'Susan'; 7 — *M.* × *loebneri* Kache; 8 — *M. obovata* Thunb.; 9 — *M. officinalis* Rehd. et Wills.; 10 — *M. salicifolia* (Sieb. et Zucc.) Maxim.; 11 — *M. sieboldii* K. Koch.; 12 — *M.* × *soulangeana* Soul. Bod.; 13 — *M.* × *s.* 'Alexandrina'; 14 — *M.* × *s.* 'Cyantiformis'; 15 — *M.* × *s.*; 16 — *M.* × *s.* 'Purpurea'; 17 — *M.* × *s.* 'Rosea'; 18 — *M.* × *s.* 'Spectabilis'; 19 — *M. stellata* (Sieb. et Zucc.) Maxim.; 20 — *M. s.* 'Rosea'; 21 — *M. tripetala* L.; 22 — *Decaisnea fargessii* Franch.; 23 — *D. floribunda*; 24 — *Platycladus orientalis* (L.) Franco

екземплярами раніше інтродукованих видів і культиварів *M. stellata*, *M. stellata* 'Rosea', *M. kobus*, *M. obovata*. Станом на 1 вересня 2011 р. колекція нараховувала 11 видів, 2 гібриди та 11 декоративних форм загальною кількістю 102 посадкові одиниці, з них 62 дерева, 31 високий кущ та 9 низьких кущів (рис. 4): *M. acuminate* — 8 посадкових одиниць (п. о.), *M. kobus* — 21 п.о., *M. k.* 'Borealis' — 1 п.о., *M. liliflora* 'Heaven Scent' — 2 п.о., *M. l.* 'Nigra' — 3 п.о., *M.l.* 'Susan' — 4 п.о., *M. × loebneri* — 7 п.о., *M. obovata* — 8 п.о., *M. officinalis* — 1 п.о., *M. salicifolia* — 1 п.о., *M. sieboldii* — 1 п.о., *M. × soulangeana* — 3 п.о., *M. × s.* 'Alexandrina' — 1 п.о., *M. × s.* 'Cyantiformis' — 1 п.о., *M. × s.* 'Lennei' — 7 п.о., *M. × s.* 'Purpurea' — 1 п.о., *M. × s.* 'Rosea' — 1 п.о., *M. × s.* 'Spectabilis' — 1 п.о., *M. stellata* — 3 п.о., *M. s.* 'Rosea' — 1 п.о., *M. tripetala* — 3 п.о. Крім того, тут зростають нехарактерні для «Саду магнолій» рослини, такі як *Decaisnea fargesii* Franch. — 1 п.о. та *Dipelta floribunda* Maxim. — 2 п.о. З півночі і північного заходу «Сад магнолій» облямований рядовою посадкою *Platycladus orientalis* (L.) Franco (19 п.о.).

Розташування згаданих рослин на території ділянки нерівномірне. Вони скомпоновані у кілька груп, висаджені у вигляді овальних алей або солітерами. Переважають алеї з декоративних форм *M. × soulangeana*, кілька високорослих груп *M. kobus*, *M. k.* 'Borealis', *M. obovata*, *M. officinalis*, *M. × loebnerii*, *M. salicifolia*, *M. × soulangeana* 'Lennei', *M. × s.* 'Spectabilis', які частково злилися з алейною посадкою декоративних форм *M. × soulangeana*. На тлі високорослих груп виділяється низькоросла нечисленна група з трьох екземплярів *M. stellata*, двох — *M. liliflora* 'Heaven Scent' та одного — *M. l.* 'Susan'. Ця група звертає на себе увагу завдяки ранньому цвітінню *M. stellata* та її рожево-квіткової форми — *M. s.* 'Rosea' (зазвичай середина квітня з деяким відхиленням залежно від погодних умов).

За початковим задумом автора проекту професора Рубцова [5], під час загального планування «Саду магнолій» використано композиційний підхід для найкращої демонстрації видового і сортового різноманіття роду, а посадки наступних років здійснювали без урахування потенційних габітуальних можливостей окремих представників магнолії. Зокрема це стосується *M. obovata*, яка є високорослим деревом і навіть у наших умовах досягає 8–10-метрової висоти, а рослини *M. kobus* та *M. acuminate* — 10- та 12-метрової. Рослини цих видів не лише домінують у насадженнях, а фізично та візуально витісняють менших за розміром, але більш декоративних представників *M. × soulangeana* та *M. liliflora*. Це суперечить основній вимозі монокультурних садів. На думку автора проекту [5], рослини слід розташовувати так, щоб їхні декоративні якості розкрилися найповніше. Крім того, рослини різних культиварів *M. × soulangeana* набули таких лінійних розмірів, що не вміщуються в задані проектні параметри, перебивають своїми кронами оглядові доріжки та одна одну, знижуючи загальний декоративний ефект «Саду магнолій».

Ураховуючи ситуацію, яка склалася, вважаємо за необхідне опрацювання проекту реконструкції «Саду магнолій» з урахуванням збільшення загальної території, зайнятої Садам, розширення асортименту за рахунок нових видів, як от: *M. ashei* Weath., *M. denudata* Desr., *M. fraseri* Walt., *M. macrophylla* Michaux., *M. watsonii* Hook., *M. wilsonii* (Fin. et Gagnep.) Rehd. та високодекоративних сортів *M. × soulangeana* Alba Superba, Brozzonii, Linnei Alba, Lombardy Rose, Picture, San Jose та ін. Необхідно вільніше розташовувати рослини з урахуванням їхніх потенційних лінійних і об'ємних параметрів, мікрокліматичних факторів (температура повітря та сила вітру, особливо в найхолодніші періоди року, вологість повітря, особливо у посушливі періоди вегетації), зокрема, опти-

мізувати загальний агрофон, а саме, фізичні та хімічні складові ґрунту.

1. *Архів* Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. — Т. 57. — С. 64–100.

2. *Деревья и кустарники. Покрытосеменные* (справочник) / Под ред. Л.И. Рубцова. — К.: Наук. думка, 1974. — Т. 2. — 592 с.

3. *Минченко Н.Ф., Коршук Т.П.* Магнолии на Украине. — К.: Наук. думка, 1978. — 184 с.

4. *Палагеча Р.М.* Интродукция, размножения, акклиматизация та впровадження магнолій в озеленення // Бюл. Никит. ботан. сада. — 2011. — Вып. 100. — С. 80–85.

5. *Рубцов Л.И.* Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре. — К.: Наук. думка, 1977. — 272 с.

Рекомендував до друку
С.І. Кузнецов

А.К. Дорошенко, Н.М. Трофименко, Н.Ф. Минченко
Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко
НАН Украины, Украина, г. Киев

КОЛЛЕКЦИОННЫЙ УЧАСТОК «САД МАГНОЛИЙ»
ДЕНДРАРИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО
САДА им. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ

Приведена видовая и композиционная структура кол-
лекционного участка «Сад магнолій» Национального
ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины.

Ключевые слова: магнолия, коллекция, структура.

O.K. Doroshenko, N.M. Trofimenko, N.F. Minchenko
M.M. Gryshko National Botanical Gardens, National
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

THE COLLECTION SAD MAGNOLIY
IN M.M. GRYSHKO NATIONAL BOTANICAL
GARDENS OF THE NAS OF UKRAINE

The species and composition structures of *Sad mag-*
noliy collection of M.M. Gryshko National Botanical
Gardens of the NAS of Ukraine are shown.

Key words: magnolia, collection, structure.

УДК 581.16:502.7 (477.75)

М.С. КАЛІСТА, О.Ф. ЩЕРБАКОВА

Національний науково-природничий музей НАН України
Україна, 01601 м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 15

БИОМОРФОГЕНЕЗ *CRAMBE KOKTEBELICA (JUNGE) N. BUSCH* В УМОВАХ КАРАДАЗЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА

*Досліджено біоморфологічні особливості та поліваріантність біоморфогенезу рідкісного ендемічного виду — *Crambe koktebelica (Junge) N. Busch* в умовах Карадазького природного заповідника НАН України.*

Ключові слова: біоморфогенез, поліваріантність біоморфогенезу, вузьколокальний ендемік, напіврозетковий монокарпік, Карадаг, Крим.

Катран коктебельський (*Crambe koktebelica (Junge) N. Busch*) — це вузьколокальний ендемік, представлений кількома лінійними або локальними популяціями, орієнтованими вздовж узбережжя Чорного моря в районі гірсько-вулканічного масиву Карадаг та Коктебельської бухти. Вид приурочений до умов місцезростань на бідних глинистих та вапнякових щербенистих, зсувних, узбережних морських схилах, осипищах, галечниках (облігатний гляреофіт [12]), які зазнають постійний вплив руйнівної діяльності штормів. Екстремальність умов існування *C. koktebelica* зумовлена дефіцитом вологозабезпечення, високими ксеротермічними показниками ґрунту і повітря впродовж вегетаційного періоду, підвищеною щільністю та малогумусністю субстрату, ерозійними процесами, нестійкістю снігового покриву, посиленою вітровою діяльністю тощо. Реліктова природа [10], ендемічний статус, незначна кількість природних популяцій та стено-топність *C. koktebelica* є вирішальними чинниками, які зумовлюють раритетність виду на міжнародному [19, 20] та державному рівні [15]. Саме такі види складають найуразливішу частину регіональних флор.

Для ендемічних стено-топних реліктових видів, які представлені нечисленними ізолюваними популяціями з незначною площею, відзначено зменшення генетичного різноманіття, посилення негативних наслідків генетичного дрейфу та інбридингу і зростання загрози повного зникнення, особливо під впливом антропопресії. Тому з'ясування адаптаційних механізмів існування малих популяцій раритетних видів останнім часом набуває важливого значення.

Малорічники, до яких належить *C. koktebelica*, — це еволюційно найбільш просунута пластична життєва форма. Вони характеризуються особливою стратегією життя, яка має різні варіанти в межах загальної R-стратегії, тому здатні заповнювати екологічні ніші в різних угрупованнях з режимом ценотичної незімкненості, зокрема на осипищах, наскельних, кам'янисто-щербенистих місцезростаннях з послабленою міжвидовою конкуренцією [9]. Конкретні прояви пластичності життєвої форми (поліморфізм структурної організації, типу розвитку) розглядають як синдром конституціональної відповіді рослини на зміни навколишнього середовища [13]. Конкретними проявами цієї реакції є варіабельність морфологічних структур і шляхів онтогенезу, фенологічні

та інші відмінності, які зумовлюють формування внутрішньої гетерогенності, що становить основу стійкого існування популяцій.

Літературні джерела (флористичні зведення, визначники та созологічні кадастри) висвітлюють лише деякі біоморфологічні особливості *C. koktebelica*. Характеристика наведених у них морфологічних ознак є неоднозначною, а іноді й суперечливою (таблиця). Зазначений вид становить науковий інтерес у плані вивчення механізмів адаптивної стратегії малорічників, внутрішньопопуляційної гетерогенності на рівні морфоструктурної організації та як перспективна кормова, декоративна і протиерозійна рослина. Тому поглиблені дослідження біо-

морфологічних особливостей та поліваріантності біоморфогенезу *C. koktebelica* є актуальними.

Загальні риси онтогенетичного розвитку видів роду *Crambe* L. досліджував Н.А. Амірханов [1].

Катран коктебельський — літньо-зимовозелений гемікриптофіт, напіврозетковий конодієвий багаторічний монокарпик. У фазу цвітіння рослини переходять на 3–5-й рік.

Наводимо характеристику основних етапів біоморфогенезу *C. koktebelica*, дослідження якого проводили в умовах Карадазького природного заповідника. Враховуючи особливості роботи з «червонокнижними» видами, більшість біоморфометричних параметрів визначали безпосередньо в природі,

Основні діагностичні морфологічні ознаки *C. koktebelica*

Морфологічні та ритмологічні ознаки життєвої форми	За літературними даними	За результатами наших досліджень
1. Тривалість життя, кількість циклів плодоношення	1–2-річник [6, 14, 17]; багато-річник [18]; монокарпик [5]; полікарпик [5]	Багаторічний монокарпик
2. Форма листкової пластинки	Ліроподібна [5–7, 14, 16–18]; пірчаторозсічена [2, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18]; цілокрая [2, 5–7, 14, 16–18]; цілокрая округла [14]; округла [16]; без конкретизації ступеня розчленування [18]	В обрисі — еліптична, у нижній половині переривчато пірчаторозсічена, у верхній — роздільна, до верхівки лопатева
3. Форма краю листкової пластинки	Нерівномірно різновеликозубчаста з широко трикутними зубцями [5]; надрізано зубчаста [2, 18]	Виїмчато-крупнородчаста із заокругленими виступами та виїмками
4. Характер опушення листкової пластинки	Майже голі з обох боків [2, 16]; опушені з обох боків [3, 7, 14, 16]; переважно опушені по жилках з абаксіального боку [4, 7, 14, 16, 18]; волоски негачкоподібні [3]; волоски гачкоподібні [5, 16]	З абаксіального боку опушені переважно по жилках жорсткими, простими, розміщеними на підставках, гачкоподібно відігнутими назад шилоподібними волосками, з адаксіального — майже голі
5. Характер поверхні оплодня	Гладенька [2, 3, 4, 7, 14, 16, 18]; горбочкувата [4]; з невиразними жилками [4, 16, 18]	Неглибоко сітчасто-борозенчаста, майже гладенька
6. Характер і ступінь вираженості комісурального та карінального швів верхнього членика стручечка	Чотиригранний [7]; тонкочотиригранний [3, 14]	По середній жилці і швах зростання плодолистків з неглибокими борозенками, в базальній частині іноді тонкочотиригранний

задовольнялися тимчасовим розкопуванням.

Латентний період. Насіння (*se*) *S. koktebelica* розвивається у несправжньодвогнізднему двочленному стручечку, який при дозріванні розпадається на два членики: нижній — недорозвинений, майже циліндричний (до 0,1 см у діаметрі), найчастіше залишається на плодоніжці при рослині, верхній — майже округлий (0,3–0,5 см у діаметрі), в його оплодня при дозріванні м'ясиста консистенція змінюється на суху, він стає твердим та опадає, а в ґрунті найчастіше розпадається на дві стулки. Дозрівання плодів завершується до кінця серпня. Насінина широкоеліптична (2,5–4,5 мм завдовжки, 2,0–4,0 мм завширшки), дещо стиснута з боків. Насінна шкірка дрібногорбочкувата, темно-коричнева. Позазародкові запасуючі речовини відсутні. Фунікулос вільний, довгий, нитчастий, розміщується вздовж насінного шва, у місці плаценталії спіралью скручений, білуватий. Насінний рубчик дрібний, округлий, трохи вдавнений. Зародок зігнутий, з плоскими, навпіл складеними за основною віссю сім'ядолями. Гіпокотиль — коренева вісь розташована між краями внутрішньої сім'ядолі з абаксiального боку. У гіпокотилі накопичуються запасні поживні речовини. Зародкова брунька та зародковий корінь малодиференційовані, розвиваються на етапі проростання насіння.

Онтобіоморфи рослин прегенеративного періоду. Прегенеративний період — підготовчий етап розвитку біоморф до настання морфологічної зрілості, яка морфологічно виявляється формуванням репродуктивних органів. Проростання у *S. koktebelica* — надземне. У природних умовах насіння проростає в квітні–травні. Для насіння *S. koktebelica*, як і для інших видів роду, характерний період спокою, пов'язаний з наявністю інгібіторів у покривах [13]. У лабораторних умовах насіння з витриманим періодом спокою проростає на 5-ту добу після посіву.

Проростки (р) характеризуються розвитком першого метамеру головного пагона з сім'ядольними листками. Головний корінь проростків (2,0–2,5 см завдовжки, до 1,0 мм у діаметрі) м'ясистий, нерозгалужений. Гіпокотиль довгий (3,0–5,0 см завдовжки, 1,5–2,0 мм у діаметрі), м'ясистий, циліндричний, у підземній частині білий, у надземній — блідо-зелений, іноді з антоціановою пігментацією. Черешки (0,3–1,5 см завдовжки) сім'ядольних листків проростків голі, блідо-зелені. Листкові пластинки обернено-широкосерцеподібні (0,4–1,1 см завдовжки, 0,5–1,0 см завширшки), голі, з виразною центральною жилкою, клиноподібною основою, виїмчастою верхівкою, цілокраї, з абаксiального боку блідо-зелені, з адаксiального — темно-зелені. Верхівкова брунька з 1–3 метамерами із зачатками справжніх листків. Епикотиль зазвичай невиражений, проте в умовах лабораторного пророщування може сягати 1,5 см завдовжки, світло-зелений, голий. Перші справжні листки, які формуються на 10–15-ту добу після початку проростання, довгочерешкові (черешок 0,6–2,0 см завдовжки), з округлою або еліптичною (0,5–1,2 см завдовжки, 0,4–1,1 см завширшки) листковою пластинкою, з країв нерівномірно виїмчасто-городчасті або двічі-виїмчасто-городчасті з заокругленими виступами та виїмками, з нерівнобокою основою та заокругленою верхівкою, світло-зелені, забарвлення інтенсивніше з адаксiального боку. Листки з обох боків переважно по жилках густо опушені простими, одноклітинними, розміщеними на підставках м'якими трихомами.

Ювенільний віковий стан (j). Сім'ядолі відмирають, формується до 6 метамерів первинного пагона з листками ювенільного типу. Гіпокотиль збільшується в діаметрі (до 0,75–1,5 мм), головний корінь витягується до 5,5–13,5 см. Бічні корені слабко розвинені, поодинокі. Листки з черешком 0,3–3,5 см завдовжки. Про їх ксероморфну структуру свідчить рясне опушення жорсткими, простими, розміщеними на підставках,

♂ — сім'ядольні листки; ⌒ — листки ювенільно-іматурного типу; ⌒ — листки віргінільно-генеративного типу; — відмерлі листки; ⌒ — листки середньої зони гальмування та зони збагачення; ⌒ — листки верхівкової формації в зоні збагачення; ⌒ — бруньки поновлення; ▲ — верхівкова брунька; × — елімінована верхівкова брунька; ⌒ — елементарне суцвіття; ● — термінальне суцвіття; — — межа річних пагонів; - - - - - — сім'ядольний вузол; + + + + — зона зближених вузлів мініморезид; + + + — зона віддалених вузлів вікаріорезид

Основні типи біоморфогенезу *S. koktebelica* в умовах Карадага

гачкувато відігнутими назад шилоподібними волосками. Листкова пластинка еліптичної або широкоеліптичної форми (0,5–2,6 см завдовжки, 0,4–2,0 см завширшки) з округлою або клиноподібною основою, округлою верхівкою, цілокрая або в нижній частині з двома лопатями, з країв городчаста із заокругленими виїмками (інколи рідковийчаста з заокругленими виступами). В ювенільному стані особини перебувають до кінця першого вегетаційного періоду. Сім'ядольний вузол і приземні основи розеткових пагонів поступово втягуються в ґрунт завдяки контрактильності головного кореня та природному присипанню ґрунтом основи рослини на гірських схилах у результаті ерозійних процесів.

Імматурний віковий стан (іт). Збільшення асимілюючої поверхні рослин цього вікового стану реалізується через утворення первинного куща внаслідок закладання конодію. Головний корінь збільшується в довжину до 25 см, діаметр у базальній частині досягає 0,5–1,0 см. Корінь стає сірувато-світло-коричневим у зв'язку з утворенням корку. Скелетні бічні корені нечисленні. З головним коренем пов'язана персистентна компактна наближено-вузлова підземна частина — конодій (прекаудекс) [13]. Головний (первинний) пагін з неповним циклом розвитку продовжує наростати моноподіально, зберігаючи розеткову структуру. Обсяг річного приросту — 8 метамерів. Структуровані з певною ємністю аксілярні бруньки утворюються з 2-го метамеру річного приросту головного пагона. Формуються 1–4 бічні розеткові пагони поновлення (рідше як пролептичні) з неповним циклом розвитку. В основі річного пагона зазвичай розвиваються 2 асимілюючі, послаблені листки, які рано елімінують. Вони коротко- або довгочерешкові (0,3–0,4 см завдовжки), широкояйцеподібні або еліптичні (0,4–0,6 см завдовжки та 0,2–0,5 см завширшки), цілокраї або в нижній половині лопатеві, з країв нерівномірно виїмчасто-городчасті, розсіяноопушені або майже голі. Решта

листіків розетки — з черешком (0,8–3,5 см завдовжки), прості, еліптичні (2,5–3,5 см завдовжки, 1,6–3,3 завширшки), з країв нерівномірно виїмчасто-городчасті із заокругленими виступами та виїмками, у нижній частині можуть бути лопатевими. Основа листкової пластинки округлої або виїмчастої (інколи нерівнобокої) форми, а верхівка — округлої. Опущення черешка густе, жорстке. Щільність опущення листкової пластинки більша з абаксіального боку, переважно по жилках. У типовому онтогенезі термін існування особин в іматурному стані обмежується одним вегетативним сезоном, при уповільненні темпів розвитку спостерігається затримка їхнього розвитку на 2–3 роки.

Віргінільний віковий стан (v). Триває формування конодію, первинного куща, факультативно відбувається утворення головного симподію та (або) нещільного куща; здерев'яніння елементів конодію та кореневої системи, розвиток листків зрілого типу. Головний корінь стає потужним, заглиблюється, на поверхні утворюється корок, змінюються його арматурні властивості. Поверхня кореня поздовжньо-зморшкувата, сірувато-світло-коричнева, скелетні бічні корені нечисленні, діаметр кореня у базальній частині — 0,4–2,5 см. Багаторічний базовий орган — конодій до цього стану має цілком підземне положення, що забезпечує умови для приземного або підземного куціння. Мініморезиди [13] конодію утворюються як підземні вкорочені прирости моноподіальних річних розеткових пагонів (рисунок) або в результаті акронекрозу (найчастіше травматичного) розеткових пагонів (біоморфотип III, див. рисунок). Перевершинення головної осі може спостерігатися і у разі віддання шкідниками, механічного пошкодження або засихання розеткового надземного пагона. За умов рухливості субстрату формуються вимушено видовжені (3–20 см завдовжки) підземні вікаріорезиди [13] з редукованими листками. При досягненні їхньою точкою росту поверхні ґрунту віднов-

люється типова розетковість пагона (біоморфотип II, див. рисунок). Резиди 2–3-го року тонкі, здерев'янілі, з численними сплячими бруньками та бруньками поновлення. Базальне галузження і формування куща відбувається за рахунок активізації бруньок поновлення та сплячих бруньок, а також розвитку вернальних і превентивних [13], дорміантних [8] пагонів.

У надземній сфері формуються 1–5 розеткових монокарпічних пагонів з неповним циклом розвитку. Розеткові листки (5–20 шт.) довгочерешкові (2,5–8,0 см завдовжки), листкова пластинка в обрисі еліптична (4,0–30,0 см завдовжки та 1,5–20,0 см завширшки), у нижній половині або третині розсічена. Сегменти трикутні, яйцеподібні або широкояйцеподібні із загостреною або округлою основою, з країв майже цілісні, нерівномірно-городчасті з округлими виїмками. У верхній частині листкова пластинка роздільно- та лопатеворозсічена. Частки та лопаті на верхівці заокруглені, з країв нерівномірно виїмчасто-городчасті із заокругленими виступами і виїмками. Опущення жорстковолосисте, з адаксіального боку розсіяне, з абаксіального — переважно зосереджене по жилках, черешок більш-менш рясно опушений. Генеративна брунька на момент спостереження (травень) недиференційована, ймовірно, закладається наприкінці вегетаційного періоду або наступного року. Тривалість віргінільного періоду — 1–2 роки.

Онтобіоморфи рослин генеративного періоду. У цей період відбувається формування квітконосного приросту монокарпічного пагона (розвиток синфлоресценції). У рослин продовжує функціонувати стрижнева коренева система. Головний корінь у базальній частині досягає 0,5–2,0 см у діаметрі, заглиблюється у ґрунт більш ніж на 1 м. Корінь поздовжньо-зморшкуватий, здерев'янілий, з ознаками відмирання та злучування покривних тканин, сірувато-коричневий, скелетні бічні корені нечисленні. Конодій зберігає одноосову структуру або

стає розгалуженим (до 8 гілок). Резиди конодію впродовж усього життя зберігають зв'язок з головним коренем. За умов нерухомого субстрату формуються потужні короткі резиди до 2,0 см у діаметрі. Додаткові корені на резидях, якщо і утворюються, то їхня кількість незначна, вони малопотужні.

У генеративних особин формуються 1–8 монокарпічних пагонів з повним циклом розвитку (квітконосних) і 1–3 — з неповним. В основі річного приросту монокарпічного пагона розвивається серія вкорочених метамерів (8–17) з розетковими листками, 3–5 верхніх — з аксілярними бруньками нульової ємності, які включаються в нижню зону гальмування. Розеткові листки довгочерешкові (1,5–9,0 см завдовжки), розсіяноопушені. Листкова пластинка в обрисі еліптична (7,5–44,0 см завдовжки, 2,8–23,0 см завширшки), у нижній половині переривчасто-пірчасторозсічена на 6–8 сегментів еліптичної або яйцеподібної форми, які найчастіше розташовані супротивно, нижні з них майже цілокраї або нерівномірно крупновиймчасто-городчасті із заокругленими виступами та виїмками, верхні — з країв більш-менш рівномірно крупновиймчасто-городчасті з округлою верхівкою. Верхня половина листкової пластинки в основі роздільна (2–4 супротивні частки), вище — лопатева (5–9 лопатей), з країв виїмчасто-крупногородчаста з заокругленими виступами і виїмками та округлою верхівкою. З абаксіального боку листки опушені жорсткими волосками, переважно по жилках, а з адаксіального — майже голі.

В основі видовженого приросту монокарпічного квітконосного пагона розвиваються 3–8 метамерів, які включаються у нижню зону гальмування з листками середньої формації, аксілярний апарат яких має нульову ємність. Довжина метамера — 1,0–8,0 см. Листки переважно черешкові (2,0–4,0 см завдовжки), верхні можуть бути сидячими. Листкова пластинка в обрисі еліптична (5,0–12,0 см завдовжки, 3,0–6,0 см завширшки), у нижній частині —

підчаторозсічена (до 3 пар еліптичних сегментів) або підчатороздільна, в середній частині підчатороздільна, у верхній — лопатева. Листкова пластинка по краю нерівномірно виїмчасто-городчаста із заокругленими виступами та виїмками, опушення розсіяне, зосереджене переважно з абаксіального боку, переважно по жилках. Сегменти, лопаті та частки на верхівці округлі.

Загальна синфлоресценція *C. koktebelica* волотеподібна, нещільна (ажурна), розлога, 90–175 см завдовжки, 75–155 см у діаметрі. Елементарне суцвіття — китиця, ебрактозна, багатоквіткова (22 (40)–50 (70)), відкрита, нещільна. Порядок розпускання квіток — акропетальний. Елементарні суцвіття розташовані на паракладіях 1–3-го порядку. Покривні листки паракладіїв 1-го порядку базальних метамерів головної осі черешкові (черешок 0,5–2,5 см завдовжки) або сидячі. Листкова пластинка у них в обрисі еліптична, широкоеліптична, яйцеподібна, оберненояйцеподібна, 1,5–10,0 см завдовжки і 1,0–5,5 см завширшки, у базальній частині вона може бути підчаторозсічена (1–2 пари сегментів) або доверху підчатороздільна та підчатороздільна чи майже цілокрая з округлою верхівкою і клиноподібною основою, з країв нерівномірно виїмчасто-городчаста, розсіяноопушена (переважно по жилках з абаксіального боку). Покривні листки середніх і верхніх паракладіїв 1-го порядку головної осі та паракладіїв 2-го і 3-го порядку редуковані, трикутні або вузькотрикутні (0,2–0,5 см завдовжки та 1,0–1,5 см завширшки), цілокраї, з гострою верхівкою та розсіяноопушені. Осі об'єднаного суцвіття також розсіяноопушені.

Онтобіоморфи рослин постгенеративного періоду. Після дисемінації рослини засихають і відмирають, проте в окремих пострепродуктивних особин після відмирання надземної сфери до кінця вегетаційного періоду залишається життєздатним аксиллярний апарат конодію та спостерігається осіннє відростання пагонів.

Висновки

Типовий онтоморфогенез *C. koktebelica* характеризується становленням життєвої форми малорічника зі стрижневою кореневою системою і головним унірепродуктивним пагоном. Підземний базовий (персистентний) орган пагонового походження — конодій. Структуру конодію визначають мініморезиди (факультативно вікаріорезиди), утворені щорічними моноподіальними вкороченими приростами надземних пагонів. Упродовж онтогенезу резиди зберігають гетерономність — зв'язок з головним коренем, активна життєдіяльність якого зберігається до кінця життя.

Основний структурний елемент пагонового тіла особин — монокарпічний напіврозетковий закритий пагін. За фазністю видимого росту монокарпічні пагони медіальні та латеральні, (2) 3–5-річні (фазні), пульсуючі, мають чергування фаз видимого росту з фазами прихованого росту (відносного спокою). Вегетативна фаза (послідовність приростів річних розеткових пагонів) медіального монокарпічного пагона триває (1) 2–4 роки, постініціальний період його життєвого циклу завершується зазвичай після реалізації верхівкової бруньки у напіврозетковий квітконосний приріст (репродуктивно-асиміляційна фаза). Латеральні пагони кущіння (вернальні, превентивні), які виникли на іматурній (віргінільній) стадії біоморфогенезу, також зазвичай завершують плейофазний розвиток (2–3 фази) утворенням термінального суцвіття одночасно з медіальним. Річний квітконосний пагін має три фази видимого росту: весняну (фаза розетки), ранньолітню (фаза видовженого квітконосного приросту) та зрідка — осінню (фаза базального галузження). Аналіз ростових процесів *C. koktebelica* свідчить про їх виражену сезонну періодичність. Плейофазність розвитку, яка проявляється на рівні монокарпічного та річних пагонів, дає рослинам змогу максимально ефективно використовувати ресурси дефіцитного вологозабезпечення впро-

довж вегетаційного періоду, а також акумулювати необхідну кількість енергетичного запасу для реалізації репродуктивної функції. Повний некроз особин наприкінці єдиного репродуктивного циклу не дає підстав для градації генеративного періоду та виділення постгенеративного. Відзначено окремі випадки активізації аксилярного апарату зони кущіння (осіннє відростання) монокарпічних пагонів після акту дисемінації, можливо, це є свідченням потенційної мультирепродуктивності (полікарпічності) особин виду. Прискорення онтоморфогенезу можливе за рахунок випадіння іматурної фази, уповільнення — при затримці розвитку іматурних або віргінільних рослин.

Наростання головної осі — моноподіальне, у випадку травматичної елімінації верхівкової бруньки — вимушено гемісимподіальне. Виділено декілька варіантів морфоструктури особин *C. koktebelica*: одноосьові (однопагонові) з нерозгалуженим вкороченим конодієм; одно- та багатоосьові з системою аксилярних пагонів кущіння та вкороченим або видовженим розгалуженим конодієм. Зона кущіння компактна. Базальне галуження та утворення куща відбуваються за рахунок активізації бруньок поновлення і сплячих бруньок та розвитку вернальних і превентивних пагонів. Накопичення пластичних речовин відбувається за рахунок збільшення не порядку кущіння, а потужності бічних пагонів першого порядку. Додатковий резерв поживних речовин забезпечують факультативні пролептичні (найчастіше — ефемерні (елімінують наприкінці першого сезону вегетації)) розеткові пагони з неповним циклом розвитку. Ефективному ресурсовикористанню сприяє раціональний розподіл репродуктивного навантаження на квітконосні пагони в структурі куща з пріоритетом на головний.

Онторморфогенетична поліваріантність розвитку особин *C. koktebelica* яскраво проявляється в місцезростаннях з різним ступенем рухомості субстрату та прояву ерозійних процесів. Виділено три основні

типи біоморфогенезу: **Ia, Ib**. За умов існування з постійним (стабільним) рівнем поверхні ґрунту особини розвиваються як одно- або багатопагонові з підземним компактним нерозгалуженим (одноосьовим) чи розгалуженим конодієм (основний біоморфотип). Зони кущіння зближені, резиди мають вкорочені меживузля. Слабке вегетативне розростання у горизонтальному напрямку. Біоморфа моноцентрична або потенційно неявнополіцентрична. У морфогенезі реалізується лише фаза або первинного пагона, або первинного куща; **II**. За умов ерозійно-нестійкого (лабільного) субстрату відбувається трансформація габітуальної форми особин виду порівняно з основним біоморфотипом. Розвиваються особини з вимушено довгим підземним (нерозгалуженим або слабкорозгалуженим, ярусним) конодієм. Незважаючи на елімінацію верхівкової меристеми первинного центру розростання, життєздатність головного кореня та функціонування його аксилярного апарату зберігаються. Вторинні центри розростання гетерономні. Дезінтеграція має потенційно явноолігоцентричний характер. У морфогенезі реалізуються фази первинного пагона, головного симподію та факультативно первинного куща, нещільного куща; **III**. Травматична елімінація верхівкової бруньки первинного пагона на іматурному чи віргінільному етапі розвитку особин стимулює ріст бруньок поновлення і пробудження сплячих бруньок. Таким чином у приповерхневій зоні утворюється новий ярус і, відповідно, новий (вторинний) центр галуження. Дезінтеграція потенційно неявнополіцентрична. Фази морфогенезів II та III типів збігаються.

1. Амирханов Н.А. Катран (*Crambe* (Tourn.) L.) в Узбекистане (вопросы систематики, распространения, биологии, интродукции): Автореф. дис. ... д-ра биол. наук: 03.00.05. — Ташкент, 1974. — 41 с.

2. Галушко А.И. Флора Северного Кавказа. Определитель. — Ростов н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 1980. — Т. 2. — 351 с.

3. Гроссгейм А.А. Флора Кавказа. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. — Т. 4. — 512 с.
4. Зернов А.С. Флора Северо-Западного Кавказа. — М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2006. — 664 с.
5. Ільїнська А.П., Дідух Я.П., Бурда Р.І., Коротченко І.А. Екофлора України. — К.: Фітосоціоцентр, 2007. — Т. 5. — 584 с.
6. Котов М.И. Род Катран — *Crambe L.* // Определитель высших растений Украины. — К.: Наук. думка, 1987. — С. 112.
7. Котов М.И. Род Катран — *Crambe L.* // Флора европейской части СССР. — Л.: Наука, 1979. — Т. 4. — С. 48–52.
8. Ляшенко Н.И. Биология спящих почек. — М.; Л.: Наука, 1964. — 67 с.
9. Марков М.В. Популяционная биология розеточных и полурозеточных малолетних растений. — Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1990. — 178 с.
10. Морозова О.В. Анализ реликтовости флоры Средне-Кумского флористического района (Центральное Предкавказье) // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Сер. Естественные науки. — № 4. — М.: Изд-во МГОУ, 2009. — С. 113–117.
11. Николаева М.Г., Разумова М.В., Гладкова В.Н. Справочник по проращиванию покоящихся семян. — Л.: Наука, 1985. — 348 с.
12. Новосад В.В. Флора Керченско-Таманского региона (структурно-сравнительный анализ, экофлоротопологическая дифференциация, генезис, перспективы рационального использования и охраны). — К.: Наук. думка, 1992. — 278 с.
13. Нухимовский Е.Л. Основы биоморфологии семенных растений: Т. 1. Теория организации биоморф. — М.: Недра, 1997. — 630 с.
14. Станков С.С. *Crambe (Tourn.) L.* // Флора Крыма. — М.; Л.: Сельхозгиз, 1947. — Т. 2, вып. 1. — С. 267–272.
15. Червона книга України. Рослинний світ. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — 900 с.
16. Черняковская Е.Г. Род Катран — *Crambe (Tourn.) L.* // Флора СССР. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1939. — Т. 8. — С. 474–491.
17. Шальт М.С. Род *Crambe L.* — Катран // Флора европейской части СССР. — Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1972. — С. 204.
18. Ball P.W. *Crambe L.* // Flora Europaea. — Cambridge: Univer. Press, 1964. — Vol. 1. — P. 344–345.
19. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. APPENDIX I. — Bern/Berne, 19. IX. 1979
20. Melnyk V. & Kell, S.P. 2011. *Crambe koktebelica* / IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 20 February 2012.

Рекомендував до друку В.І. Мельник

М.С. Каліста, О.Ф. Щербакова

Национальный научно-природоведческий музей
НАН Украины, Украина, г. Киев

БИОМОРФОГЕНЕЗ *CRAMBE*
KOKTEBELICA (JUNGE) N. BUSCH
В УСЛОВИЯХ КАРАДАГСКОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА

Исследованы биоморфологические особенности и поливариантность биоморфогенеза редкого эндемичного вида — *Crambe koktebelica (Junge) N. Busch* в условиях Карадагского природного заповедника НАН Украины.

Ключевые слова: биоморфогенез, поливариантность биоморфогенеза, узколокальный эндемик, полурозеточный монокарпик, Карадаг, Крым.

M.S. Kalista, O.F. Scherbakova

National Museum of Natural History, National
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

BIOMORPHOGENESIS OF *CRAMBE*
KOKTEBELICA (JUNGE) N. BUSCH
IN KARADAG NATURE RESERVE

The biomorphological peculiarities and polyvariant biomorphogenesis of the rare endemic species — *Crambe koktebelica (Junge) N. Busch* were studied in Karadag Nature Reserve of the NAS of Ukraine.

Key words: biomorphogenesis, polyvariant biomorphogenesis, local endemic, caulescent rosette monocarpic plant, Karadag, Crimea.

И.Ю. МАЛЬЦОВ, М.М. МАРИНЮК

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

ПРОВОДЯЩАЯ СИСТЕМА ЛИСТА ДРАЦЕН (*DRACAENA VAND. EX L.*)

*Приведены результаты сравнительного анализа расположения и ориентации проводящих пучков в пластинке листа представителей рода *Dracaena*. На основании установленных анатомических особенностей листовых пластинок исследуемых видов высказано предположение о том, что для рода *Dracaena* эквивациальность листа является анцестральным признаком.*

Ключевые слова: *Dracaena Vand. ex L.*, проводящая система, обратно ориентированный проводящий пучок, эквивациальность.

Высокая степень консервативности признаков проводящей системы — известный факт, она была предметом многих сравнительных исследований, внесших значительный вклад в развитие систематики и филогении высших растений [7, 8]. Проводящая система листа является одним из признаков, содержащих в достаточной степени элементы консервативности и прогресса [1]. Осевые ткани в силу своего внутреннего положения изолированы от прямых контактов с внешней средой, что является причиной их экологической стабильности, более низких темпов эволюции, как следствие, — структурной консервативности [3]. С другой стороны, изменение морфологического строения, которому лист подвержен как никакой другой орган растения, оказывает влияние на пространственное положение, а иногда и на ориентацию проводящих пучков. Кроме этого, показано, что таксоноспецифичность и консервативность признаков проводящих пучков листа не ниже, чем аналогичных признаков проводящих тканей стебля, а их анализ значительно проще [3].

Нами изучены особенности расположения проводящих пучков в пластинке листа представителей рода *Dracaena Vand. ex L.*

Характерной особенностью проводящей системы объектов исследования является наличие нетипично расположенных в пластинке и черешке коллатеральных проводящих пучков [5, 6]. Однако данные, приведенные А.П. Хохряковым (без ссылки на источник), не в полной мере согласуются с нашими результатами, в частности, исследование показало наличие обратно ориентированных проводящих пучков у видов *D. deremensis* (N. E. Br.) Engl и *D. fragrans* (L.) Ker.– Gawl.

Материалы и методы

Исследования проводили в оранжереях и лаборатории световой и электронной микроскопии отдела тропических и субтропических растений Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины на базе коллекции драцен.

Растительный материал. Для анатомических исследований отбирали нормально развитые листья срединной формации. Материал брали из центральной части листовой пластинки.

Световая микроскопия. Для изучения поперечных срезов листа с помощью светового микроскопа материал фиксировали в фиксаторе Чемберлена или в 70% этаноле. Срезы изготавливали от руки безопасной

бритвой и заключали в глицерин [2]. Для исследования подготовленного материала использовали световые микроскопы Nu и Primo Star (Carl Zeiss, Германия), оборудованные цифровым фотоаппаратом Canon Power Shot G5.

Электронная микроскопия. При исследовании поверхности листовой пластинки методом растровой электронной микроскопии материал фиксировали в 4% растворе глютарового альдегида [4], высушивали путем проведения через смеси с возрастающей концентрацией трет-бутанола, а затем замораживали и высушивали в форвакууме в модифицированном вакуумном универсальном poste ВУП-5М (АО «SELMI», Украина), снабженном замораживающим столиком. Материал напыляли углеродом, а затем золотом [4]. Для изучения подготовленного материала использовали сканирующий электронный микроскоп JSM-6700F (JEOL, Япония).

Результаты и обсуждение

Dracaena draco (L.) L. Листья срединной формации цельные, кожистые, сидячие, ремневидные, с широким листовым основанием, до 95–120 см в длину; поверхность листа гладкая, голая, блестящая; жилкование параллельное. Лист без выраженной центральной жилки, с пластинкой почти одинаковой толщины по всей ширине (40–60 клеточных слоев). Гиподерма отсутствует. Мезофилл не-

Рис. 1. Ориентация проводящих пучков листа *D. draco*: медианная (слева) и латеральная (справа) части листовой пластинки

дифференцированный, представлен более или менее гомогенной губчатой паренхимой, которая состоит преимущественно из округлых клеток. Клетки мезофилла, ближайšie к эпидерме, обычно заметно меньше. Расположение проводящих пучков по всей ширине пластинки многорядное. Крупные пучки в медианной части ориентированы флоэмой к ближайшей листовой поверхности, в латеральной — флоэмой к ближайшему краю листа. Более мелкие пучки ориентированы ксилемой к крупным пучкам. Проводящие пучки имеют отчетливые колпачки из склеренхимы, особенно на полюсе флоэмы. Хорошо развиты склеренхимные субэпидермальные тяжи (рис. 1).

D. deremensis. Листья срединной формации цельные, кожистые, псевдочерешчатые, узколанцетные, со слегка волнистым краем, до 55–60 см в длину; поверхность листа продольно-складчатая, голая, блестящая; жилкование дуговидное; псевдочерешок крылатый, с расщепленным открытым или немного завернутым влагалищем. Лист с выраженной центральной жилкой (до 40 клеточных слоев) и с пластинкой толщиной до 15 клеточных слоев. Гиподерма отсутствует. Мезофилл недифференцированный, представлен более или менее гомогенной губчатой паренхимой, которая состоит преимущественно из округлых клеток. Клетки мезофилла в основном одинакового размера, ближайšie к эпидерме — обычно заметно меньше. Пучки в жилке расположены в три ряда и ориентированы ксилемой к центру листовой пластинки. В латеральной части пластинки пучки расположены в один ряд, флоэмой ориентированы к ближайшему краю листа. Проводящие пучки имеют отчетливые колпачки из склеренхимы, особенно на полюсе флоэмы. Хорошо развиты склеренхимные субэпидермальные тяжи (рис. 2).

D. fragrans. Листья срединной формации цельные, кожистые, псевдочерешчатые, узколанцетные, с волнистым краем, до 65–80 см в длину; поверхность листа гладкая, голая, блестящая; жилкование дуговидное;

псевдочерешок крылатый, с расщепленным открытым или немного завернутым влагалищем. Лист с выраженной центральной жилкой (до 50 клеточных слоев) и с пластинкой толщиной до 20 клеточных слоев. Гиподерма отсутствует. Мезофилл недифференцированный, представлен более или менее гомогенной губчатой паренхимой, которая состоит преимущественно из округлых клеток. Клетки мезофилла в основном одинакового размера, ближайšie к эпидерме — обычно заметно меньше. Пучки в жилке расположены в три ряда и ориентированы ксилемой к центру листовой пластинки. В латеральной части пластинки пучки расположены в один ряд, флоэмой ориентированы к ближайшему краю листа. Проводящие пучки имеют отчетливые колпачки из склеренхимы, особенно на полюсе флоэмы. Хорошо развиты склеренхимные субэпидермальные тяжи (рис. 3).

D. hookeriana K. Koch. Листья срединной формации цельные, кожистые, сидячие, с расширенным листовым основанием, до 55–60 см в длину; поверхность листа гладкая, голая, блестящая; жилкование дуговидное. Лист с выраженной центральной жилкой (до 60 клеточных слоев) и с пластинкой толщиной до 15 клеточных слоев. Гиподерма отсутствует. Мезофилл недифференцированный, представлен более или менее гомогенной губчатой паренхимой, которая состоит преимущественно из округлых клеток. Клетки мезофилла в основном одинакового размера, ближайšie к эпидерме — обычно заметно меньше. Пучки в жилке расположены в три-четыре ряда и ориентированы ксилемой к центру листовой пластинки. В латеральной части пластинки пучки расположены в один ряд, флоэмой ориентированы к ближайшему краю листа. Проводящие пучки имеют отчетливые колпачки из склеренхимы, особенно на полюсе флоэмы. Хорошо развиты склеренхимные субэпидермальные тяжи (рис. 4).

D. marginata Lam. Листья срединной формации цельные, кожистые, сидячие, с расширенным листовым основанием, до

Рис. 2. Ориентация проводящих пучков листа *D. deremensis*: медианная (слева) и латеральная (справа) части листовой пластинки

Рис. 3. Ориентация проводящих пучков листа *D. fragrans*: медианная (слева) и латеральная (справа) части листовой пластинки

Рис. 4. Ориентация проводящих пучков листа *D. hookeriana*: медианная (слева) и латеральная (справа) части листовой пластинки

40–45 см в длину; поверхность листа гладкая, голая, блестящая; жилкование параллельное. Лист с выраженной центральной жилкой (до 40 клеточных слоев) и с пластинкой толщиной до 15 клеточных слоев.

Рис. 5. Ориентация проводящих пучков листа *D. marginata*: медианная (слева) и латеральная (справа) части листовой пластинки

Рис. 6. Ориентация проводящих пучков листа *D. reflexa*: медианная (слева) и латеральная (справа) части листовой пластинки

Гиподерма отсутствует. Мезофилл недифференцированный, представлен более или менее гомогенной губчатой паренхимой, которая состоит преимущественно из округлых клеток. Клетки мезофилла в основном одинакового размера, ближайšie к эпидерме — обычно заметно меньше. Пучки в жилке расположены в три ряда и ориентированы ксилемой к центру листовой пластинки. В латеральной части пластинки пучки расположены в один ряд, флоэмной ориентированы к ближайшему краю листа. Проводящие пучки имеют отчетливые колпачки из склеренхимы, особенно на полюсе флоэмы. Хорошо развиты склеренхимные субэпидермальные тяжи (рис. 5).

D. reflexa Lam. Листья срединной формации цельные, кожистые, сидячие, с широким листовым основанием, узколанцет-

ные, со слегка волнистым краем, до 17–19 см в длину; поверхность листа гладкая, голая, блестящая; жилкование дуговидное. Лист со слабо выраженной центральной жилкой и пластинкой одинаковой толщины по всей ширине (до 15–20 клеточных слоев). Гиподерма отсутствует. Мезофилл слабо дифференцирован, представлен плохо выраженной однослойной палисадной паренхимой, состоящей из эллипсоидных клеток с адаксиальной стороны листовой пластинки, и более или менее гомогенной губчатой паренхимой, которая состоит преимущественно из округлых клеток. Пучки в жилке расположены в два ряда и ориентированы ксилемой внутрь листовой пластинки. В латеральной части пластинки пучки расположены в один ряд и ориентированы флоэмной к ближайшему краю листа. Проводящие пучки имеют отчетливые колпачки из склеренхимы, особенно на полюсе флоэмы. Хорошо развиты склеренхимные субэпидермальные тяжи (рис. 6).

D. surculosa Lindl. Листья срединной формации цельные, кожистые, черешчатые, широколанцетные, до 14–15 см в длину; поверхность листа гладкая, голая, блестящая; жилкование дуговидное; черешок желобчатый, маленький (0,4–0,6 мм). Лист без центральной жилки, с пластинкой толщиной до 10 клеточных слоев. Гиподерма отсутствует. Мезофилл слабо дифференцирован, представлен слабо выраженной однослойной палисадной паренхимой, состоящей из эллипсоидных клеток с адаксиальной стороны листовой пластинки, и более или менее гомогенной губчатой паренхимой, которая состоит преимущественно из округлых клеток. Расположение пучков по всей ширине пластинки однорядное, центральный пучок нормально ориентирован, латеральные пучки флоэмной ориентированы к краю листа. Проводящие пучки имеют отчетливые колпачки из склеренхимы, особенно на полюсе флоэмы. Хорошо развиты склеренхимные субэпидермальные тяжи (рис. 7).

D. thalioides (Hort.) Makoy ex E. Morr. Листья срединной формации цельные, кожис-

тые, псевдочерешчатые, узкояйцевидные, со слегка волнистым краем, до 55–60 см в длину; поверхность листа продольно-складчатая, голая, блестящая; жилкование дуговидное; псевдочерешок желобчатый, с расщепленным открытым или немного завернутым влагалищем. Лист без центральной жилки, с пластинкой толщиной до 10–15 клеточных слоев. Гиподерма отсутствует. Мезофилл недифференцированный, представлен более или менее гомогенной губчатой паренхимой, которая состоит преимущественно из округлых клеток. Клетки мезофилла в основном одинакового размера, но ближайšie к эпидерме — обычно заметно меньше. Расположение пучков по всей ширине пластинки однорядное, центральный пучок нормально ориентирован, латеральные пучки флоэмы ориентированы к краю листа. Проводящие пучки имеют отчетливые колпачки из склеренхимы, особенно на полюсе флоэмы. Хорошо развиты склеренхимные субэпидермальные тяжи (рис. 8).

D. umbracullifera (Jacq.). Листья срединной формации цельные, кожистые, сидячие, линейно-ланцетные, с широким листовым основанием, со слегка волнистым краем, до 165–170 см в длину; поверхность листа продольно-складчатая, голая, блестящая; жилкование параллельное. Лист с массивной центральной жилкой (до 110 клеточных слоев), с относительно толстой пластинкой (до 40 клеточных слоев). Гиподерма отсутствует. Мезофилл недифференцированный, представлен более или менее гомогенной губчатой паренхимой, которая состоит преимущественно из округлых клеток. Клетки мезофилла одинакового размера, но ближайšie к эпидерме обычно заметно меньше. Пучки в жилке образуют радиально-симметричную группу (до семи рядов) и ориентированы ксилемой к центру жилки. В латеральной части пластинки пучки расположены в один ряд и ориентированы флоэмой к ближайшему краю листа. Проводящие пучки имеют отчетливые колпачки из склеренхимы, особенно на полюсе флоэмы. Хорошо развиты склеренхимные субэпидермальные тяжи (рис. 9)

Рис. 7. Ориентация проводящих пучков листа *D. surculosa*: медианная (слева) и латеральная (справа) части листовой пластинки

Рис. 8. Ориентация проводящих пучков листа *D. thalioides*: медианная (слева) и латеральная (справа) части листовой пластинки

Рис. 9. Ориентация проводящих пучков листа *D. umbracullifera*: медианная (слева) и латеральная (справа) части листовой пластинки

Таким образом, у исследуемых объектов нами выделено три основных типа ориентации проводящих пучков (рис. 10):

1. Нормально ориентированные проводящие пучки — на поперечном срезе ориентированы флоэмой к адаксиальной стороне.

Рис. 10. Типы проводящих пучков листьев видов рода *Dracaena* (на примере *D. fragrans*)

2. Обратно ориентированные проводящие пучки — на поперечном срезе ориентированы флоэмой к абаксиальной стороне.

3. Проводящие пучки, «лежащие на боку», — на поперечном срезе ориентированы флоэмой к краю листа.

По расположению и ориентации проводящих пучков в пластинке нами выделено пять типов листа:

1. Лист без выраженной центральной жилки, с пластинкой почти одинаковой толщины по всей ширине (до 60 клеточных слоев). Расположение пучков по всей ширине пластинки многорядное, крупных — ксилемой, ориентированной внутрь листовой пластинки (верхние ряды ориентированы флоэмой к адаксиальной стороне, нижние — к абаксиальной стороне), более мелких — ксилемой, ориентированной к крупным пучкам (*D. draco*).

2. Лист с массивной центральной жилкой (до 110 клеточных слоев), с относительно толстой пластинкой (до 30 клеточных слоев). Пучки в жилке образуют радиально-симметричную группу (до семи рядов), в латеральной части пластинки расположены в один ряд и ориентированы флоэмой к краю листа (*D. umbracullifera*).

3. Лист с выраженной центральной жилкой (до 50 клеточных слоев), с пластинкой толщиной до 30 клеточных слоев. Пучки в жилке расположены в три ряда и ориентированы ксилемой к центру листовой пластинки (верхний ряд ориентирован флоэмой к адаксиальной стороне, нижние ряды — к абаксиальной стороне), в латеральной части пластинки — однорядны, флоэмой ориентированы к краю листа (*D. reflexa*).

4. Лист со слабо выраженной центральной жилкой и с пластинкой одинаковой толщины по всей ширине (до 15–20 клеточных слоев). Пучки в жилке расположены в два ряда и ориентированы ксилемой внутрь листовой пластинки (верхний ряд ориентирован флоэмой к адаксиальной стороне, нижний — к абаксиальной стороне), в латеральной части пластинки — однорядны, флоэмой ориентированы к краю листа (*D. surculosa*).

Были также изучены особенности строения адаксиальной и абаксиальной поверхности листовых пластинок представителей рода *Dracaena*. Устьичный аппарат аперигенный (классификация по [9]). Устьица расположены как на абаксиальной, так и на адаксиальной стороне. Замыкающие клетки на обеих сторонах одинакового размера. Лишь у одного вида (*D. reflexa*) на адаксиальной стороне расположены единичные недоразвитые устьица.

4. Лист без центральной жилки, с пластинкой толщиной до 10–15 клеточных слоев. Расположение пучков по всей ширине пластинки однорядное, центральный пучок нормально ориентирован, латеральные пучки флоэмой ориентированы к краю листа (*D. reflexa*).

5. Лист с выраженной центральной жилкой (до 50 клеточных слоев), с пластинкой толщиной до 30 клеточных слоев. Пучки в жилке расположены в три ряда и ориентированы ксилемой к центру листовой пластинки (верхний ряд ориентирован флоэмой к адаксиальной стороне, нижние ряды — к абаксиальной стороне), в латеральной части пластинки — однорядны, флоэмой ориентированы к краю листа (*D. reflexa*).

Выводы

1. Листья всех изученных видов эквивалентные, то есть устьица расположены на обеих сторонах листа.

2. Если расположение пучков многорядное, то флоэма ориентирована в сторону ближайшей поверхности устьиц, если однорядное, то пучки «лежат боком», то есть флоэма всегда расположена на равном расстоянии от устьичных поверхностей.

3. Крупные проводящие пучки ориентированы ксилемой к центральному проводящему пучку, мелкие (если они есть) — к крупным проводящим пучкам.

Таким образом, ориентация проводящих пучков обусловлена, с одной стороны, близостью расположения к эпидерме, а с другой, — наличием более крупных проводящих пучков («более низкого порядка»).

Анализ взаиморасположения проводящих пучков и устьичной поверхности у видов рода *Dracaena*, свидетельствует о том, что такая закономерность пространственной ориентации проводящих пучков является анцестральным признаком для рода *Dracaena*. Наиболее четко и физиологически целесообразно она выражена у суккулентных цилиндрических листьев с концентрическим расположением проводящих пучков. Такую пространственную структуру проводящей системы, вероятно, можно считать первичной для рода *Dracaena*.

Наличие достаточно полного ряда переходных типов строения проводящих пучков у разных видов драцен (от нормально развитых закрытых коллатеральных пучков со склеренхимной обкладкой до тяжелой склеренхимы) позволяет трактовать тяжи склеренхимы как рудиментарные проводящие пучки. Наличие таких тяжей у листьев с тонкой листовой пластинкой является подтверждением вторичности таких листьев.

Таким образом, полученные данные позволяют считать, что эволюция листа в пределах рода *Dracaena* шла путем редукции суккулентных признаков и количества рядов пучков и утончения листовой пластинки. Первичными для рода являются листья с многорядным строением проводящей системы листа. У видов с однорядным расположением проводящих пучков обратно ориентированные проводящие пучки являются рудиментарным признаком.

1. *Анели Н.А.* Анатомия проводящей системы побега и систематика растений. — М.: Высш. шк., 1962. — 418 с.

2. *Барыкина Р.П. и др.* Справочник по ботанической микротехнике. Основы и методы. — М.: Изд-во МГУ, 2004. — 312 с.

3. *Гамалей Ю.В.* Типы осевых и периферических тканей листа: их экологические и эволюцион-

ные ряды. — Режим доступа <http://herba.msu.ru/russian/symposium/2001/morpho/gamalei.rtf>.

4. *Каруну В.Я.* Электронная микроскопия. — К.: Вища школа, 1984. — 208 с.

5. *Хохряков А.П.* Происхождение однодольных по данным строения проводящей системы листа // Тр. МОИП. Отд. биол. — 1965. — Т.13. — С. 190–200.

6. *Хохряков А.П.* Соматическая эволюция однодольных. — М.: Наука, 1975. — 194 с.

7. *Esau K.* The phloem // Encyclopedia of plant anatomy. — Berlin: Gebrüder Borntraeger, 1969. — 478 p.

8. *Metcalfe C.R., Chalk L.* Anatomy of the dicotyledons. — Oxford, 1983. — 297 p.

9. *Paliwal G.S.* Stomatal ontogeny and phylogeny. I. Monocotyledons // Acta Bot. Neerl. — 1969. — **18** (5). — P. 654–668.

Рекомендовала к печати А.Ф. Ильинская

І.Ю. Мальцов, М.М. Маринюк

Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України,
Україна, м. Київ

ПРОВІДНА СИСТЕМА ЛИСТКА ДРАЦЕН (*DRACAENA VAND. EX L.*)

Наведено результати порівняльного аналізу розташування та орієнтації провідних пучків у пластинці листка представників роду *Dracaena Vand. ex L.* На основі встановлених анатомічних особливостей листкових пластинок рослин дослідних видів висловлено припущення, що для роду *Dracaena* еквіфаціальність листка є анцестральною ознакою.

Ключові слова: *Dracaena Vand. ex L.*, провідна система, зворотно орієнтовані провідні пучки, еквіфаціальність.

I.Yu. Maltsov, M.M. Mariniuk

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

LEAF CONDUCTIVE SYSTEM OF REPRESENTATIVES OF *DRACAENA VAND. EX L.*

The results of comparative analysis of localization and orientation of conductive bundles in the leaf blade of representatives of *Dracaena Vand. ex L.* genus are reported. On the bases of investigated anatomical peculiarities of leaf blade of species studied was suggested that equifaciality of the leaf is ancestral feature of *Dracaena* genus.

Key words: *Dracaena Vand. ex L.*, conductive system, back oriented conductive bundle, equifaciality.

МІКРОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАСІНИНИ ВИДІВ РОДУ BEGONIA L. (BEGONIACEAE PUTZ.)

За допомогою сканувального електронного мікроскопа досліджено мікроморфологічні особливості будови насінини 12 видів роду Begonia, які належать до 6 секцій. У 9 досліджених видів, які належать до 4 секцій, прослідковуються мікроморфологічні особливості, характерні для анемохорних бегоній, тоді як у B. dregei виявлено особливості будови, характерні для гідрохорних видів. Установлено, що особливості будови насінини можна використовувати для визначення бегоній на видовому рівні.

Ключові слова: Begonia, насінини, насінна оболонка, мікроморфологічні особливості, оперкулум, комірцеві клітини, клітини тести.

Рід *Begonia* L. є одним з найбільших родів судинних рослин, що має пантропічне поширення. Понад 1400 видів роду, об'єднаних у 68 секцій, поширені в усіх тропічних регіонах земної кулі, крім Австралії. Для представників роду характерне надзвичайне морфологічне різноманіття насамперед вегетативних органів та фенотиповий поліморфізм, що пов'язують з пристосуванням до зростання у широкому діапазоні екологічних умов — від тропічного лісу до кам'янистих схилів [6, 7].

Протягом останніх років досліджено різні аспекти адаптації видів роду *Begonia* до різноманітних екологічних ніш (особливості будови поверхні листової пластинки [2], вміст фотосинтезуючих пігментів, зокрема, антоціанів [13], продишові кластери [9]).

Значно менше проведено досліджень репродуктивної сфери представників роду *Begonia*, однією з характерних особливостей якого є дрібнонасінність. Особливості будови насінини, передусім насінної оболонки, відображують характер морфологічної адаптації виду до конкретних екологічних умов, а отже, дані щодо мікроморфологічних особливостей насінини сприятимуть опрацюванню оптимальної

технології культивування цих рослин в оранжерейних умовах.

Мета нашого дослідження — порівняльно-морфологічне вивчення мікроморфологічних особливостей поверхні насінин 12 видів роду *Begonia*, які належать до 6 секцій та представляють різні екологічні типи.

Матеріали та методи

Як об'єкти дослідження використано насіння 12 видів роду *Begonia*: *B. heracleifolia* Cham. & Schltdl., *B. involucrata* Liebm., *B. dregei* Otto & Dietr., *B. cucullata* var. *subcucullata* (C.DC.), *B. subvillosa* Klotzsch, *B. obliqua* L., *B. mollicaulis* Irmsch., *B. incarnata* Link & Otto, *B. dichotoma* Jacq., *B. mexicana* H. Karst. ex C. Chev., *B. acerifolia* Kunth., *B. venosa* Skan ex Hook. f. Дані щодо місця походження та приналежності виду до секції наведено в табл. 1.

Основна частина зразків отримана через Delectus Seminum із ботанічних садів Німеччини, Данії, Естонії та Франції.

Зразки сухого насіння за допомогою двостороннього скотчу наклеювали на столики. Напилення вуглецем та міддю виконували у вакуумному універсальному пості ВУП-5М у режимі термічного випаровування з використанням пристрою для повертання і нахилу об'єктів.

Таблиця 1. Загальна характеристика досліджених видів

№	Вид	Секція	Поширення	Екологічна група
1.	<i>B. heracleifolia</i>	Gireoudia	Центральна і Південна Америка	Епіфіт. Трапляється на плантаціях
2.	<i>B. involucrata</i>		Коста-Рика, Західна Панама	Літофіт, рідше — епіфіт. Зростає на висоті 1400 – 2000 м н. р. м.
3.	<i>B. dregei</i>	Augustia	Південно-західна Африка (ПАР, Намібія, Мозамбік)	Літофіт/геофіт. Трапляється на кам'янистих схилах та берегах річок, водоспадів, на висоті від 100 до 600 м н. р. м. у вологих субтропічних лісах
4.	<i>B. cucullata</i> var. <i>subcucullata</i>	Begonia	Південна Америка (Бразилія, Еквадор, Перу)	Геофіт. Трапляється у тропічних лісах, долинах річок та на заболочених ділянках, на висоті 100 – 900 м н. р. м.
5.	<i>B. subvillosa</i>		Південна Америка (Бразилія)	Геофіт. Трапляється у вологих тропічних лісах, на відкритих добре освітлених ділянках
6.	<i>B. obliqua</i>		Південна Америка (Болівія, Перу)	Трапляється у вологих тропічних лісах, на висоті 500 – 2350 м н. р. м.
7.	<i>B. mollicaulis</i>		Південна Америка (Бразилія)	Геофіт. Трапляється у вологих тропічних лісах та у прибережних атлантичних лісах
8.	<i>B. venosa</i>		Південна Америка (Бразилія)	Геофіт/петрофіт. Трапляється на відкритих добре освітлених ділянках, у гірських районах, біля річок
9.	<i>B. acerifolia</i>	Knesbeckia	Центральна Америка (Мексика)	Геофіт. Трапляється у вологих тропічних лісах, на відкритих добре освітлених ділянках
10.	<i>B. incarnata</i>		Центральна Америка (Мексика)	Геофіт/петрофіт. Трапляється у вологому тропічному лісі, росте у затінку та у розщелинах на висоті 1220 – 1370 м н. р. м.
11.	<i>B. dichotoma</i>	Pritzelia	Південна Америка (Венесуела, Колумбія)	Геофіт. Трапляється в тропічному лісі у затінку
12.	<i>B. mexicana</i>	Unsigned	Центральна Америка (Мексика)	Геофіт. Трапляється в тропічному лісі

Зразки насіння досліджували за допомогою растрових електронних мікроскопів PEMMA-102 AT «SELMI» (Суми, Україна) і GSM-6700F (JEOL, Японія) в режимі вторинної електронної емісії, при прискорюючій напрузі 8–30 кВ і робочій відстані 19–22 мм. Розміри насіння визначали за мікрофотографіями.

Результати та обговорення

Результати мікроморфологічних та морфометричних досліджень зразків насіння наведено в табл. 2.

Таким чином, наші дослідження показали, що насінини всіх досліджених видів мають однотипову будову, що загалом характерне й для інших представників родини

Таблиця 2. Морфометричні показники насіння 12 видів роду *Begonia*

Вид	Насінина		Оперкулюм	Комірцеві клітини	Клітини тести
	довжина, мкм	ширина, мкм			
<i>B. heracleifolia</i>	440,78±30,6	240,17±40,78	Сосочкоподібний	Подовжені, прямокутні	Полігональної форми, стінки прямі
<i>B. involucrata</i>	337,29±23,11	212,09±27,93	Плоский	— " —	Прямокутної форми, стінки хвилясті
<i>B. dregei</i>	268,77±38,27	451,26±51,9	Сосочкоподібний	— " —	Полігональної форми, стінки прямі
<i>B. cucullata</i> var. <i>subcucullata</i>	533,59±55,31	179,35±32,12	Плоский	— " —	Прямокутної форми, стінки хвилясті
<i>B. subvillosa</i>	291,69±17,00	193,32±20,38	Сосочкоподібний	— " —	— " —
<i>B. obliqua</i>	346,67±32,33	171,46±23,8	— " —	— " —	Полігональної форми, стінки прямі
<i>B. mollicaulis</i>	320,01±20,66	187,8±36,9	— " —	— " —	Прямокутної форми, стінки хвилясті
<i>B. venosa</i>	504,98±55,54	383,36±17,02	— " —	— " —	Полігональної форми, стінки прямі
<i>B. acerifolia</i>	326,0±52,22	184,47±21,38	— " —	— " —	— " —
<i>B. incarnata</i>	285,31±28,17	190,85±16,8	— " —	— " —	— " —
<i>B. dichotoma</i>	372,64±37,18	224,29±13,98	Плоский	— " —	— " —
<i>B. mexicana</i>	348,87±29,66	208,87±14,96	Сосочкоподібний	— " —	Прямокутної форми, стінки хвилясті

Begoniaceae. Вони складаються з кільця комірцевих клітин, розташованих між кришечкою (оперкулюмом) та клітинами насінної оболонки (тести) (рис. 1). Комірцеві клітини, які оточують мікропіле, зазвичай мають видовжену форму. Під час проростання частина комірцевих клітин відділяється, в

результаті чого насіннева кришечка скидається. Стінки між комірцевими клітинами розтріскуються, що призводить до утворення розриву, крізь який виходить проросток [2].

Більшість неотропічних бегоній (секції *Begonia*, *Gireoudia*, *Pritzelia*) розповсюджу-

ються за допомогою вітру. Специфічними адаптаціями до повітряного поширення насіння є збільшення поверхні за рахунок збільшення об'єму. Насінина бегонії набуває вузькоеліпсоподібної форми, а її маса зменшується внаслідок наповнення клітин тести повітрям та формування нерівностей насінної оболонки [1].

Представлені на рис. 2 мікрофотографії насінин різних видів *Begonia* свідчать, що, незважаючи на одноманітність загального типу будови, насінини досліджених видів відрізняються як за розмірами, так і за мікроморфологічними особливостями насінної оболонки.

У дев'яти досліджених видів, які належать до чотирьох секцій неотропічних бегоній (крім *B. acerifolia* та *B. dichotoma*, які мали оберненояйцеподібну форму насінини), виявлено мікроморфологічні особливості насінної оболонки, характерні для анемохорних бегоній: великі розміри (від 300 до 500 мкм), еліпсоподібна форма насінини, складний «кутикулярний рисунок». Натомість насінини *B. dregei* мають менші розміри (від 250 до 300 мкм), що загалом є характерним для гідрохорних бегоній африканської флори, які відрізняються дрібнішими розмірами (від 220 мкм) і не мають складного «кутикулярного орнаменту».

Статистичний аналіз метричних показників насінин досліджуваних видів виявив, що найбільшу довжину мають насінини *B. cucullata* var. *subcucullata* і *B. venosa*, тоді як найбільшу ширину — насінини *B. dregei* і *B. venosa*. Найменша довжина характерна для *B. dregei*, найменша ширина — для *B. cucullata* var. *subcucullata* і *B. obliqua* (див. табл. 2).

У всіх досліджуваних видів, крім *B. cucullata* var. *subcucullata* і *B. dichotoma*, оперкулум має сосочкоподібну форму (рис. 3).

Комірцеві клітини в усіх видів прямокутної форми і витягнуті. У *B. subvillosa*, *B. obliqua* і *B. mollicaulis* чітко видно межі між антиклинальними стінками комірцевих

Рис. 1. Будова насінини *B. heracleifolia*: А — кришечка; Б — комірцеві клітини; В — клітини тести

клітин. Найбільша довжина комірцевих клітин зафіксована у *B. obliqua* — 200 мкм, найменша — у *B. mollicaulis* — 90 мкм. У видів *B. cucullata* var. *subcucullata*, *B. subvillosa*, *B. mollicaulis*, *B. mexicana* і *B. involucrata* стінки клітин тести мають прямокутну форму, антиклинальні стінки клітин тести хвилясті. У решти досліджених видів клітини тести мають полігональну форму (від 5 до 9 кутів).

Отримані нами результати узгоджуються з даними літератури: розміри насінин досліджуваних видів характерні для роду — від 300 до 500 мкм [1].

Висновки

Отримані нами результати дають підставу вважати, що особливості мікроморфологічної будови насінної оболонки та метричні показники насінин можна використовувати як таксономічні ознаки.

Особливості будови насінної оболонки відображують характер морфологічних адаптацій виду до конкретних екологічних умов і, таким чином, опосередковано можуть свідчити про особливості природного зростання того чи іншого виду і його приналежність до певного екологічного типу.

Рис. 2. Мікрофотографії насинин видів роду *Begonia*: А — *B. heracleifolia*; Б — *B. dregei*; В — *B. cucullata* var. *subcucullata*; Г — *B. subvillosa*; Д — *B. obliqua*; Е — *B. mollicaulis*; Є — *B. venosa*; Ж — *B. involucrata*; З — *B. incarnata*; І — *B. acerifolia*; К — *B. dichotoma*; Л — *B. mexicana*

Рис. 3. Форма оперкулума: А — оперкулум сосочкоподібний (*B. mollicaulis*); Б — оперкулум плоский (*B. cucullata* var. *subcucullata*)

1. Arends J.C. Studies in Begoniaceae: IV. Sections of *Begonia* // Agric. Univ. Wageningen Papers. — 1992. — **91**. — P. 239.
2. Brodersen C. R., Vogelmann T.C. Do epidermal lens cells facilitate the absorptance of diffuse light? // Amer. J. Bot. — 2007. — **94**. — P. 1061–1066.
3. Caroline R.C. Pattern of seed surface of *Goodenia* and related genera // Aust. J. Bot. — 1980. — **28**. — P. 123–137.
4. De Lange A., Bouman F. Seed micromorphology of the genus *Begonia* in Africa: taxonomic and ecological implications // Agric. Univ. Wageningen Papers. — 1991. — **4**. — P. 82.
5. De Lange, Bournan E. Seed micromorphology of neotropical begonias // Smithsonian contributions to botany. — Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, 1999. — **90**. — P. 49.
6. Doorenbos J., Sosef M.S.M., de Wilde J.J.F.E. The Sections of *Begonia*: including descriptions, keys and species lists // Wageningen Agric. Univ. Papers. — 1998. — **2**. — P. 1–266.
7. Dryander J. Observation on genus *Begonia* // Transact. Linn. Soc. — 1789. — P. 168.
8. Frodin D.G. History and concepts of big plant genera // Taxon. — 2004. — **53**. — P. 753–776.
9. Gan Yi, Zhou Lei, Shen Zhong-Ji, et al. Stomatal clustering, a new marker for environmental perception and adaptation in terrestrial plants // Botanical Studies. — 2010. — **51**. — P. 325–336.
10. Hoover W.S., Karegeannes C., Wiriadinata H., Hunter J.M. Notes on the geography of South-East Asian *Begonia* and species diversity in montane forest // Telopea. — **10**, N 3. — P. 749–764.
11. McLellan T. Correlated evolution of leaf shape and trichomes in *Begonia dregei* (*Begoniaceae*) // Amer. J. Bot. — 2005. — **10**. — P. 1616–1623.
12. Tebbit M.C. Begonias: cultivation, natural history, and identification. — Portland: Timber Press, 2005. — 272 p.
13. Zhang Kai-Ming, Yu Hai-Jing, Shi Kai et al. Photoprotective roles of anthocyanins in *Begonia semperflorens* // Plant Science. — 2010. — **179**, N 3. — P. 202–208.

Рекомендувала до друку Л.А. Ковальська

Я.В. Белаева

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ СЕМЕНИ ВИДОВ
РОДА *BEGONIA* L. (*BEGONIACEAE* PUTZ.)

С помощью сканирующего электронного микроскопа изучены микроморфологические особенности строения семени 12 видов рода *Begonia*, принадлежащих к 6 секциям. У 9 исследуемых видов, которые принадлежат к 4 секциям, прослеживаются микроморфологические особенности, характерные для анемохорных бегоний, тогда как у *B. dregei* выявлены особенности строения, характерные для гидрохорных видов. Установлено, что особенности строения семени можно использовать для определения бегоний на видовом уровне.

Ключевые слова: *Begonia*, семя, семенная оболочка, микроморфологические особенности, оперкулум, воротниковые клетки, клетки тесты.

Ya.V. Belaeva

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

MICROMORPHOLOGICAL FEATURES OF SEED
OF *BEGONIA* L. SPECIES (*BEGONIACEAE* PUTZ.)

In this paper seed characteristics of 12 *Begonia* species belonging to 6 sections were studied with SEM in order to define the diversity seed coat cells shape. Seeds of 9 studied species, which belong to 4 sections of *Begonia*, showed micromorphological features which are typical for aerochorous *Begonia* species, while *B. dregei* showed micromorphological features which are typical for hydrochorous species. It has been revealed that the differences in seed characteristics help to separate the *Begonia* at species level.

Key words: *Begonia*, seed, seed coat, micromorphological features, operculum, collar cells, testa cells.

І.Л. ДЕНИСКО

Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України
Україна, 20300 Черкаська обл., м. Умань, вул. Київська, 12а

БІОЛОГІЯ ЦВІТІННЯ ТРОЯНД ПАТІО В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Установлено терміни бутонізації троянд патіо в умовах району інтродукції. Досліджено феноритміку цвітіння. З'ясовано, що за показниками тривалості й рясності цвітіння троянди патіо перевершують мініатюрні і троянди флорібунда.

Ключові слова: біологія цвітіння, цвітіння, рясність, троянди патіо.

Садова група троянд патіо об'єднує низькорослі сорти, які займають проміжне положення між мініатюрними і трояндами флорібунда. Густі, компактні кущики 30–45 см заввишки рекомендують для оздоблення бордюрів та садових контейнерів. Завдяки габітуальним особливостям, високим декоративним якостям, а також здатності до рясного і тривалого цвітіння троянди патіо набувають популярності як елемент озеленення населених місць. За твердженням іноземних фахівців з інтродукції троянд, ця садова група за декоративністю практично не поступається великим кущовим трояндам (чайно-гібридним, флорібунда) [2, 7, 9]. Для природно-кліматичних умов Правобережного Лісостепу України це твердження потребує перевірки. Крім того, навіть у межах однієї садової групи сорти відрізняються за строками і тривалістю цвітіння. Щоб забезпечити безперервне цвітіння насаджень троянд патіо, слід вивчити особливості розвитку окремих сортів у районі інтродукції.

Мета дослідження — вивчення біологічних і екологічних особливостей розвитку троянд патіо для визначення сортів, перспективних для використання у природно-кліматичних умовах Правобережного Лісостепу України. Одним із завдань було вивчення біології цвітіння троянд патіо.

Колекція троянд патіо, зібрана в Національному дендропарку «Софіївка» НАН України, нині нараховує 43 сорти. Протягом 2008–2010 рр. досліджено дати настання і тривалість бутонізації та цвітіння 10 сортів з колекції троянд патіо: Bella Rosa (Kordes, 1981), Bright Smile (Dickson, 1980), Buttons (Dickson, 1987), Cinderella (de Vink, 1953), Festival (Kordes, 1994), Milva (Tantau, 1983), Perestroika (Kordes, 1990), Piccolo (Tantau, 1983), Pretty Polly (Meilland, 1989), Tamango (Meilland, 1967). Досліджували рослини троянд патіо, щеплені на *Rosa canina* L., висаджені на колекційній ділянці дослідно-виробничого розсадника, а також на експозиційних ділянках Національного дендропарку «Софіївка».

Дослідження проводили із застосуванням загальноприйнятих методик [3–6].

Відомо, що троянди патіо мають двостатеві квітки. Більшість представлених у колекції троянд (35 сортів) утворюють квітки, діаметр яких становить 4–6 см; 6 сортів належать до дрібноквіткових (діаметр квітки 2–4 см), 2 сорти мають квітки діаметром 6,0–7,5 см. Квітки представлених у колекції сортів мають забарвлення майже всіх кольорів, притаманних трояндам [10]: біле — 4 сорти, кремове — 4, жовте — 5, блідо-рожеве — 3, рожеве — 2, темно-рожеве — 3, оранжеве — 5, червоне — 13, пурпурове — 2, фіолетове — 2 сорти (відсутні сорти з

карміновим і бронзовим забарвленням квіток). Чашечка п'ятичленна, з видовженими чашолистками. Сортів з чашоподібними квітками — 20 (46,5 %), з келихоподібними — 14 (32,6 %), з квітками з високим центром — 9 (20,9 %). Більшість сортів (39 (90,7 %)) троянд патіо мають махрові квітки, решта — густомахрові. Більшість сортів (25 (58,1%)) позбавлені аромату, 13 (30,2 %) сортів мають слабкий аромат, 5 (11,7 %) — помірний.

Квітки зібрані у розташовані на однорічних пагонах червоноквіткової негусті верхівкові китиці. У більшості представлених у колекції сортів китиці щиткоподібні з укороченими міжвузлями. Із збільшенням довжини міжвузлів форма суцвіть наближується до конусоподібної, щиткоподібної на верхівці [8] (рис. 1). Кількість квіток у суцвіттях досліджуваних рослин становила залежно від сорту у період максимального цвітіння у середньому від 4 (Perestroika, Tamango) до 16 (Pretty Polly) (табл. 1). Діаметр квіток і кількість пелюсток у квітках зменшуються у суцвіттях базипетально.

Диференціація органів квітки на конусі наростання відбувалася через 10–15 днів від початку розгортання листків і лінійного росту пагонів, коли довжина пагонів сягала в середньому 24,7 % від остаточної. Настання фази бутонізації відбувалося, за узагальненими даними досліджень 2008–2010 рр., після досягнення суми ефективних температур (вище 10 °C) 179,4 °C, у більшості досліджуваних сортів (8) — починаючи з III декади травня, у двох сортів (Piccolo і Tamango) — з I декади червня. Початок бутонізації у 2009 р. спостерігали пізніше — у перших числах червня, що було зумовлено відсутністю атмосферних опадів протягом квітня (рис. 2). Тривалість бутонізації становила 15 днів (± 3 дні залежно від сорту).

Початок цвітіння у досліджуваних сортів припадав на I–II декаду червня. Найбільш раннє цвітіння, в середньому з 7 червня, спостерігали в 2010 р. Спочатку розкривалися поодинокі верхівкові бутони, масове цвітіння спостерігали на 5–8-й день, мак-

а

б

Рис. 1. Форма китиці: а) щиткоподібна; б) конусоподібна, щиткоподібна на верхівці

симум цвітіння — через 10–24 дні після початку залежно від сорту та погодних умов. Цвітіння припинялося з настанням похолодання в III декаді жовтня — I декаді листопада, причому на кущах рослин усіх досліджуваних сортів спостерігали значну кількість бутонів. Загальна тривалість цвітіння становила в середньому 131 день (табл. 2).

Рис. 2. Залежність термінів початку бутонізації від вологості

У троянд трьох сортів (Bella Rosa, Cinderella, Festival) протягом усього періоду спостережень ми відзначали безперервне цвітіння. У двох сортів (Buttons і Milva) щороку мала місце перерва у цвітінні протягом 13–16 днів, яка припадала переважно на II–III декаду липня. У решти досліджуваних сортів таку перерву ми спостерігали не щороку. Перша хвиля цвітіння була найінтенсивнішою — утворювалося 45–53 % квіток. Інтенсивність наступної

хвилі цвітіння залежала від погодних умов і догляду. Календар цвітіння наведено на рис. 3.

Продуктивність цвітіння троянд патіо залежить як від біологічних особливостей, притаманних кожному сорту, так і від віку рослин. За нашими спостереженнями, кількість квіток, утворених протягом сезону, у 3-річних рослин збільшувалась порівняно з попереднім роком у середньому на 102,2 %, а в 4-річних — на 201,7 % (табл. 3).

Таблиця 1. Кількісні показники квіток у суцвітті (середні дані за 2008–2010 рр.)

Сорт	Кількість квіток у суцвітті, шт.	Діаметр квітки, см		Кількість пелюсток, шт.	
		максимальний	мінімальний	максимальна	мінімальна
Bella Rosa	5±3	6,3±0,3	4,2±0,2	82±6	64±6
Bright Smile	6±3	5,4±0,2	4,2±0,2	32±4	24±4
Buttons	7±4	4,5±0,2	3,2±0,2	38±4	31±4
Cinderella	6±3	5,7±0,2	3,4±0,2	60±6	46±6
Festival	8±4	7,2±0,3	4,5±0,2	38±4	34±4
Milva	7±4	5,5±0,3	3,5±0,2	35±4	28±4
Perestroika	4±2	4,5±0,2	3,2±0,2	52±6	44±6
Piccolo	5±3	8,2±0,4	7,0±0,3	28±4	20±3
Pretty Polly	16±5	4,5±0,2	3,2±0,2	32±4	27±4
Tamango	4±2	5,3±0,2	4,3±0,2	72±7	61±6

Таблиця 2. Дати настання і тривалість бутонізації та цвітіння (середні дані за 2008–2010 рр.)

Сорт	Початок бутонізації	Тривалість бутонізації, дні	Початок цвітіння	Загальна тривалість цвітіння, дні
Bella Rosa	27.05 (±4 дні)	16±3	12.06 (±3 дні)	134±4
Bright Smile	25.05 (±3 дні)	16±3	10.06 (±5 днів)	133±4
Buttons	25.05 (±3 дні)	17±3	06.06 (±5 днів)	126±3
Cinderella	23.05 (±3 дні)	18±3	09.06 (±5 днів)	139±4
Festival	29.05 (±5 днів)	15±4	14.06 (±3 дні)	137±4
Milva	27.05 (±4 дні)	14±4	10.06 (±4 дні)	119±3
Perestroika	26.05 (±3 дні)	15±3	10.06 (±3 дні)	135±4
Piccolo	02.06 (±3 дні)	14±3	15.06 (±4 дні)	124±4
Pretty Polly	29.05 (±3 дні)	15±4	13.06 (±3 дні)	133±4
Tamango	01.06 (±3 дні)	15±3	15.06 (±4 дні)	127±3

Одночасно з дослідженнями сортів троянд патіо проводили аналогічні дослідження інтродукованих сортів троянд інших садових груп, зокрема троянд групи флорібунда (Arifa, La Sevillana, Kameleon, Old Glory, Prima Donna, Rumba, San Francisco, Springtime, Torero, Verano) та мініатюрних троянд (Bush Baby, Eleanor, Evaline, Gold Symphonie, Gypsy Jewel, Lavender Jewel, Magic Carousel, Meirov, OK, Rise'n'Shine), що є генетично вихідними групами для троянд патіо [7]. Спостереження показали, що терміни

настання цвітіння, наявність перерви у цвітінні були подібними в усіх трьох груп. Водночас середня тривалість цвітіння досліджуваних сортів мініатюрних троянд і флорібунда становила у середньому 102 та 114 днів відповідно і була меншою, ніж у троянд патіо (131 день), оскільки закінчення цвітіння у сортів троянд цих груп наставало дещо раніше, ніж у патіо: рослини 6 з 10 досліджуваних сортів флорібунда припиняли цвітіння в I декаді жовтня без утворення бутонів, лише у двох сортів (Old Glory й Springtime)

■ Бутонізація, щорічна перерва у цвітінні ■ Цвітіння ■ Максимум цвітіння ■ Перерва, яку спостерігали не щороку

Рис. 3. Календар цвітіння троянд патіо (середні дані за 2008–2010 рр.)

Таблиця 3. Кількість квіток, утворених протягом сезону (середні дані за 2008–2010 рр.)

Сорт	Рік вирощування					
	2-й (контроль)		3-й		4-й	
	шт.	%	шт.	%	шт.	%
Bella Rosa	42±3	100	64±5	152,4	76±6	181,0
Bright Smile	40±4	— " —	60±4	150,0	78±8	195,0
Buttons	62±5	— " —	118±8	190,1	162±13	261,3
Cinderella	24±3	— " —	43±4	179,2	59±5	245,8
Festival	18±2	— " —	54±4	300,0	68±5	377,8
Milva	15±2	— " —	35±3	233,3	48±4	320,0
Perestroika	29±2	— " —	46±4	158,6	88±9	303,4
Piccolo	9±2	— " —	19±3	211,1	32±3	355,6
Pretty Polly	74±6	— " —	162±11	218,9	214±26	289,2
Tamango	25±3	— " —	57±4	228,0	122±14	488,0

Рис. 4. Перебіг цвітіння троянд патіо і споріднених садових груп троянд

Рис. 5. Вплив пінцирування на перебіг цвітіння троянд патіо

воно тривало до першої декади листопада; рослини 4 з 10 досліджуваних сортів мініатюрних троянд припиняли цвітіння у I декаді жовтня, 5 — у II декаді й лише одного сорту (Meiron) — у III декаді жовтня. Показник одночасності цвітіння (кількість квіток, які розкрилися одночасно) [1] троянд патіо під час максимумів цвітіння також був вищим, ніж у троянд двох інших груп, що пов'язано з більшою кількістю квіток у суцвіттях досліджуваних сортів патіо (рис. 4).

Відомо, що, застосовуючи обрізування, можна змінити строки цвітіння троянд. До частини досліджуваних рослин у III декаді травня — I декаді червня ми застосовували пінцирування — прищипування верхівок пагонів з квітковими бруньками. В цих рослин цвітіння розпочалося у I–II декадах липня, тобто на 18–22 дні пізніше (рис. 5).

Висновки

Тривалість бутонізації троянд патіо залежить від кліматичних умов. Нестача вологи у ґрунті й повітрі на початкових етапах вегетації зумовлює подовження тривалості бутонізації.

Цвітіння троянд патіо рясне і тривале, переважно безперервне.

Сорти троянд групи патіо за тривалістю й рясністю цвітіння перевершують мініатюрні і так звані великі троянди, що є сут-

тевим аргументом на користь застосування троянд патіо в ландшафтному будівництві.

Пінцируванням можна регулювати настання масового цвітіння, приурочуючи його до певної дати.

1. Баранова Т.В., Калаев В.Н., Воронин А.А. и др. Сортооценка по декоративным признакам некоторых ЛА-гибридов лилии, выращенных на субстратах различного состава // *Фундаментальные исследования*. — 2012. — № 4. — С. 177–179.

2. Дейк ван Х., Купершюк М. Розы: Пер. с англ. — М.: Лабиринт Пресс, 2003. — 144 с.

3. Елагин И.Н., Лобанов А.И. Атлас-определитель фенологических фаз растений. — М.: Наука, 1979. — 96 с.

4. Клименко В.Н., Клименко З.К. Методика первичного сортоизучения садовых роз. — Ялта, 1971. — 20 с.

5. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР / Под ред. П.И. Лапина. — М.: Изд-во ГБС АН СССР, 1975. — 27 с.

6. Методические указания по фенологическим наблюдениям над деревьями и кустарниками при их интродукции на юге СССР. — Ялта: Гос. Никит. ботан. сад, 1977. — 25 с.

7. Мэтток Дж. Энциклопедия по выращиванию роз: Пер. с англ. — М.: Арт-Родник, 2003. — 160 с.

8. Федоров Ал.А., Артюшенко З.Т. Атлас по описательной морфологии высших растений. Цветие. — Л.: Наука, 1979. — 296 с.

9. Jacobi K. *Roses*. — Bicester: Aura Books, 2002. — 96 p.

10. Société Française des Roses / Descripteurs du rosier : feuille, fleurs, arbuste... [Электронный ресурс]. — 2009. — Режим доступа: http://societefrancaisedesroses.asso.fr/fr/rosiers_et_roses/descripteurs_roses.htm

Рекомендувала до друку
О.Л. Рубцова

И.Л. Дениско

Национальный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины, Украина, г. Умань

БИОЛОГИЯ ЦВЕТЕНИЯ РОЗ ПАТИО В УСЛОВИЯХ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Установлены сроки бутонизации роз патіо в условиях района интродукции. Исследована фенология цветения. Установлено, что по продолжительности и обилию цветения розы патіо превосходят миниатюрные и розы флорибунда.

Ключевые слова: биология цветения, цветение, обильность, розы патіо.

I.L. Denysko

National Dendrological Park *Sofiyivka*, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Uman

DESCRIPTION OF PATIO (MINIFLORA) ROSES BLOSSOM IN THE CONDITIONS OF THE RIGHT-BANK OF FOREST-STEPPE OF UKRAINE

Patio roses budding terms are ascertained for the conditions of the introduction region. Phenological rhythms of blossom are researched. It is established that patio roses excel miniature and floribunda roses in duration and abundance of blossom.

Key words: flowering biology, blooming, abundance, patio roses.

Т.О. РОЖОК

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

**БІОЛОГІЯ ЦВІТІННЯ ВИТКИХ ТРОЯНД РОДУ ROSA L.
У НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ ім. М.М. ГРИШКА
НАН УКРАЇНИ**

Проведено візуальні спостереження за цвітінням витких троянд роду Rosa L. Проаналізовано строки початку цвітіння та його рясність. Для кліматичної зони Правобережного Лісостепу України виділено основні групи за термінами початку цвітіння. Проведено оцінку рясності цвітіння та виділено найкращі сорти за цією ознакою.

Ключові слова: біологія цвітіння, цвітіння, рясність, виткі троянди.

Рід *Rosa L.* належить до родини *Rosaceae Juss.* і включає близько 400 диких видів шипшин [2]. Сучасний світовий сортимент налічує близько 30 тис. сортів цих рослин, які належать до 11 садових груп. Приблизно 3,5% світової колекції троянд становлять виткі троянди [4].

Квітки у троянд двостатеві, різного розміру: від дрібних (1 см у діаметрі) до великих (15–16 см у діаметрі). Розміщені на пагонах поодинокі або зібрані у суцвіття, які налічують від 3 до 200 квіток [2].

В умовах Полісся виткі троянди цвітуть переважно з останньої декади травня до другої декади липня. Але деякі сорти продовжують цвітіння до кінця періоду вегетації. Для підбору сортименту з метою ландшафтного будівництва і планування робіт з гібридизації необхідні дані щодо біології цвітіння.

Рясність цвітіння — одна з провідних характеристик сорту, яка значно впливає на його загальну декоративність і перспективність використання того чи іншого сорту в озелененні.

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА

Об'єктами наших досліджень були 2 види та 21 сорт витких троянд колекції Націо-

нального ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС). Дослідження проводили протягом 2010–2012 рр. Строки початку цвітіння досліджували шляхом візуальних спостережень згідно з «Методикою фенологічних спостережень в ботаничних садах СРСР» (1975) [3], рясність — за 6-бальною шкалою О.А. Калініченка [1].

Для аналізу отриманих даних застосували комп'ютерну програму Microsoft Excel 2010.

РЕЗУЛЬТАТИ

Важливим критерієм відбору витких троянд для озеленення та ландшафтного будівництва є фаза цвітіння, а саме строки його початку. У результаті аналізу трирічних даних дослідження фази цвітіння (табл. 1) виділено певні сортоспецифічні відмінності.

Аналіз строків цвітіння витких троянд засвідчив, що дати початку цвітіння у роки спостережень залежали насамперед від погодних умов. Зауважимо, що літо 2010 та 2012 років було дуже спекотним, з недостатньою кількістю опадів, на відміну від 2011 року. Тому у деяких сортів витких троянд у ці роки відзначено більш ранні строки початку цвітіння. Суттєво відрізнялися за цим показником сорти *Flammentanz* та *Golden Showers*.

За термінами початку цвітіння досліджені рослини розподілено на три групи. До ранньоквітучих витких троянд віднесено вид *R. indica L.* та сорти Flammentanz, Sympathie, Golden Showers, які зацвітають 20–23 травня; до середньоквітучих — вид *R. multiflora Thunb.*, сорти Alchemist, Ash Wednesday, New Dawn, Polka Babochka, Krasnyi Maiak, фаза цвітіння яких розпочинається у період з 24 по 31 травня; до пізньоквітучих — сорти Veilchenblau, Wartburg, Kahovka, Duc de Constantine, Paul's Scarlet Climber, Excelsa, White Dorothy, Dorothy Perkins, Bentry Bay, котрі зацвітають у першій–другій декаді червня. Деякі сорти у різні роки спостереження, а також залежно від умов зростання можуть бути віднесені як до середньоквітучих, так і до пізньоквітучих.

У більшості досліджених нами видів квітки розкриваються акропетально, рідше — базипетально (рис. 1). У таких сортів, як Flammentanz, Krasnyi Maiak, New Dawn, Sympathie, Ash Wednesday, Veilchenblau, цвітіння розпочинається в середній частині суцвіття, тоді як у решти (Excelsa, White Dorothy, Dorothy Perkins, *R. indica*, *R. multiflora*, Wartburg) квітки розкриваються базипетально.

Таблиця 1. Дати початку цвітіння витких троянд роду *Rosa L.* у НБС (2010–2012)

Вид, сорт	Рік спостереження		
	2010	2011	2012
<i>R. multiflora</i> Thunb.	28.05	27.05	30.05
<i>R. indica</i> L.	—	30.05	21.05
Alberic Barbier	03.06	—	—
Alchemist	26.05	31.05	25.05
Ash Wednesday	26.05	30.05	27.05
Bentry Bay	08.06	06.06	05.06
Dorothy Perkins	11.06	12.06	11.06
Duc de Constantine	25.05	01.06	01.06
Excelsa	13.06	11.06	13.06
Flammentanz	30.05	02.06	22.05
Golden Showers	04.06	28.05	23.05
Kahovka	15.06	13.06	06.06
Krasnyi Maiak	05.06	03.06	03.06
Krymskoe Solnyshko	—	07.06	—
Marechal Niel	06.06	07.07	03.06
Morning Dawn	07.06	09.06	05.06
New Dawn	24.05	02.06	31.05
Paul's Scarlet Climber	04.06	02.06	01.06
Polka Babochka	28.05	01.06	25.05
Sympathie	20.05	01.06	04.06
Veilchenblau	09.06	07.06	10.06
Wartburg	01.06	03.06	01.06
White Dorothy	10.06	13.06	13.06

Примітка: «—» — фаза цвітіння у цей рік не спостерігалась у зв'язку із значним вимерзанням пагонів.

А

Б

Рис. 1. Стадія розкривання квіток у витких троянд: А — акропетально (Flammentanz); Б — базипетально (Excelsa)

Рис. 2. Динаміка термінів початку цвітіння витких троянд роду Rosa L. у НБС у різні роки спостереження (2010–2012)

Таблиця 2. Оцінка рясності цвітіння витких троянд роду Rosa L. у НБС, бали (2010–2012)

Вид, сорт	Тип цвітіння	Рік спостереження			Середнє, бали
		2010	2011	2012	
R. multiflora	Основне	5	5	5	5,0
Alchemist	— " —	5	5	5	5,0
Flammentanz	— " —	5	5	5	5,0
New Dawn	— " —	5	5	5	5,0
Wartburg	Повторне	5	5	5	5,0
Golden Showers	Основне	5	5	5	5,0
Paul's Scarlet Climber	— " —	5	5	5	5,0
Symphathie	Повторне	5	5	4	4,7
Excelsa	Основне	5	5	4	4,7
Dorothy Perkins	— " —	5	5	4	4,7
Duc de Constantine	— " —	5	4	5	4,7
Veilchenblau	— " —	5	5	3	4,3
Krasnyi Maiak	— " —	5	5	3	4,3
Ash Wednesday	— " —	4	5	4	4,3
White Dorothy	— " —	5	4	4	4,3
Kahovka	— " —	4	3	4	3,7
Bentry Bay	— " —	3	4	3	3,3
Alberic Barbier	— " —	3	3	3	3,0
Polka Babochka	— " —	2	2	3	2,3
Morning Dawn	— " —	2	2	2	2,0
Marechal Niel	— " —	2	2	2	2,0
R. indica	— " —	0	1	2	1,0
Krymskoe Solnyshko	— " —	0	1	1	0,6

Дані щодо динаміки початку цвітіння витких троянд роду Rosa L. у НБС наведено на рис. 2.

На основі трирічних спостережень проведено оцінку рясності цвітіння витких троянд з колекційного фонду НБС.

Результати оцінки наведено у порядку зменшення в табл. 2.

У середньому за роки досліджень найрясніше цвітіння (5,0 балів) спостерігали у виду R. multiflora та у сортів Alchemist, Flammentanz, New Dawn, Wartburg, Golden Showers, Paul's Scarlet Climber. Достатньо високі показники (4,7 бала) мали такі сорти, як Duc de Constantine, Symphathie, Excelsa, Dorothy Perkins. Середнім показником рясності цвітіння (від 3,3 до 4,3 бала) характеризувалися такі сорти, як Veilchenblau, Krasnyi Maiak, Ash Wednesday, Kahovka, White Dorothy, Bentry Bay, Symphathie (при повторному цвітінні). Найнижчі показники відзначено у сортів Alberic Barbier (3,0 бали), Polka Babochka (2,3 бала), Marechal Niel, Morning Dawn (2,0 бали), виду R. indica (1,0 бал), сорту Krymskoe Solnyshko (0,6 бала).

З досліджених сортів чотири виявилися ремонтантними, тобто повторно цвіли протягом періоду вегетації. Проведено оцінку рясності повторного цвітіння цих сортів. Для двох сортів (New Dawn і Golden Showers) оцінка рясності виявилася так само високою, як і для основного цвітіння (5,0 балів), тоді як для сортів Symphathie та Paul's Scarlet Climber — значно меншою (3,3 та 4,0 бали відповідно).

ВИСНОВКИ

На підставі отриманих результатів сорти витких троянд згруповано за термінами початку цвітіння. Це дасть змогу підібрати сорти для використання в різних квітникових композиціях, які подовжать загальний термін цвітіння цієї культури.

У результаті оцінки рясності витких троянд виділено сорти Alchemist, Flam-

mentanz, New Dawn, Wartburg, Golden Showers, Paul's Scarlet Climber та вид *R. multiflora*, які отримали найвищу оцінку (5,0 балів). Саме ці сорти, а також чотири сорти (Duc de Constantine, Sympathie, Excelsa, Dorothy Perkins), які мали високий показник рясності (4,7 бала), можна рекомендувати для використання в зеленому будівництві у Правобережному Лісо-stepу України.

Два сорти (Golden Showers та New Dawn), окрім найвищої оцінки рясності основного цвітіння, характеризувалися високою рясністю повторного цвітіння, що є дуже цінною ознакою для озеленення.

1. Калиниченко А. А. Оценка адаптации и целесообразности интродукции древесных растений // Бюл. ГБС. — 1978. — № 108. — С. 3–8.

2. Клименко З.К. Секреты выращивания роз. — К.: Фитон, 2007. — 156 с.

3. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР. — М.: Б. и., 1975. — 27 с.

4. *Modern Roses-12*. — Shreveport: American Rose Society, 2007. — 576 p.

Рекомендувала до друку
О.Л. Рубцова

Т.А. Рожок

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

БИОЛОГИЯ ЦВЕТЕНИЯ ВЬЮЩИХСЯ РОЗ РОДА *ROSA L.* В НАЦИОНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ им. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ

Проведены визуальные наблюдения за цветением вьющихся роз рода *Rosa L.* Проанализированы сроки начала цветения и его обилие. Для климатической зоны Правобережной Лесостепи Украины выделены основные группы за сроками начала цветения. Проведена оценка обильности цветения и выделены лучшие сорта по этому признаку.

Ключевые слова: биология цветения, цветение, обильность, вьющиеся розы.

Т.О. Rozhok

M.M. Gryshko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

FLOWERING BIOLOGY OF CLIMBING ROSES OF GENUS *ROSA L.* IN M.M. GRYSHKO NATIONAL BOTANICAL GARDENS OF THE NAS OF UKRAINE

Visual observations of flowering climbing roses genus *Rosa L.* were conducted. Terms of the beginning of flowering and its abundance were analyzed. For climate zone Forest-Steppe of Ukraine the main groups in the period to flowering were identified. The estimation of abundance was conducted, were selected the best species of this feature.

Key words: flowering biology, blooming, abundance, climbing roses.

О.Л. КЛИМЕНКО¹, В.О. МЕНЬШОВА²

¹ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

² Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна — ННЦ «Інститут біології»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Україна, 01032 м. Київ, вул. С. Петлюри, 1

ОСОБЛИВОСТІ ОНТОГЕНЕЗУ ВИДІВ РОДУ *GRINDELIA* WILLD.

Наведено результати вивчення онтогенезу видів роду *Grindelia* Willd. (*G. robusta* Nuttall, *G. integrifolia* DC, *G. squarrosa* (Pursh) Dunal.) в умовах культури (*ex situ*).

Ключові слова: *Grindelia*, онтогенез, інтродукція, вікові стани.

Останнім часом великої популярності набули лікарські препарати, отримані з рослинної сировини. Дія природних речовин — позитивна, оскільки біологічно активні речовини рослинної клітини мають багато спільного у будові з речовинами, які синтезуються в клітинах тварин та людини, і тому краще засвоюються в організмі. Це зумовлює актуальність інтродукції лікарських рослин світової флори.

У ботанічних садах проводять дослідження з інтродукції рослин різних напрямів використання та вивчають їхні адаптаційні можливості в нових умовах, що має теоретичне і практичне значення.

Матеріали та методи

Для збагачення асортименту лікарських рослин, а також для практичного використання рослин роду *Grindelia* Willd. вивчали особливості їхнього онтогенезу. Досліджували три види роду *Grindelia* — *G. robusta* Nuttall, *G. integrifolia* DC, *G. squarrosa* (Pursh) Dunal. з колекційних ділянок Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС) та Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спостереження проводили на модельних рослинах.

Початкові фази розвитку вивчено на рослинах, вирощених з насіння в лабораторних та польових умовах. Первинний насінневий

матеріал отримано за делектусами з різних країн. У подальшій роботі ми використовуємо насіння місцевої репродукції.

Рослини вирощували у відкритому ґрунті методом розсадної культури, навесні — посівом у ґрунт.

Вікову періодизацію досліджували за методикою Т.А. Работнова та І.П. Ігнатєвої [2, 5]. Термінологію періодів онтогенезу та відповідних станів наведено за О.В. Смірною та співавт. [6]. Біологічні особливості проростання насіння вивчали згідно з «Міжнародними правилами визначення якості насіння» [3]. Морфологічну термінологію наведено відповідно до атласів з описової морфології вищих рослин [1, 7]. Розвиток рослин вивчали шляхом фенологічних спостережень за методикою, розробленою у ГБС [4].

Статистичну обробку матеріалів здійснювали за допомогою комп'ютерної програми Microsoft Excel.

Результати та обговорення

Вивчено три вікові періоди інтродукованих видів роду *Grindelia*: латентний, прегенеративний, генеративний.

1. Латентний період. Насіння (*sm*). Для насіння всіх досліджуваних видів характерний коричневий колір усіх відтінків (від жовтуватого до темно-коричневого). Поверхня насіння ребриста, зі слабо вираженими трьома ребрами, між ребрами — зморшкувата. Насіння має овально-видовжену фор-

му (рис. 1). Дані щодо морфологічних показників наведено у таблиці.

У всіх досліджуваних видів показники лабораторної схожості насіння невисокі (*G. squarrosa* — 21%, *G. robusta* — 19%, *G. integrifolia* — 16%). Насіння не має періоду спокою і не потребує стратифікації.

Проростання насіння досліджуваних видів у чашках Петрі на зволоженому фільтрувальному папері в лабораторних умовах починається протягом 1–3-ї доби за температури 22–23 °С і при денному освітленні.

Під час проростання крізь розриви насінневої шкірки першим з'являється корінець, за ним — гіпокотиль, який виносить сім'ядолі. Перший корінець у *G. robusta* з'являється на 2-гу добу, у *G. squarrosa* та *G. integrifolia* — на 3-тю (рис. 2).

Найтриваліший термін проростання мало насіння виду *G. squarrosa* — до 33 діб на відміну від *G. robusta*, *G. integrifolia*, в яких період проростання тривав 25–27 діб. Проростання в усіх видів надземне.

2. Прегенеративний період. Цей період включає такі вікові стани: проростки, ювенільні, іматурні, віргінільні.

Проростки (р). Проростки мають сім'ядолі довжиною (4,0±0,9) мм, шириною (3,0±0,6) мм і проміжні листки. Форма сім'ядоль еліптична або округла, сім'ядолі знизу не опушені, мають короткі черешки ((1,1±0,8) мм). Центральна жилка нечітко виражена. Із зародкового корінця формується стрижнекоренева система коренів. У проростків усіх досліджуваних видів поступово відбувається збільшення лінійних розмірів сім'ядольних листків, з'являються перші проміжні ювенільні листки. Гіпокотиль довжиною 1–2 мм.

Ювенільний стан (j). Поява першого справжнього листка відповідає початку ювенільного вікового стану. У ювенільних рослин відмирають сім'ядольні листки. Досліджувані види розрізняються за розмірами, морфологічною будовою і тривалістю ювенільного вікового стану. Ювенільні листки видовжено-еліптичні, нижні — по краях хвилясті або зубчасті, загострені на верхівці. Пластинки листків і черешки по краю опушені. Епікотиль не розвинений.

A

B

B

Рис. 1. Насіння рослин видів роду *Grindelia*: А — *G. squarrosa*; Б — *G. robusta*; В — *G. integrifolia*

Морфологічна характеристика насіння рослин роду *Grindelia*

Вид	Маса 1000 сім'янок, г	Розміри сім'янок, мм	
		довжина	ширина
<i>G. squarrosa</i>	4,0±0,5	6,5±0,9	2,6±0,7
<i>G. robusta</i>	4,3±0,7	4,7±0,7	1,6±0,5
<i>G. integrifolia</i>	2,8±0,2	4,3±0,6	1,8±0,4

Ювенільні листки у *G. squarrosa* формуються на 20-ту добу після розкриття сім'ядольних листків. Їхня довжина становить

А

Б

В

Рис. 2. Проростання насіння рослин видів роду *Grindelia* в лабораторних умовах: А — *G. squarrosa*; Б — *G. robusta*; В — *G. integrifolia*

(16,0±0,5) мм, ширина — (6,0±0,3) мм. Довжина черешка — (3,0±0,3) мм. Пара перехідних листків формується на 25-ту добу, їхня довжина — (6,0±0,8) мм, ширина — (3,0±0,5) мм, довжина черешка — (4,0±0,4) мм. На 38-му добу розміри перехідних листків значно збільшуються: довжина — (35,0±0,9) мм, ширина — (14,0±0,7) мм. У *G. robusta* на 8-му добу довжина сім'ядольного листка до-

рівнює (4,0±0,3) мм, ширина — (6,0±0,3) мм, на 21-шу добу — відповідно (21,0±0,9) та (6,0±0,4) мм. Пара перехідних листків з'являється на 15-ту добу, їхня довжина становить (32,0±0,8) мм, ширина — (10,0±0,4) мм. У *G. integrifolia* на 18-ту добу проростання довжина сім'ядольного листка дорівнює (6,0±0,5) мм, ширина — (4,0±0,3) мм. На 36-ту добу з'являється перша пара проміжних листків, їхня довжина становить (64,0±0,9) мм, ширина — (14,0±0,6) мм.

З появою другої і третьої пари справжніх листків сім'ядольні листки відмирають. Проміжні листки за формою нагадують справжні розеткові листки.

Епикотиль слабо виражений, усі види рослин мають напіврозеткову форму, однопагонові, ортотропні. Головний корінь стрижневий, слабо розгалужений, утворює бічні корені 2–3-го порядку. Довжина головного кореня досягає 7–10 см, ширина біля кореневої шийки — 0,4–0,6 см. З початком формування бічних пагонів 2-го порядку у пазухах перших справжніх листків головного пагона рослини переходять в іматурний стан.

Іматурний стан (im). Головний пагін ортотропний, розетковий. У *G. squarrosa* формується від 11 до 20 листків завдовжки 4–23 см, завширшки 3–9 см. Листки видовжені, сидячі, чергові, часто видовжено-ланцетоподібні, по краю дрібногостропилчасті, вкриті смолою, сидячі. У *G. robusta* утворюється 18–21 листок завдовжки 15–21 см, завширшки 3–6 см. Листки лопатеподібні, лінійні, із зазубреним краєм. У *G. integrifolia* утворюється 23–30 листків списоподібної форми завдовжки 21–27 см, завширшки 4–8 см.

Віргінільний стан (v). Протягом жовтня у віргінільних рослин триває формування листків (від 31 до 54 на одній особині). Довжина листової пластинки — 25–28 см, ширина — 2,3–3,6 см. Наростання листків триває до закінчення періоду вегетації. Гіпокотиль і базальна частина головного розеткового пагона занурюються у верхній шар ґрунту. Утворюється гіпогенне кореневище. Взимку нижні листки розетки головного пагона відмирають. Це

Рис. 3. Загальний вигляд трирічних рослин видів роду *Grindelia*: А — *G. squarrosa*; Б — *G. robusta*; В — *G. integrifolia*

характерно для всіх досліджуваних видів роду *Grindelia*.

Протягом другого року життя у досліджуваних рослин початок весняного відростання припадає на I–III декаду квітня. Після утворення весняної генерації листки попередньої генерації відмирають. Під час вегетації спостерігали інтенсивне галушення головного пагона, збільшення кількості вегетативних пагонів та лінійних розмірів листків. Листки набувають характерної для дорослих рослин форми і розмірів. Листки ланцетоподібні, часто — лінійні, краї листків зазубрені.

G. squarrosa має прямостояче розгалужене стебло з повздовжніми борозенками, яке закінчується верхівковими кошиками. Висота рослин — 80–110 см, довжина бічних пагонів — 15–18 см. На бічних пагонах утворюється від 21 до 43 листків завдовжки 8–19 см, завширшки 2–4 см. У *G. robusta* стебла сіро-зелені, опушені. Висота рослин — 70–90 см, довжина бічних пагонів — 17–21 см. На бічних пагонах утворюється від 32 до 60 листків завдовжки 10–22 см, завширшки 3–6 см. Для *G. integrifolia* характерні прямостоячі стебла, які мають забарвлення від солом'яно-жовтого до червоно-коричневого. Висота рослин — 60–100 см, в окремих рослин — до 138 см, до-

вжина бічних пагонів — 15–18 см. На бічних пагонах утворюється від 33 до 69 листків завдовжки 11–20 см, завширшки 3–5 см. На другий рік формуються галузисті квітконосні стебла заввишки до 95–100 см. Кожен пагін закінчується суцвіттям (корзинкою), їхня кількість становить від 300 до 480 шт. Рослини переходять у зимовий період спокою із зеленими листками літньо-осінньої генерації. Цим закінчується віргінійський стан особин.

3. Генеративний період (g). На третій рік життя структурною одиницею є вегетативно-генеративний пагін, який інтенсивно галузиться (рис. 3).

На початку вегетації (I–II декада квітня) спостерігали інтенсивне галушення головного пагона. Плагіотропні частини бічних вегетативних пагонів безлисті, довгометамерні, термінальні — короткометамерні, листки зібрані у розетки. На апікальних ділянках бічних розеткових пагонів формуються генеративні пагони. Останні ортотропні, розгалужені до 2–3-го порядку. Кожний пагін закінчується термінальним суцвіттям. Квітки, зібрані у суцвіття кошик діаметром 3,8–4,2 см, утворюють щиткоподібне суцвіття. Обгортка кошика складається з лінійно-ланцетних відігнутих назовні листків з шилоподібними кінчиками, багато-

рядна, залозисто-волосиста, клейка. Формування суцвіть на рослині відбувається в базипетальному порядку.

На одній рослині *G. robusta* утворюється 160–165 суцвіть, у *G. squarrosa* — 135–145 суцвіть. Найменша кількість суцвіть — у *G. integrifolia* (95–99).

У кінці третього року вегетації довжина головного кореня у *G. robusta* досягала 29–36 см, у *G. squarrosa* — 27–34 см, у *G. integrifolia* — 25–30 см.

Період цвітіння в усіх досліджених видів триває з III декади червня до II декади листопада.

Досліджувані види зимостійкі, не потребують додаткового укриття, невибагливі до умов вирощування.

Висновки

У результаті досліджень встановлено, що види роду *Grindelia* проходять усі етапи індивідуального розвитку, мають стабільне цвітіння, добре переносять несприятливі періоди року, невибагливі до умов вирощування.

Характерними ознаками видів є наявність у проростків сім'ядольних та проміжних листків. У ювенільних особин відбувається відмирання сім'ядольних та утворення справжніх листків. У іматурних особин утворюються розеткові листки. У віргінільних рослин формується гіпогенне кореневище шляхом занурення у верхні шари ґрунту базальних частин головного розеткового пагона.

Генеративний період настає на третьому році життя. Стрижнекоренева і змішана коренева система (у проростків) змінюються на систему додаткового коріння (у генеративних особин).

Ритми розвитку досліджуваних рослин цілком відповідають кліматичним умовам Києва, що дає змогу успішно їх інтродукувати.

1. Артюшенко З.Т., Фёдоров Ал.А. Атлас по описательной морфологии высших растений. Плод. — Л.: Наука, 1986. — 392 с.

2. Игнатъева И.П. Онтогенетический морфогенез вегетативных органов травянистых растений. — М.: Изд-во ТСХА, 1983. — 55 с.

3. Международные правила определения качества семян / Под ред. И.Р. Леурды. — М.: Колос, 1969. — 182 с.

4. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР // Бюл. ГБС. — 1979. — Вып. 113. — С. 6–12.

5. Работнов Т.А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах // Тр. БИН АН СССР. Сер. 3. Геоботаника. — 1950. — Вып. 6. — С. 6–12.

6. Смирнова О.В., Заугольнова Л.Б., Ермакова И.М. и др. Ценопопуляции растений (основные понятия и структура) — М.: Наука, 1976. — С. 14–43.

7. Федоров Ал.А., Кирпичников М.Э., Артюшенко З.Т. Атлас по описательной морфологии высших растений. Лист. — М., Л.: Изд-во АН СССР, 1956. — 301 с.

Рекомендував до друку Ю.В. Буйдін

О.Л. Клименко¹, В.О. Меньшова²

¹ Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

² Ботанический сад им. акад. А.В. Фомина — ННЦ «Институт биологии» Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, Украина, г. Киев

ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА ВИДОВ РОДА GRINDELIA WILLD.

Приведены результаты изучения онтогенеза видов рода *Grindelia* Willd. (*G. robusta* Nuttall, *G. integrifolia* DC, *G. squarrosa* (Pursh) Dunal.) в условиях культуры (ex situ).

Ключевые слова: *Grindelia*, онтогенез, интродукция, возрастные состояния.

O.L. Klimenko¹, V.O. Menshova²

¹ M.M. Gryshko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

² Academician O.V. Fomin Botanical Garden of Taras Shevchenko Kyiv National University, Educational and Scientific Centre Institute of Biology, Ukraine, Kyiv

PECULIARITIES OF ONTOGENESIS OF THE GENUS GRINDELIA WILLD. SPECIES

The results of studying the ontogenesis of species of the genus *Grindelia* Willd. (*G. robusta* Nuttall, *G. integrifolia* DC, *G. squarrosa* (Pursh) Dunal.) in conditions of culture (ex situ) are represented.

Key words: *Grindelia*, ontogenesis, introduction, age stages.

Т.С. БАГАЦЬКА¹, Л.О. ЛОГВИНЕНКО²

¹ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

² Нікітський ботанічний сад — Національний науковий центр НААН
Україна, 98648 АР Крим, м. Ялта

ARTEMISIA ARGYI LEVEIL. ET VANIOT (ASTERACEAE) В КИЄВІ ТА КРИМУ: БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ІНТРОДУКЦІЯ, ХІМІЧНИЙ СКЛАД, МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

Представлено результати вивчення адвентивної рослини — *Artemisia argyi* Leveil. et Vaniot, знайденої в Києві, та її інтродукції в Криму. Наведено ботанічний опис *Artemisia argyi*. За результатами хроматографічного аналізу визначено компонентний склад ефірної олії. Встановлено можливості використання рослини.

Ключові слова: *Artemisia argyi*, інтродукція, Крим, ефірна олія, хроматографічний аналіз, хімічний склад.

Головним джерелом інтродукції лікарських та ароматичних рослин є природна флора. Випадково інтродуковані рослини, які потрапили у природні угруповання, у нових місцях набувають статус бур'янів. Проте на батьківщині їх використовують як харчові, лікарські, декоративні рослини тощо. Вивчення рослин-інтродуцентів, особливо тих, які вважають бур'янами, є необхідним і важливим для корисного їх застосування.

Мета роботи — вивчення біологічних особливостей *Artemisia argyi* Leveil. et Vaniot (Asteraceae) в умовах Києва та Криму; спроба інтродукувати цей адвентивний вид *Artemisia* в Нікітському ботанічному саду; одержання ефірної олії *A. argyi* та визначення її хімічного складу; вивчення можливості використання виду як лікарської рослини.

Ботанічний опис та біологічні особливості *Artemisia argyi*

Для дослідження біологічних особливостей використано рослини *A. argyi*, знайдені на березі оз. Синє в м. Києві та вирощені в умовах Криму.

Artemisia argyi — це багаторічний трав'янистий полікарпик, субмезофіт. Корене-

ва система кистекоренева, стеблокорінь відсутній. Стебло рослини вертикальне, 60–120 см заввишки, малорозгалужене (рис. 1). Нижні і середні стеблові листки черешкові, одно-, двічіпірчастороздільні до пірчасторозсічених. Сегменти середніх стеблових листків ланцетні до майже овальних. Верхні листки менші, пірчасто- або трійчасто малорозсічені, частки їх ланцетні. Край частки листка цільний або з нерегулярними зубцями. Забарвлення листка блідо-зелене або сіро-зелене з білими плямами, утвореними численними залозками, розташованими на поверхні верхніх листків: їх добре видно

Рис. 1. *Artemisia argyi* на узліссі біля оз. Синє

при збільшенні (рис. 2). Поверхня зрілого листка опушена і густо вкрита білими плямами [1, 6].

В умовах Києва рослини мають тривалий період вегетації. Відростання та накопичення зеленої маси відбувається протягом травня–серпня. Квітки з’являються в другій половині вересня–жовтні. Кошики сидячі або на коротких ніжках, дзвоникоподібні, 2,5–3,5 мм завдовжки, 2,0–2,5 мм завширшки, зібрані у вузьку пірамідальну китицю. Крайові квітки маточкові, внутрішні — двостатеві. Віночок конічний. Листочки обгортки по краю плівчасті, забарвлені (рис. 3). Квітки запилюються комахами. В умовах Києва кількість стиглого насіння невелика. Восени 2009 р. нами знайдено 2 дозрілі насінини (приблизно на 100–150 недозрілих насінин) (рис. 4).

За літературними даними [8], рослину віднесено до колонофітів, тобто таких, які мають обмежені можливості для поширення. Так, про перше місцезнаходження адвентивної рослини *A. argyi* в Києві і в Україні в 1990 р. повідомив С.Л. Мосякін [8]. Друге місце зростання в Києві виявлено лише в 2001 р. Т.С. Багацькою [1] в правобережній частині Києва на березі оз. Синє (житловий масив «Виноградар»). Знайдені нами угруповання рослин на узліссі в Пущі-Водиці,

Рис. 2. Поверхня листка *Artemisia argyi* з залозками (позначені стрілками). $\times 12$

розташовані на великій відстані від берега оз. Синє, появу яких неможливо пояснити вегетативним походженням, дають підставу вважати цю рослину здатною розмножуватися в умовах Києва не лише вегетативно, а й за допомогою насіння.

Рослина невибаглива до ґрунтів та зволоження. Добре росте на світлих та притінених ділянках лісу, вздовж доріг. Стійка до хвороб та шкідників.

У липні 2009 р. кілька рослин *A. argyi* було передано до колекції полинів Никітського ботанічного саду. Рослина добре прижилася на новому місці.

В умовах Південного берегу Криму рослину культивували на колекційній ділянці ароматичних та лікарських рослин Никітського ботанічного саду. Ґрунти — коричневі карбонатні, середньогумусовані, мугутні, легко глинисті [5].

A. argyi походить з країн Далекого Сходу: Японії, Китаю, півдня російського Далекого Сходу.

На батьківщині рослина зростає по сухих гірських схилах та вздовж високих берегів річок, на узліссях, рідше — на заплавах луках та в прибережних заростях. Цей вид найбільш ксерофільний з далекосхідних полинів [7, 9].

Дослідження ефірної олії *Artemisia argyi*

Матеріал для одержання ефірної олії та її аналізу — надземна частина рослин *A. argyi*, яку було зібрано на колекційній ділянці Никітського ботанічного саду в різні фази розвитку.

Ефірну олію *A. argyi* одержували із свіжої зеленої маси гідродистиляцією за модифікованим методом Гінзберга [3].

Компонентний склад леткої олії досліджували на хроматографі Agilent Technology 6890N з мас-спектрометричним детектором 5973N.

Результати та обговорення

На колекційній ділянці (в культурі) [4] проведено спостереження за розвитком росли-

Рис. 3. *Artemisia argyi*: а — верхівка суцвіття; б — окремий кошик ($\times 10$); в — квітка із зав'яззю ($\times 12$)

ни для оцінки її головних господарсько-цінних ознак. Так, відростання рослини розпочинається в першій декаді квітня, активне накопичення вегетативної маси — із середини квітня і триває до 15–20 червня до переходу рослин у стадію бутонізації. Висота рослин — до 120 см. З 22–25 липня в умовах Криму рослина масово цвіте.

Урожайність надземної маси — 72,9 ц/га.

Для аналізу використано ефірну олію, одержану із зеленої маси, зібраної в різні фази розвитку: в фазу бутонізації (I) та під час масового цвітіння (II). Середня проба, відібрана для аналізу, складалася на 79,4 % з листя та суцвітть, решта припадала на стебла.

Масова частка ефірної олії для I фази становила 0,3% на сиру та 0,83% на суху вагу, для II фази — 0,2 та 0,55% відповідно.

Ефірна олія *A. argyi* являє собою легко рухливу прозору рідину жовтуватого кольору. Смак її пряно-пекучий, запах — хвойно-полиновий.

Хроматограму ефірної олії *Artemisia argyi* наведено на рис. 5.

До складу ефірної олії входять 25 компонентів, чотири з них не ідентифіковано (таблиця).

Рис. 4. *Artemisia argyi*: квітка з зав'яззю, достигла та недостиглі насінини. $\times 12$

Рис. 5. Хроматограма ефірної олії *Artemisia argyi* (2011)Склад ефірної олії *Artemisia argyi*

№ з/п	Компонент	Час виходу, хв	Масова частка, %
1	Цис-3-гексен-1-ол	4,38	0,184
2	Сабінен	6,01	0,135
3	β -Пінен	6,12	0,146
4	1-Октен-3-ол	6,81	1,065
5	Йомоги-спирт	7,03	13,082
6	1,8-Цинеол	8,32	2,884
7	Транс-сабіненгідрат	9,57	0,654
8	Артемізія-спирт	10,00	45,244
9	Транс-хризантенол	0,237	11,500
10	β -Туйон	11,88	0,465
11	Лавандулол	12,84	0,621
12	Цис-хризантенол	13,46	25,007
13	Терпінен-4-ол	13,91	0,852
14	Не ідентифіковано	14,04	0,258
15	α -Терпінеол	14,70	0,675
16	Не ідентифіковано	16,37	0,263
17	Тимол	18,83	0,183
18	Не ідентифіковано	19,05	0,181
19	Карвакрол	19,19	0,119
20	Не ідентифіковано	19,36	0,314
21	β -Каріофілен	19,83	1,050
22	Евгенол	21,12	0,576
23	Гермакрен D	21,56	0,993
24	α -Селінен	21,66	1,144
25	Каріофіленоксид	24,40	0,313

Artemisia argyi має широке внутрішньовидове різноманіття хемоформ і належить до групи полинів, в яких значну частку ефірної олії складають ірегулярні монотерпенові сполуки. Наявність таких сполук, як йомоги-спирт, артемізія-спирт, цис-хризантенол, характерна для далекосхідних видів полинів [7, 9]. У вітчизняній науковій літературі відсутні публікації про компонентний склад ефірної олії адвентивного виду полину *A. argyi*. Відомості про хімічний склад біологічно активних речовин *A. argyi* наведено зарубіжними авторами, які вивчали види, котрі не зростають в Україні.

Група китайських авторів, яка проводила дослідження складу ефірної олії листків *A. argyi*, виявила в ній 36 сполук [9], причому час збору сировини (серпень або жовтень) не впливав на загальну кількість ефірної олії, але кількість деяких речовин залежала від часу збору. Так, вміст цис-3-гексен-1-ол та борнілу ацетату в жовтневих зразках був значно вищим, ніж у серпневих.

У країнах Сходу цей вид вважають однією з кращих лікарських рослин.

Завдяки потужному антисептичному і протизапальному ефекту препарати *A. argyi* застосовують для лікування захворювань органів сечовидільної та статеві сис-

теми, спричинених вірусами, бактеріями, грибками, найпростішими.

У китайській медицині препаратами з листків *A. argyi* лікують хвороби шлунково-кишкового тракту, деякі гінекологічні хвороби.

Листки *A. argyi* входять до складного пропису, який застосовують для лікування прокази.

З наземної частини рослини виділено речовини (яцеосидін та артемізолід), які виявляють активність при онкологічних захворюваннях.

Дим ароматичних паличок, свічок та скрученого листа сприяє полегшенню та лікує хвороби дихальної системи.

Ефірна олія позитивно впливає на серцево-судинну систему, виявляє тонізуючу та кардіостимулювальну дію, збуджує ЦНС [2].

Висновки

1. При вивченні біологічних особливостей розвитку *A. argyi* встановлено, що розвиток рослин у Києві та Криму суттєво відрізняється. Так, в умовах Києва рослини мають тривалий період вегетації. Відростання та накопичення вегетативної маси відбувається протягом травня–серпня. Формування квіток та насіння припадає на осінній час (вересень–жовтень), більшість насіння не дозріває, що обмежує насіннєве розмноження. В Криму активне накопичення вегетативної маси відбувається до кінця червня–початку липня, а цвітіння рослин *A. argyi* — в червні–липні.
2. Інтродукція далекосхідного виду полину в Криму відбувається успішно: рослини добре розвиваються, цвітуть, плодоносять, продукують ефірну олію.
3. Із свіжої зеленої маси рослин *A. argyi*, вирощених в Україні (в Криму), вперше одержано ефірну олію. Встановлено, що найкращим періодом для одержання ефірної олії є період бутонізації (початок цвітіння).
4. На основі хроматографічного аналізу встановлено компонентний склад ефірної олії. Ідентифіковано 21 компонент з 25.
5. Установлено, що до складу ефірної олії рослин *A. argyi*, вирощених на Південному березі Криму, входять специфічні для далекосхідних видів полину речовини: йомогіспирт, артемізія-спирт та цис-хризантенол.
6. Наявність специфічних речовин в інтродукованих рослинах та дуже мала масова частка β -туйону дають змогу використовувати сировину рослин *A. argyi*, вирощених в умовах Криму, для лікарських потреб.

1. Багацька Т.С. Нові місцезнаходження заносних рослин *Artemisia argyi* Leveillie et Vaniot і *Heracleum sosnovskyi* Manden. на берегах київських водойм // Укр. ботан. журн. — 2008. — 65, № 4. — С. 535–543.

2. Багацька Т.С. *Artemisia annua* L. та *Artemisia argyi* Leveillie et Vaniot — адвентивні рослини Києва, можливості їх використання // Інтродукція і селекція ароматических и лекарственных растений: Тез. междунар. науч.-практ. конф. (Ялта, 8–12 июня 2009 г.) — Ялта, 2009. — С. 16–17.

3. Исиков В.П., Работягов В.Д., Хлыпенко Л.А. и др. Інтродукція і селекція ароматических и лекарственных культур. Методологические и методические аспекты. — Ялта: НБС–ННЦ, 2009. — С. 74–83.

4. Логвиненко И.Е., Логвиненко Л.А. Итоги интродукционно-селекционных работ с перспективными видами и сортами рода *Artemisia* L. // Тр. Никит. ботан. сада. — 2011. — Т. 133. — С. 115–132.

5. Почвы Никитского ботанического сада и мероприятия по их рациональному использованию: Отчет по законченной теме. — Ялта: Гос. Никит. бот. сад, 1963. — С. 35–38.

6. *Сосудистые* растения советского Дальнего Востока / Под ред. С.С. Харкевича. — Л.: Наука, 1992. — 428 с.

7. Ханина М.А., Серых Е.А., Покровский Л.М., Ткачев А.В. Результаты химического исследования *Artemisia gmelinii* Web. et Stechm. флоры Сибири // Химия растительного сырья. — 2000. — № 3. — С. 77–84.

8. Mosyakin S.L. New and noteworthy alien species of *Artemisia* L. (Asteraceae) in Ukrainian SSR // Укр. ботан. журн. — 1990. — 47, N 4. — С. 10–13.

9. Xiaohua Zheng, Chunhui Deng, Guoxin Song, Yaoming Hu. Comparison of essential oil different collection times by headspace solid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry // Chromatographia. — 2004. — 59. — P. 729–732.

Рекомендувала до друку О.Л. Рубцова

Т.С. Багацька¹, Л.А. Логвиненко²

¹ Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

² Никитский ботанический сад —
Национальный научный центр НААН,
Украина, АР Крым, г. Ялта

ARTEMISIA ARGYI LEVEIL. ET VANIOT
(ASTERACEAE) В КИЕВЕ И КРЫМУ:
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ,
ИНТРОДУКЦИЯ, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ,
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Представлены результаты изучения адвентивного растения — *Artemisia argyi* Leveil. et Vaniot, найденного в Киеве, и его интродукции в Крыму. Приведено ботаническое описание *Artemisia argyi*. По результатам хроматографического анализа определен химический состав эфирного масла. Установлены возможности применения растения.

Ключевые слова: *Artemisia argyi*, интродукция, Крым, эфирное масло, хроматографический анализ, химический состав.

T.S. Bagatska¹, L.O. Logvinenko²

¹ M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine
Ukraine, Kyiv

² Nikita Botanical Garden — National Scientific
Centre, National Academy of Agrarian Sciences
of Ukraine, Ukraine, Crimea, Yalta

ARTEMISIA ARGYI LEVEIL. ET VANIOT
(ASTERACEAE) IN KYIV AND CRIMEA: BIO-
LOGICAL PECULIARITIES, INTRODUCTION,
CHEMICAL COMPOSITION, POTENTIALITIES
OF USING

The results of using alien plant — *Artemisia argyi* Leveil. et Vaniot in Kyiv and its introduction in Crimea are represented. *Artemisia argyi* botanical description is given. Chemical composition of essential oil on basis of chromatographic analysis is established. The potentialities of plant using are determine.

Key words: *Artemisia argyi*, introduction, Crimea, essential oil, chromatographic analysis, chemical composition.

УДК 502.4 (477.51)

Ю.О. КАРПЕНКО, С.О. ПОТОЦЬКА

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Україна, 14013 м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, РОЗВИТКУ, ЗАНЕПАДУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ

На основі аналізу архівних матеріалів висвітлено діяльність Чернігівського обласного ботанічного саду в період його існування (1946–1963). Наведено основні причини та етапи його занепаду і знищення. Ця природоохоронна територія потребує відновлення в статусі регіонального ландшафтної парку та частково — ділянок ботанічного саду в перспективі.

Ключові слова: ботанічний сад, місто Чернігів, «Ялівщина», інтродукція, дендрофлора.

На основі вивчення матеріалів Державного архіву Чернігівської області, архівної справи В.М. Бугославського, вченого-лісовода, одного із засновників ботанічного саду в Чернігові, обласних і міських природоохоронних служб досліджено історію створення, розвитку та занепаду Чернігівського обласного ботанічного саду. Автори наводять ретроспективну історію Чернігівського обласного ботанічного саду, дотримуючися мови оригіналу документів [3].

У протоколі «совещания при Черниговском Облисполкоме от 8 декабря 1944 года по вопросу об организации в г. Чернигове Государственного Ботанического Сада» згадується про «...организацию в г. Чернигове Государственного Ботанического Сада с практическим уклоном в целях освоения новых полезных растений в сельском, лесном, коммунальном и других отраслях народного хозяйства Черниговской области и других смежных ней областей...». У пп. 2, 3, 5 протоколу зазначено:

«... 2. Считать возможным отвести под ботанический сад площадь городских земель урочище «Еловщина» свыше 200 га и участок на восток от стадиона между р. Десна и ул. Революции, площадью примерно 50 га.

3. Просить облисполком возбудить ходатайство перед СНК УССР о разрешении организации вышеуказанного ботанического сада и предложит Украинской Академии Наук предусмотреть в плане работы на 1945 год осуществление закладки государственного ботанического сада в г. Чернигове...

5. Горкомунхозу учесть при различном проектировании и строительстве передачу под ботанический сад двух указанных земельных участков».

У 1945 р. «Исполком Черниговского областного совета депутатов трудящихся и Бюро КП/бУ 27 марта 1945 г. принял Постановление об организации областного Ботанического сада. Под сад были выделена территория на северной окраине г. Чернигова — урочище «Еловщина», на левом берегу р. Стрижень.... Большая половина выделенного участка в 43 га занята сосновыми и, частично, березовыми насаждениями. Сосна посадки 1924 г. и береза посадки 1936–1938 гг.».

У 1946 р. площа Чернігівського ботанічного саду становила 170 га, а його колекція нараховувала 480 видів рослин та 720 сортів декоративних рослин, сад мав 3 відділи.

В архівному документі «Справка о состоянии работы и направлениях развития на

период 1950–1955 гг. Черниговского областного ботанического сада» згадано основні відділи ботанічного саду (розділ «Проведение научно-производственной деятельности»): «отдел флоры и растительности (куда входит лесопарк и дендрарий); отдел новых и перспективных плодовых и с/х культур в составе плодового сада, виноградника, опытно-показательных и селекционных участков зерновых, огородных, бахчевых, технических, кормовых, лекарственных, почвоукрепляющих и лугопастбищных культур; отдел декоративного садоводства и цветоводства (в составе колхозного парка, розария, коллекции цветов однолетников и многолетников и цветочного семеноводства); отдел репродукционно-коллекционный (куда будут входить плодовые и лесодекоративные питомники); отдел закрытого грунта (оранжерея, теплицы, парник, вегетационная долина)».

Як згадує В.М. Бугославський, один із засновників ботанічного саду, «Облсполком отдал для организации сада около 200 га, в т.ч. около 90 га лесных насаждений — лесопитомник площадью 35 га, песчаных площадей — 25 гектаров и все это в одном контуре «Еловщины», и в отдельном участке в пойме р. Десна — 50 га. Эти земли представляли собой, благодаря разнообразию форм рельефа и местоположения, все типичные растительные условия Украинского Полесья. Осуществление основной задачи сада — работы над изучением флоры Полесья с целью ее обогащения путем внедрения новых, экзотических, ценных пород и разработки практических способов улучшения культуры наших местных пород, главным образом, лесных... Естественная обстановка Сада представляет собой на редкость живописный уголок природы, любимое место отдыха трудящихся. В Ботаническом Саду уже в готовом виде дано то, что с таким трудом было искусственно создано в знаменитом Тростянецком дендропарке. Меняющиеся на каждом шагу виды (рельефы): склоны, обрывы, овраги, возвышенности, низменности, полянки, опушки,

открывающаяся панорама города, логовины, балки, похожие на зеленые ущелья — и это все в «черте города», полная иллюзия горной местности. Черниговский Ботанический Сад — единственное учреждение такого типа на Левобережном Полесье».

Щодо завдань створеного Чернігівського ботанічного саду передбачалося таке: «при основании Сада предполагалось в лесопитомнике выращивать посадочный материал для распространения в области. На песчаных, не покрытых древесной растительностью частях отведенной территории, проектировали заложить показательные участки по закреплению песков, оврагов, по освоению песков путем создания на них виноградников, на пойменном участке намечено было посадить водоохранный пойменный лес, среди лесного массива должно было быть создано научно-исследовательскую базу Сада, дендрарий, оранжереи, опытные участки и пр...». Упродовж 1956 р. закладено липову, березову, горобинову, катальпову, туєву та інші ландшафтні композиції. За цей рік реалізовано 453 тис. декоративних, плодово-ягідних та деревно-чагарникових рослин. У травні 1956 р. на базі Чернігівського обласного ботанічного саду створено міський ботанічний сад, який фактично поклав початок руйнації цієї установи.

В.М. Богуславський в одному з листів згадує, що «причины грустной истории Черниговского Ботанического Сада лежат, по существу, вне сада, а в той атмосфере равнодушия, которая характеризует отношение руководящих органов к жизни и деятельности сада. Горсовет и «пальцем не пошевелил», чтобы упорядочить вопросы с помещением для конторы сада, его работников. Горсовет очень просто решает для себя этот вопрос «Сад не наш, а Облсполкома». В облсполкоме все так заняты более важными делами, и где уж тут до ботанического сада...».

Через відсутність доступних архівних матеріалів можна лише фрагментарно відновити подальшу історію ботанічного саду

в Чернігові. На жаль, архів самого ботанічного саду було загублено (або знищено) з невідомих причин. Жодного документа про ліквідацію ботанічного саду досі не знайдено, тобто територія урочища «Ялівщина» площею 170 га на 01.01.1964 р. мала природоохоронний статус, але нині вона зменшилась до 110 га (на 01.01.2009 р.). Територію Чернігівського ботанічного саду почали штучно ділити на функціональні зони і використовувати окремі новостворені підрозділи.

Фрагмент з архіву Чернігівської обласної інспекції державного комітету Ради Міністрів УРСР з охорони природи: «відповідно до списку, затвердженому облвиконкомом від 27 квітня 1964 р за № 236 «Заповідник «Еловщина»» розположен на северной окраине г. Чернигова на левом берегу р. Стрижень. По составу насаждений и рельефа местности это одно из красивейших и излюбленных мест отдыха трудящихся. Будучи в ведении бывшего ботанического сада, там высажено много ценных и красивых деревьев, кустов-экзотов. В заповеднике расположен горзеленхоз и пионерлагерь».

У лютому 1964 р. міський ботанічний сад було трансформовано в контору зеленого господарства. 28.03.1964 р. рішенням Чернігівського облвиконкому № 121 урочищу «Ялівщина» площею 83 га надано природно-заповідний статус — пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. З 10.06.1972 р. рішенням Чернігівської обласної ради цю площу було віднесено до категорії парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. 28.09.1989 р. рішенням Чернігівської обласної ради № 164 урочище «Ялівщина» як парк-пам'ятку (площею 83 га) внесено до переліку об'єктів природно-заповідного фонду в категорії лісового заказника місцевого значення площею 7,2 га. 23.03.1992 р. рішенням виконкому Чернігівської обласної ради № 56 з території лісового заказника «Ялівщина» вилучається 1га [4].

З вересня 1974 р. контору зеленого господарства перейменовано на радгосп «Деснянський». У травні 1975 р. цей радгосп розділено на РБУ «Зеленбуд» (догляд та посадки) та власне радгосп «Деснянський» (вирощування посадкового матеріалу — дерев, кущів, квітів). Нинішнє КП «Зеленбуд» є правонаступником РБУ «Зеленбуд». 20.06.1994 р. рішенням виконкому Чернігівської міської ради № 112 (п. 3–6) земельну ділянку оформлено на радгосп «Деснянський» квітково-декоративних культур. 18.03.1996 р. рішенням виконкому Чернігівської міської ради № 50 (п. 9) правонаступником радгоспу «Деснянський» стала КСП фірма «Квіти Чернігова». 19.11.2001 р. рішенням Чернігівської міської ради № 282 (п. 124) у зв'язку з припиненням діяльності КСП фірма «Квіти Чернігова» відповідно до статі 27 ЗКУ п. 3 було припинено право постійного користування земельною ділянкою площею 37,0473 га, яку було віднесено до земель запасу міста. 31.08.2006 р. рішенням Чернігівської міської ради 7-ї сесії 5-го скликання 18 га урочища «Ялівщина» передано у власність КСП фірма «Квіти Чернігова». У 2001 р. рішенням Чернігівської обласної ради райагролісгосп (ДП «Чернігіврайагролісгосп», смт Михайло-Коцюбинське) одержав частину урочища загальною площею 15,6 га. На частині цієї території створено садове товариство «Ветеран». На території урочища «Ялівщина» з 1982 р. розташовано агробіологічну станцію Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка та Чернігівського обласного педагогічного ліцею (площа 2,6 га), на якій зібрано колекцію деревних, чагарникових і трав'янистих рослин природної та інтродукованої флори, котра нараховує понад 1000 видів, підвидів і культурварів. Видовий склад дендрофлори урочища «Ялівщина» представлений 101 видом (50 родів, 31 родина, 2 відділи).

У 2005 р. Громадською Радою при Держуправлінні екології та природних ресурсів у Чернігівській області було визначено,

що найбільш раціональним шляхом збереження урочища «Ялівщина» є надання йому категорії природно-заповідного об'єкта в статусі регіонального ландшафтного парку (РЛП). РЛП введені Законом України «Про природно-заповідний фонд України» у 1992 р. і є природоохоронними рекреаційними установами місцевого або регіонального значення [1, 2]. Завдання РЛП: збереження в природному стані типових або унікальних природних комплексів та об'єктів; забезпечення умов для організованого відпочинку населення. РЛП виступатиме як екологічне та біоенергетичне ядро території, центр збереження біорізноманіття, унікальних комплексів, які перебувають у природному чи напівприродному стані. РЛП дає змогу взаємоузгодити громадські, державні та приватні інтереси, всебічно врахувати особливості даної місцевості, перспективи соціального розвитку території. Створення нормативно-правової бази рекреаційної діяльності дасть можливість надавати рекреаційні послуги населенню, розвивати екологічний, зелений, історичний туризм, відновити окремі ботанічні ділянки ботанічного саду, на території тепличного комплексу відтворити колекції, створити умови для розмноження і відтворення деревних рослин. Така діяльність поліпшить санітарний стан урочища «Ялівщина» та вирішить проблему очищення території від засмічення, а головне — збереже від деградації ландшафти та рослинні угруповання. Фахівцями були підготовлені та зібрані всі необхідні документи відповідно до чинного законодавства. В лютому 2007 р. громадська організація «ПЕК з проблем Ялівщини» звернулась з клопотанням до відповідних органів про надання урочищу «Ялівщина» заповідного статусу.

Сучасна природно-заповідна мережа Чернігівської області (станом на 01.01.09) включає об'єкти 8 категорій: 2 національні природні парки (40 701,0 га), 1 регіональний ландшафтний парк (78 753,9 га), 11 заказників загальнодержавного значення

(9326 га), 429 заказників місцевого значення (104 112,5 га), 7 пам'яток природи загальнодержавного значення (297 га), 130 пам'яток природи місцевого значення (551,97 га), 1 дендрологічний парк загальнодержавного значення (204,7 га), 1 дендрологічний парк місцевого значення (11,9 га), 1 зоологічний парк загальнодержавного значення (9 га), 1 парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення (40 га), 18 парків-пам'яток садово-паркового мистецтва місцевого значення (332,9 га), 52 заповідних урочища (7549,2 га). Разом — 654 об'єкти (251 890,1 га, відсоток заповідності — 7,6 %) [4]. Категорія «ботанічний сад» у сучасній природно-заповідній мережі Чернігівської області відсутня, її слід поновити з урахуванням умов і можливостей території урочища «Ялівщина» та зусиль ботанічної і природоохоронної громади та науковців регіону.

Урочище «Ялівщина» відіграє важливу роль у підтриманні стабільності екосередовища м. Чернігова та має ландшафтно-біоконсерваційне, біоміграційне, біоінформаційне, екомодельне, соціальне, культурно-освітнє та пізнавальне значення.

1. Андрієнко Т.Л., Клецов М.Л., Прядко О.І. Мережа регіональних ландшафтних парків України: наукові та організаційні основи створення. — К.: 1996. — 55 с.

2. Байрак О.М. Оцінка ботанічної цінності природно-заповідних територій Лівобережного Придніпров'я // Заповідна справа в Україні. — 1999. — Вип. 1–5. — С. 13–20.

3. Державний архів Чернігівської області. — Ф. 950. — Оп. № 4. — Спр. № 238. — Арк. 9, 12; Ф. Р. 1990. — Оп. № 1. — Спр. № 199. — Арк. 18; Ф. Р. 951. — Оп. № 1. — Спр. № 14. — Арк. 7; Ф. Р. 5075. — Оп. № 1. — Спр. № 301. — Арк. 20, 23; Ф. Р. 15. — Оп. № 1. — Спр. № 210. — Арк. 7–10; Ф. Р. 5036. — Оп. № 4. — Спр. №№ 446, 410, 879, 1314.

4. Природно-заповідний фонд Чернігівської області / Під заг. ред. к. б. н., доц. Ю.О. Карпенка. — Чернігів, 2002. — 240 с.

Рекомендував до друку М.І. Шумик

Ю.А. Карпенко, С.А. Потоцкая

Черниговский национальный педагогический университет имени Т.Г. Шевченко, Украина, г. Чернигов

ЧЕРНИГОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, РАЗВИТИЯ, УПАДКА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

На основе анализа архивных материалов освещена деятельность Черниговского областного ботанического сада в период его существования (1946–1963). Приведены основные причины и этапы его упадка и уничтожения. Эта природоохранная территория нуждается в восстановлении в статусе регионального ландшафтного парка и частично — участков ботанического сада в перспективе.

Ключевые слова: ботанический сад, город Чернигов, «Еловщина», интродукция, дендрофлора.

Yu.O. Karpenko, S.O. Pototska

T.G. Shevchenko Chernihiv National Pedagogical University, Ukraine, Chernihiv

CHERNIHIV REGIONAL BOTANICAL GARDEN: HISTORY OF ITS FOUNDATION, DEVELOPMENT, DECLINE AND RESTORATION

On the basis of the analysis of archival materials activity of the Chernigov regional botanical garden in its existence (1946–1963) is shined. The main reasons and stages of its decline and destruction are given. This nature protection territory needs restoration of landscape park in the status of regional landscape park and partially — sites of a botanical garden in the long term.

Key words: botanical garden, city Chernigov, «Yalovschina», introduction, dendroflora.

СИНАНТРОПНАЯ ФЛОРА ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ ДЕНДРОПАРКА «ТРОСТЯНЕЦ» И ПРИЛЕЖАЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

Проведен сравнительный систематический и структурный анализ синантропных флор травянистых растений дендропарка «Тростянец» и прилежащих территорий. Приведено описание сообществ синантропной растительности. Выделена адвентивная фракция флоры травянистых растений. Дана оценка распространения, степени натурализации, потенциальной инвазионной угрозы адвентивных видов на исследуемой территории.

Ключевые слова: дендропарк «Тростянец», прилежащие территории, синантропная флора, адвентивная фракция, степень распространения, инвазионная угроза.

Исследования процессов антропогенной трансформации растительности приобретают особую значимость в настоящее время. Прогрессирующая синантропизация растительного покрова представляет непосредственную угрозу природному биоразнообразию, приводит к обеднению флоры, упрощению структуры и дестабилизации природных экосистем. Инвазия неаборигенных видов в природную флору является вторым по значимости негативным фактором для биоразнообразия на мировом уровне после непосредственного уничтожения мест существования растений [6].

Актуальным является мониторинг процессов антропогенной трансформации флоры и растительности на уровне отдельных регионов и территорий, в частности, охраняемых природных объектов как средоточия природного биоразнообразия.

В задачи настоящего исследования входили: сравнительный систематический и структурный анализ синантропных фракций флор травянистых растений дендропарка и прилежащих территорий с выявлением адвентивной составляющей, составление списка адвентивных видов с оценкой их распространения, степени натурализации и вероятной инвазионной угрозы в исследуемом районе.

Объектом исследований была синантропная флора территории дендропарка «Тростянец» и прилежащих территорий. Флористические и геоботанические исследования травянистого покрова проводили в течение 2005–2012 гг.

Дендропарк «Тростянец» расположен в юго-восточной лесостепной части Черниговской области — регионе с традиционным интенсивным сельским хозяйством. Территорию парка площадью 204,7 га окружают распаханые земли и сельскохозяйственные угодья, пересеченные лесополосами. Местами сохранились нераспаханные участки с природной растительностью: по балкам с травянистыми лугово-степными сообществами, по днищам с близким залеганием грунтовых вод (заболоченная растительность), лесными насаждениями на склонах глубоких яров. Балки и залежи используются местным населением как пастбище. К границам дендропарка непосредственно примыкает с. Тростянец с населением около 500 человек, рядом проходит автотрасса, прилежащую территорию пересекает множество полевых дорог местного сообщения.

Исследования проводили маршрутным методом (3–5 км), по ходу автомобильных и полевых дорог, включая участки сохранившейся природной растительности в окрест-

ностях сел Тростянец, Бережовка, Васьковцы и Барвинковое. Описание синантропной растительности прилегающих к дендропарку территорий выполнено с использованием классификации синантропной растительности [2, 10]. Сходство видового состава двух флор оценивали по коэффициенту Соренсена [1]. Для оценки вероятности инвазионной угрозы использовали методические разработки [4].

Латинские названия растений приведены в соответствии с «Определителем высших растений Украины» [9].

Флору травянистых растений дендропарка составляют 350 видов, принадлежащих к 59 семействам [8]. На прилегающих территориях выявлено 324 вида из 53 семейств. Ведущими семействами для обеих флор являются Asteraceae (60 и 59 видов соответственно для флор дендропарка и прилегающих территорий), Poaceae (34 и 29 видов), Fabaceae (по 21 виду), Caryophyllaceae (20 и 17 видов). Семейство Lamiaceae представлено соответственно 20 и 16 видами. Представители семейства Rosaceae преобладают во флоре парка (17 видов), Ariaceae — во флоре прилегающих территорий (16).

В экологической структуре сравниваемых флор основными показателями являются отношение видов растений к факто-

рам затенения и увлажнения. Сравнение эколого-ценотических спектров (табл. 1) выявило количественное преобладание в обеих флорах лугово-степного эколого-ценотического элемента.

Коэффициент сходства (коэффициент Соренсена) [1]) видового состава двух флор составляет 76,6% при числе общих видов 256, а сходство по составу наиболее многочисленной лугово-степной эколого-ценотической группы — 75,7% (общих видов — 90).

Травянистые ценозы парка на протяжении нескольких десятилетий находятся в режиме интенсивного многократного сенокосения, препятствующего естественному семенному воспроизводству многих видов травянистых растений, особенно в период цветения разнотравья [7]. Поэтому в сообществах парковых полей отсутствуют либо представлены в малом обилии и единично многие цветущие виды местной флоры, распространенные за пределами парка (*Coronilla varia* L., *Dianthus pseudobarbatus* Bess. et Ledeb., *Centuarea pseudocoriaceae* Dobrocz, *Anthyllis macrocephala* Wend.). В то же время природная травянистая растительность в окрестностях населенных пунктов местами испытывает интенсивную пастбищную нагрузку, приводящую к значительной деградации травостоев.

Таблица 1. Эколого-ценотический состав флор травянистых растений дендропарка и прилегающих территорий

Эколого-ценотические элементы	Флора дендропарка		Флора прилегающих территорий	
	Число видов	%	Число видов	%
Виды луговых степей и остепненных суходольных лугов	117	33,6	121	37,3
Лесо-луговые и опушечные виды	85	24,4	57	17,6
Лесные тенелюбивые виды	24	6,9	18	5,6
Виды сырых лугов и заболоченных сообществ	34	9,8	40	12,3
Водные и околоводные виды	10	2,9	11	3,4
Сорно-рудеральные виды	63	18,0	60	18,5
Культурные виды	17	4,9	17	5,2

К синантропной фракции могут быть отнесены виды растений, в своем распространении связанные с деятельностью человека. Помимо сорно-рудеральных — это одичавшие культурные растения — интродуценты, а также не являющиеся в прямом смысле сорняками, занесенные в свое время человеком и спонтанно распространившиеся в местной флоре дикорастущие адвентивные виды. Синантропные фракции флор дендропарка и прилежащих территорий составляют соответственно 82 вида из 24 семейств и 79 видов из 27 семейств (23,4 и 24,3% флористических списков). Синантропная фракция флоры прилежащих территорий является в количественном отношении второй по значимости группой видов после зональной лугово-степной и фактически делит второе место по числу видов во флоре дендропарка с группой лесо-луговых и опушечных видов. Наиболее богаты представителями синантропной фракции в обеих сравниваемых флорах семейства Asteraceae (30 видов флоры парка и 29 видов флоры прилежащих территорий), Brassicaceae (8 и 11 видов), Chenopodiaceae (7 и 5 видов), а также Lamiaceae, Poaceae (флора парка) и Apiaceae (флора прилежащих территорий) — по 4 вида. Степень сходства синантропных фракций сравниваемых флор достаточно велика и составляет 80,7% при числе общих видов 65.

Наибольшее разнообразие синантропной флоры отмечено для антропогенно трансформированной растительности. Для сравнения, в условиях дендропарка на близких к природным сообществам парковых полянах в травянистом ярусе древесно-кустарниковых насаждений зафиксировано 32 (40,2%) вида синантропной флоры; 54 (65,9%) вида были приурочены к сообществам дорог, придорожных обочин, вытаптываемым участкам и участкам с нарушенной целостностью растительного покрова (места реконструкций, новых посадок, оголения почвы).

На прилежащих территориях в сообществах природной растительности отмечено

участие 32 синантропных видов (41,0% синантропной флоры), тогда как в антропогенно трансформированных ценозах, к которым, помимо дорог и придорожных сообществ, могут быть отнесены агроценозы, рудеральные сообщества, деградированные пастбища и т. п., — 75 видов (96,2% синантропной фракции данной флоры). Богата синантропными видами и флора с. Тростянец. Для фрагментов травянистой растительности в пределах села (улицы, обочины дорог, пустыри, газоны, под пологом древесно-кустарниковых насаждений) зафиксировано произрастание 59 (73,4%) видов синантропной флоры прилежащих территорий (40,1% флористического списка травянистых растений с. Тростянец).

Травянистую растительность грунтовых дорог на уплотненных почвах формируют низкорослые виды, устойчивые к вытаптыванию, преимущественно одно- и двулетники. Доминирует *Polygonum aviculare* L., на сухих участках — с небольшим участием *Poa pratensis* L., на затененных — *Plantago major* L., на увлажненных (лужи, понижения) — *Polygonum hydropiper* L. Участие разнотравья (*Matricaria perforata* Merat, *Chamomilla suaveolens* (Pursh) Rydb.) незначительно.

Видовой состав окаймляющей растительности придорожных обочин, окраин лесополос и полей более разнообразен. Эти относительно сухие антропогенные или близкие к природным участки с несколько уплотненными почвами часто имеют черты рудеральных и полурудеральных сообществ. В общем флористическом списке растительных сообществ данного типа доля представителей синантропной фракции составляет 41,0% (57 видов). Значительное участие принимают виды местной природной флоры. На освещенных участках преобладают злаковые сообщества с доминированием *Roegneria canina* (L.) Nevsky, *Elytrigia repens* (L.) Nevsky, часто присутствует *Bromus mollis* L. По краю лесной растительности или кустарников обычны суходольно-

луговые виды: *Dactylis glomerata* L., *Festuca pratensis* Huds., *Galium mollugo* L., *G. verum* L., *Hypericum perforatum* L., часто встречаются *Daucus carota* L., *Convolvulus arvensis* L., на затененных пологом древесно-кустарниковых насаждений участках — лесные тенелюбивые виды: *Chelidonium majus* L., *Impatiens parviflora* DC., *Geranium robertianum* L. Велико участие лесного высокотравья, в том числе сорных видов — *Chaerophyllum prescottii* DC., *Artium tomentosum* Mill., *Urtica dioica* L., *Artemisia vulgaris* L.

Окраины полей и распаханых участков обочин дорог богаты типичными сорно-рудеральными видами, распространенными в агроценозах и на обрабатываемых землях: *Amaranthus retroflexus* L., *Descurainia Sophia* (L.) Webb et Prantl, *Consolida regalis* S.F. Gray, *Centaurea cyanus* L., виды рода *Chenopodium*, *Lepidium ruderales* L., *Thlaspi arvense* L. и др. На склонах придорожных насыпей распространены суходольно-луговые сообщества. В их составе доминируют злаки (*Dactylis glomerata*, *Elytrigia repens*, *Calamagrostis epigeius* (L.) Roth), местами обилён *Bromopsis inermis* (Leys.) Holub., часто встречается *Equisetum arvense* L., из разнотравья доминируют *Aster amelloides* L. и *Solidago canadensis* L. В разреженных посадках придорожных лесополос, создающих неплотное затенение, встречаются представители остепненной растительности — *Salvia pratensis* L., *Euphorbia virgultosa* Klok., *E. cyparissias* L. Вдоль автодороги на с. Васьковцы обычны *Gypsophilla paniculata* L., *Eryngium planum* L., *Festuca pratensis*, обилён *Galium verum*, местами — *Campanula garunculoides* L.

Травянистая растительность интенсивно используемых пастбищ и обочин скотопроегонных дорог находится в состоянии пастбищной деградации. Суходольно-луговой травостой изрежен, имеет неоднородное сложение. Преобладает низкотравная одноярусная растительность, формируемая устойчивыми к вытаптыванию

видами — *Hieracium pilosella* L., *Plantago lanceolata* L., много сорно-рудеральных и неподаваемых видов — *Cirsium vulgare* (Savi) Ten., *Artemisia absinthium* L., *Erigeron canadensis* L., *Sisymbrium officinale* (L.) Scop., на пастбищах у с. Тростянец — *Potentilla argentea* L., *Veronica officinalis* L., *Aster amelloides*, *Solidago canadensis*.

Сообщества рудеральной растительности формируются на участках с полностью нарушенным природным растительным покровом на нитрофильных, умеренно увлажненных почвах. На свалках в окрестностях с. Тростянец почти чистые заросли формирует *Cyclachaena xanthiifolia* (Nutt.) Fresen., по периферии обычны куртины *Solanum nigrum* L., *Chenopodium album* L., *Matricaria perforata*. Растительность старых стоянок скота вблизи северной границы дендропарка (в прошлом — летние лагеря племсовхоза «Тростянец», оставленные в начале XXI в.) представляет собой неоднородные по составу заросли сорно-рудеральных видов. Травостой имеет куртинное сложение с участием сорного высокотравья (*Urtica dioica*, *Ballota ruderalis* Sw, *Leonurus quinquelobatus* Gilib., *Artemisia vulgaris*, *Arctium tomentosum*), представителя лесного высокотравья — *Chaerophyllum prescottii*. Интервалы между куртинами сорняков местами заполняют участки злаковых травостоев с *Bromopsis inermis*, *Elytrigia repens*, поддерживаемые благодаря выкашиванию местным населением.

Структура синантропных флор дендропарка и прилегающих территорий представлена в табл. 2.

В обеих сравниваемых флорах преобладает группа сорно-рудеральных видов (соответственно 76,8 и 75,9%). Участие группы культурных видов — 20,7 и 21,5%, дикорастущих адвентивных видов — невелико (по 2 вида). В целом адвентивная фракция представлена 25 и 27 видами соответственно синантропных флор дендропарка и прилегающих территорий и составляет 7,1 и 8,0% их флористических списков.

Таблица 2. Структура синантропных флор дендропарка и прилежащих территорий

Группы видов	Флора дендропарка		Флора прилежащих территорий	
	Число видов	%	Число видов	%
I. Сорные	63	76,8	60	75,9
из них адвентивные сорные	11	17,5	11	18,3
II. Культурные	17	20,7	17	21,5
из них адвентивные культурные	12	70,6	14	82,4
III. Адвентивные дикорастущие	2	2,4	2	2,6
Всего синантропных видов местной флоры	57	69,5	52	65,8
Всего адвентивных видов	25	30,5	27	34,1

Различные аспекты изучения адвентивных видов затронуты в работах ряда авторов [3, 5, 11]. Интерес представляют методические разработки ботаников Криво-рожского ботанического сада по оценке вероятной инвазионной угрозы видов-интродуцентов [4], взятые нами за основу и адаптированные в соответствии с задачами исследований и спецификой исследуемых территорий.

Критерием отнесения вида к определенной категории служила частота встречаемости и массовость популяций видов на исследуемой территории. Для оценки распространения адвентивных видов использовали три категории: I — малораспространенные виды, встречаются редко и очень редко (единственное местонахождение) в малом обилии или одиночно; II — среднераспространенные виды, встречаются по территории часто рассеянно или локально в соответствии с экологическими условиями в малом обилии; III — широкораспространенные виды, встречаются повсеместно рассеянно либо локально в соответствии с экологическими условиями в среднем или большом обилии, могут выступать в роли доминантов и кодоминантов фитоценозов.

Степень натурализации видов, определяемая как способность проникать в искусственные и природные сообщества, оценивали по 6 категориям: 0 — виды самосевом и вегетативно без помощи человека не распространяются; 1 — виды дают самосев

вблизи места локализации и распространяются одиночно; 2 — виды дают самосев или увеличивают занимаемую площадь вегетативно, распространяясь массово вблизи места локализации; 3 — виды проникают и распространяются (самосевом, вегетивно) в сообществах с нарушенной целостностью растительного покрова (распаханные земли, искусственные сообщества агроценозов, участки пастбищного сбоя и т. п.); 4 — виды проникают и могут распространяться в полуприродных и синантропных ценозах с небольшими нарушениями целостности растительного покрова (сообщества дорог, обочин, пастбищные ценозы); 5 — виды проникают, но не могут распространяться либо распространяются одиночно в природных ценозах; 6 — виды проникают и активно распространяются в природных ценозах.

Показатель степени натурализации является определяющим в оценке потенциальной инвазионной угрозы адвентивных видов по 5 категориям: 0 — угрозы нет, вид без помощи человека не распространяется; 1 — угроза очень низкая, вид распространяется одиночно вблизи места локализации или случайного заноса (компостные ямы, свалки); 2 — низкая угроза, вид распространяется массово вблизи места локализации; 3 — средняя угроза, вид распространяется в искусственных ценозах с нарушением целостности растительного покрова на расстояние до 500 м от места локализации; 4 — высокая угроза, вид распрост-

раняется в синантропных ценозах на расстоянии более 500 м от места локализации; 5 — очень высокая угроза, вид проникает в природные ценозы, может распространяться на расстояние до нескольких километров. Потенциально инвазионно активными могут считаться виды, отнесенные к 4–6 (реже 3) категории по степени натурализации и, соответственно, средней, высокой и очень высокой степени инвазионной угрозы.

Данные об оценке видов по степени натурализации, инвазионной угрозы и категории распространения приведены в табл. 3.

Состав группы сорных адвентивных видов сходен для обеих сравниваемых флор. На территории дендропарка сорные адвентивные виды являются в большинстве случаев малораспространенными. Как и другие сорняки, отмечаются в малом обилии либо одиночно, некоторые — в единственном местонахождении. Как правило, распространены по дорогам парка вблизи его границ, куда проникают с полей, либо в арборетуме, где имеется распаханый участок, а также вблизи границы с с. Тростянец. Малораспространенные сорняки, в том числе адвентивные (последние преимущественно — одно-, двулетники, за исключением *Cyclachaena xanthiifolia*), являются динамичным элементом флоры парка, появляются в отдельные годы на его территории, впоследствии могут быть не отмечены на своих бывших местонахождениях. Достаточно часто в различных районах парка встречаются лишь *Erigeron canadensis* и *Galinsoga parviflora* в придорожных синантропных сообществах либо на участках с нарушенным растительным покровом (места рекультивации, вырубки), где могут распространяться массово. При этом *Erigeron canadensis* предпочитает ценозы мезоксерофильной экологии суходольно-лугового типа, проникает даже в сообщества светлых полей с остепненной растительностью, локализуясь преимущественно в местах оголения почвы, кротовин,

вблизи старых пней и т. д. в малом количестве, не распространяясь массово в пределах всей площади поляны.

Galinsoga parviflora предпочитает затененные и полузатененные сообщества под неплотным пологом древесно-кустарниковых насаждений. Вид обилен только на участках с нарушением растительного покрова.

В целом массовому распространению адвентивных сорняков в условиях парка препятствует фактор затенения и сравнительно малое количество участков с нарушенной растительностью, благоприятных для их внедрения и распространения. За пределами территории парка адвентивные сорняки ведут себя более активно. Встречаются часто, некоторые — повсеместно в широко распространенных синантропных ценозах на обрабатываемых землях, участках антропогенно нарушенной растительности, где большинство видов способны массово распространяться, а *Cyclachaena xanthiifolia* в благоприятных условиях формирует заросли, являясь доминантом рудеральных сообществ. *Chamomilla recutita*, которую в прошлом, вероятно, культивировали как лекарственное растение, массово распространилась на улицах с. Тростянец, создавая покров на вытапываемых обочинах. Можно предположить, что активизация распространения отдельных сорно-адвентивных видов обусловлена также благоприятными погодными условиями. Так, *Ambrosia artemisiifolia*, отмечавшаяся в 2006–2010 гг. единично в парке, не имела широкого распространения и за его пределами. В частности, в с. Тростянец встречались одиночные растения или небольшие группы. В 2012 г., по прошествии двух аномально жарких лет, отмечено заметное разрастание вида вдоль асфальтированной дороги к лабораторно-производственному комплексу по краю балки Боговщина, начавшееся, по-видимому, с очага распространения у хозяйственных дворов крайних домов.

Таблица 3. Адвентивные виды травянистых растений флор дендропарка и прилежащих территорий

Виды	Наличие		Категория распространения		Степень натурализации		Степень инвазионной угрозы	
	Флора дендропарка	Флора прилежащих территорий	Флора дендропарка	Флора прилежащих территорий	Флора дендропарка	Флора прилежащих территорий	Флора дендропарка	Флора прилежащих территорий
<i>Сорные адвентивные</i>								
Amaranthus blitoides S. Wats.	+	+	I	I	1	2	1	2
A. retroflexus L.	+	+	I	II	1	3	1	3
Ambrosia artemisiifolia L.	+	+	I	I – II	1	2	1	2
Artemisia annua L.	+	+	I	I	1	2	1	2
Chamomilla recutita (L.) Rauschert	+	+	I	II	1	3	1	3
Ch. suaveolens (Pursh) Rydb.	+	+	I	II	2	3	2	3
Cyclachaena xantiifolia (Nutt.) Fresen.	+	+	I	II – III	1	3	1	3
Erigeron canadensis L.	+	+	II	II	5	5	5	5
Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake	+	+	I	I	2	2	2	2
G. parviflora Cav.	+	+	II	II	2	3	3	3
Xanthium strumarium L.	+	+	I	II	2	3	1	3
<i>Культурные адвентивные</i>								
Alcea rosea L.	+	+	I	II	1	1 – 2	1	2
Anethum graveolens L.	–	+	–	I	–	1	–	1
Asclepias syriaca L.	–	+	–	II	–	2	–	2
Bellis perennis L.	+	–	I	–	1	–	Вид исчез	–
Calendula officinalis L.	–	+	–	I	–	1	–	1
Coreopsis lanceolata L.	+	–	I	–	1	–	1	–
Cosmos bipinnatus Cav.	–	+	–	I	–	1	–	1
Dianthus barbatus L.	+	–	I	–	1	–	1	–
Digitalis purpurea L.	+	–	I	–	1	–	Вид исчез	–
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. Ex Gray	–	+	–	I	–	5	–	5
Fragaria ananassa Duch.	+	–	I	–	1	–	1	–
Hemerocallis fulva L.	–	+	–	I	–	0	–	0
Ipomoea purpurea (L.) Roth.	–	+	–	I	–	1	–	1
Levisticum officinale Koch.	–	+	–	I	–	1	–	0
Lupinus polyphyllus Lindl.	+	–	I	I	2	2	2	2
Pastinaca sativa L.	–	+	–	I	–	0	–	0
Phlox paniculata L.	+	–	I	–	0	–	0	–
Rudbeckia hirta L.	+	+	I	I	1	1	1	1
R. laciniata L.	+	+	II	I	4	2	2	1
R. spesiosa Wender.	+	+	I	I	2	1	2	1
Solidago canadensis L.	+	+	III	III	6	5	5	5
<i>Дикорастущие адвентивные</i>								
Impatiens parviflora DC.	+	+	III	III	6	6	5	5
Xanthoxalis dillenii (Jacq.) Holub	+	+	III	II	6	4	5	4

Группа культурных адвентивных видов более разнообразна по составу и характеру распространения на исследуемых территориях. Большинство видов являются садово-декоративными. В дендропарке были в свое время либо насажены искусственно (*Bellis perennis*, *Dianthus barbatus*), либо распространились из мест культивирования в питомнике дендропарка или из цветников у жилых домов. Практически все садово-декоративные многолетники флоры парка отмечены на территории арборетума, примыкающего к питомникам, и нигде более в парке не встречаются. Исключение составляет *Rudbeckia laciniata*, имеющая несколько местонахождений у побережья большого пруда, в балке Боговщина, куда, вероятно, была занесена искусственно.

Большинство садово-декоративных растений в парке распространены единично или небольшими группами. Фактором, препятствующим их распространению, как семенному, так и путем вегетативного разрастания куртин, является выкашивание травостоя. Некоторые виды сохранились, избежав выкашивания, лишь в куртинах кустарников (*Coreopsis lanceolata*, скашиваемый на открытых полянах, сохраняет цветущие побеги в зарослях можжевельника; в тени вблизи участка интродукции при отсутствии выкашивания разрастаются куртины *Rudbeckia spesiosa*).

Популяции двулетников находятся под угрозой исчезновения. Так, распространившиеся самосевом с ликвидированной клумбы одичавшие растения *Bellis perennis* на протяжении нескольких лет встречались на небольшом участке среди злакового травостоя, также выкашиваемого. В настоящее время вид исчез. *Digitalis purpurea*, попавшая на территорию арборетума, вероятно, из существовавшего в прошлом питомника лекарственных растений, была обнаружена в 2008 г. в единственном экземпляре на краю полосы кустарников. В 2010 г. — пропала после распахивания прилегающего лугового участка под новые посадки.

Способность к распространению сохраняет *Lupinus polyphyllus*, также проникший в арборетум из мест культивирования в питомниках в середине 80-х годов прошлого века. Впоследствии вид распространился в пределах сада плодовых деревьев под их разреженным пологом и, выходя на прилегающие суходольные поляны, — полосой шириной около 50 м, в пределах которой имеет высокое обилие, местами образует заросли. На других участках арборетума встречается единично. Вид страдает от затенения (под пологом разросшихся за несколько десятилетий деревьев существует в вегетативном состоянии или имеет слабое цветение), а также от выкашивания, препятствующего его более широкому распространению. При этом вид сохраняет возможность семенного размножения и поддержания жизнеспособности популяции благодаря раннему цветению и способности части семян к дозреванию после скашивания травостоя до полной уборки сена. За пределами территории дендропарка одичавший (синецветущий) *Lupinus polyphyllus* встречается в окрестностях с. Васьковцы, полосой — в верхней части склонов балки Крест вблизи границы с полями. В пределах населенных пунктов сел Тростянец и Васьковцы вид не отмечен.

Способность к вегетативному разрастанию куртин в условиях дендропарка сохраняет также *Rudbeckia laciniata*. Особенно благоприятны для вида условия балки Боговщина, где при отсутствии сенокосения он произрастает среди зарослей кустарников и высокотравья по днищу балки. Из вышеперечисленных садово-декоративных многолетников, отмеченных в парке, за пределами его территории обнаружены лишь вид рода *Rudbeckia* на территории с. Тростянец (*Rudbeckia laciniata* — в зарослях кустарников под дубами у старой усадьбы вблизи границы дендропарка), *Alcea rosea*, *Solidago canadensis*. *Alcea rosea* в парке имеет единичное местонахождение на склоне балки Боговщина

у дороги, представляющей собой границу с с. Тростянец, откуда, по-видимому, была занесена из ближайших дворов. За пределами парка встречается достаточно часто. Помимо улиц с. Тростянец, где произрастает группами у заборов и на обочинах, может также встречаться по обочинам полевых и автомобильных дорог на расстоянии 1–2 км от с. Тростянец, а также единично в составе природных и вторичных сообществ. Так, куртина *Alcea rosea* отмечена среди сенокосного суходольного злаково-разнотравного сообщества в истоке р. Куцыха у северной границы дендропарка. Если на улицах населенного пункта куртины вида часто разрастаются, то в сообществах природных и полуприродных травянистых ценозов *Alcea rosea* имеет слабую способность к распространению, представлена в виде единичных экземпляров или малых групп.

Культурные огородные виды также имеют очень редкое распространение на исследуемой территории. *Levisticum officinale* иногда растет на улицах с. Тростянец, как правило, — одиночно, вероятно, распространившись семенами из дворов. Единственный экземпляр *Pastinaca sativa* в вегетативном состоянии обнаружен на придорожном склоне у автодороги на с. Васьковцы. На территории дендропарка оба вида не отмечены. Небольшая, практически не разрастающаяся на протяжении нескольких лет куртина *Fragaria ananassa* выявлена в парке среди придорожного суходольно-лугового травостоя вдоль границы лесного района. Редки и случайны вне мест культивирования местонахождения культурных однолетников. На свалке за с. Тростянец отмечены одиночно или небольшими группами *Calendula officinalis*, *Cosmos bipinnatus*, *Promoea purpurea*, *Anethum graveolens*, занесенные, вероятно, с огородным мусором. Виды, возможно, дают самосев, но не увеличивают занимаемой площади вследствие неблагоприятных условий произрастания (на свалках с бытовым мусором) либо кон-

курении с более активными сорно-рудеральными видами. *Calendula officinalis* и *Cosmos bipinnatus* нечасто встречаются на улицах в с. Васьковцы, распространившись семенами из дворов и палисадников, но в этих условиях не разрастаются активно из-за неблагоприятных факторов антропогенного происхождения (вытаптывание, выкашивание травостоя).

Достаточно часто в исследуемом районе на прилежащих к парку территориях встречается *Asclepias syriaca*, как правило, — вблизи дорог, в понижениях кюветов, иногда — локально в понижениях местности среди полей, где образует куртины, склонные к увеличению площади. Местами проникает вглубь посевов агрикультур по пониженным участкам. Больших зарослей не образует. Не встречается в природных сообществах. В парке не отмечен.

Echinocystis lobata обнаружен среди зарослей кустарников по сырому днющу балки Тростянка в окрестностях с. Тростянец локально в небольшом количестве.

Широко распространенным как на территории парка, так и на прилежащих территориях является *Solidago canadensis*. Садово-декоративный вид распространился в парке во второй половине XX в., вероятно, из мест культивирования в с. Тростянец, в частности, из располагающихся вблизи парка дворовых цветников, либо культивировался на первых этапах в питомниках. В настоящее время *Solidago canadensis* — это обычный и массовый для парка вид, встречающийся во всех его ландшафтных районах, занявший определенную экологическую нишу в парковых ценозах. Это типичный вид злаково-разнотравных суходольно-луговых полей, светлых и затененных, опушечных травянистых ценозов и зарослей кустарников по краю древесных насаждений. Избегает сильного затенения, отсутствует в лесных ценозах под плотным пологом а также на увлажненных местах по балкам и побережьям прудов.

Предпочитает открытые и полузатененные склоны, где занимает пространство между группами деревьев и кустарников, местами образуя самостоятельные заросли. Выкашивание не препятствует сильному разрастанию вида в благоприятных условиях. Особенно обилен в регулярно выкашиваемых травянистых ценозах арборетума. В с. Тростянец разрастается на пустырях, в заброшенных усадьбах. На прилегающих к дендропарку территориях встречается часто в синантропных ценозах: на придорожных, особенно на суходольно-луговых склоновых обочинах, где часто обилен, в пастбищных сообществах в окрестностях с. Тростянец. В природных суходольно-луговых и, в особенности, лугово-степных ценозах встречается редко, как правило, — на участках с нарушенной растительностью (в балке у с. Барвинковое — на месте старых усадеб). Кроме того, вид встречается реже по мере удаления от границ парка и с. Тростянец на расстояние более 1–2 км. Не встречается в свободном произрастании в с. Васьковцы и его окрестностях.

Дикорастущие адвентивные виды *Impatiens parviflora* и *Xanthoxalis dillenii* — широко распространенные в дендропарке типичные представители затененных травянистых ценозов под пологом древесно-кустарниковых насаждений. Первый вид — один из массовых для дендропарка, доминант и кодоминант травянистого яруса лесных сообществ под плотным пологом древесно-кустарниковых насаждений, где часто создает одновидовой травянистый покров, в условиях сильно загущенных древостоев с особо плотным сомкнутым пологом — разреженный или фрагментарный покров. За пределами парка распространение вида имеет подобный характер, но ограничено, как отмечалось выше, спецификой и меньшим распространением лесной растительности на прилегающих территориях, преобладанием вторичных, несформированных ценозов, преимущественно лишенных травянистого покрова.

Xanthoxalis dillenii в дендропарке более характерен для травянистого яруса ценозов с неплотным затенением, смешанных насаждений либо имеющих куртинное сложение, откуда вид выходит в травянистые сообщества затененных полей, занимающих межкуртинные интервалы. Распространен преимущественно в среднем обилии. На прилегающих к дендропарку территориях встречается не часто, преимущественно в пределах небольшого расстояния (до 0,5 км) от его границ: по краю лесополос среди разреженной, затененной травянистой растительности, откуда может распространяться на обочину дороги, на затененных участках проникает на окраины полей в группировки сорных видов. В с. Тростянец обнаружен на оголенных участках почвы под насаждениями елей у конторы племсовхоза. По сравнению с территорией парка способность к распространению у *Xanthoxalis dillenii* за его пределами намного ниже, ограничивается полуприродными и синантропными сообществами.

Таким образом, большинство адвентивных видов являются малораспространенными на территории парка и за его пределами (соответственно 19 и 14 видов). 20 и 16 видов флор парка и прилегающих территорий без помощи человека не распространяются либо распространяются только вблизи мест локализации (степень натурализации 0–2). Очень низкая и низкая степень угрозы инвазии определена соответственно для 20 и 18 видов сравниваемых флор. Для флоры прилегающих территорий выше участие адвентивных видов, преимущественно сорных, со средней (3–4) степенью натурализации, распространяющихся на обрабатываемых землях и в синантропных сообществах с нарушенным растительным покровом. Лишь для небольшой части адвентивных видов дендропарка и прилегающих территорий отмечена высокая и очень высокая степень натурализации, способность проникать и распространяться в природных и полуприродных сообществах.

Высокую инвазионную активность в исследуемом районе имеют следующие виды: *Erigeron canadensis*, *Echinocystis lobata*, *Solidago canadensis*, *Impatiens parviflora* и *Xanthoxalis dilleni* (последний только на территории парка). За пределами парка способность к распространению у большинства культурных и дикорастущих адвентивных видов, в отличие от сорных, снижена, что может быть обусловлено как естественными экологическими факторами (более ксерофильные условия, меньшее территориальное распространение сообществ), так и недостаточной конкурентоспособностью по сравнению с видами местной флоры. Как на территории парка, так и за его пределами (преимущественно в населенных пунктах и их окрестностях), важное значение имеет антропогенный фактор (выкашивание травостоя, вытаптывание, вне парка — выпас скота), препятствующий возобновлению и распространению культурных интродуцентов. В то же время сорные адвентивные виды, а также культурные однолетники за пределами парка получают дополнительную возможность для распространения, внедряясь в синантропные ценозы на обрабатываемых землях либо на участках с нарушенным растительным покровом.

В целом территория дендропарка с созданными на ней искусственно дендроценозами среди окружающей его антропогенно трансформированной и местной природной растительности является местом локализации сравнительно более мезофильной флоры и растительности, пристанищем ряда несвойственных местной флоре видов растений, в том числе адвентивных.

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы.

1. В эколого-ценотическом отношении флору травянистых растений парка по сравнению с флорой прилегающих территорий отличает более мезофильный характер, в частности, большее участие группы лесо-луговых и опушечных видов.

2. Синантропные фракции, включающие 82 и 79 травянистых видов соответственно флор дендропарка и прилегающих территорий, составляют около четверти их видового разнообразия.

3. В количественном и процентном отношении показатели участия различных структурных групп сравниваемых синантропных фракций флор дендропарка и прилегающих территорий близки. Группа адвентивных видов (соответственно 25 и 27 видов) составляет до 1/3 видового разнообразия синантропных фракций сравниваемых флор.

4. Подавляющее большинство адвентивных видов обеих сравниваемых флор являются малораспространенными, характеризуются невысокой степенью натурализации и вероятности инвазионной угрозы. В синантропной фракции флоры прилегающих территорий по сравнению с флорой парка выше участие среднераспространенных адвентивных видов, преимущественно сорных, имеющих также среднюю степень натурализации. Высокими степенями натурализации характеризуются лишь 5 адвентивных видов флоры парка и 4 — флоры прилегающих территорий, 3 из них являются широко распространенными.

5. Способность к распространению некоторых культурных и дикорастущих адвентивных видов флоры дендропарка мезофильной и мезоксерофильной экологии, нашедших благоприятные условия для произрастания в составе дендроценозов и других парковых сообществ, за пределами его территории снижается в силу природных и антропогенных факторов. Препятствием для распространения большинства культурных интродуцентов на территории парка, помимо конкурентных отношений, являются факторы антропогенного происхождения (выкашивание травостоя).

1. *Василевич В.И.* Статистические методы в геоботанике. — Л.: Наука, 1969. — 135 с.

2. Губарь Л.М. Урбанофлора Нетішина: систематична, біоморфологічна та екологічна структура // Укр ботан. журн. — 2005. — **62**, № 4. — С. 565–573.

3. Зав'ялова Л.В. Доповнення до адвентивної флори Чернігівського Полісся // Там само. — 2009. — **66**, № 5. — С. 635–639.

4. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Інвазійно активні інтродуценти як джерело можливого поповнення адвентивної фракції флори // Інтродукція рослин. — 2011. — № 2. — С. 3–11.

5. Лукаш О.В. Нові місцезнаходження інвазій здичавілих інтродуцентів на Лівобережному Поліссі // Там само. — 2007. — № 1. — С. 16–21.

6. Мосякін А.С. Огляд основних гіпотез інвазійності рослин // Укр. ботан. журн. — 2009. — **66**, № 4. — С. 466–475.

7. Нестеренко В.П., Ільєнко А.А., Медведєв В.А. Состояние и перспективы оптимизации травянистой растительности дендропарка «Тростянець» // Інтродукція рослин. — 2008. — № 2. — С. 81–90.

8. Нестеренко В.П., Ільєнко А.А., Медведєв В.А. Флористические исследования травяного покрова дендропарка «Тростянець» // Вісті біосферного заповідника «Асканія-Нова». — 2009. — **11**. — С. 61–69.

9. *Определитель* высших растений Украины. — К.: Наук. думка, 1987. — 548 с.

10. Пашкевич Н.А., Фіцайло Т.В. Синантропна рослинність трансформованих біотопів Чернігівщини // Укр. ботан. журн. — 2009. — **66**, № 2. — С. 213–219.

11. Протопопова В.В., Мосякін С.Л., Шевєра М.В. Фітоінвазії в Україні як загроза біорізноманіттю: сучасний стан і завдання на майбутнє. — К., 2002. — 32 с.

Рекомендовал к печати
В.И. Мельник

В.П. Нестеренко, О.О. Ільєнко, В.А. Медведєв
Державний дендрологічний
парк «Тростянець» НАН України,
Україна, Чернігівська обл., Ічнянський р-н,
с. Тростянець

СИНАНТРОПНА ФЛОРА ТРАВ'ЯНИСТИХ РОСЛИН ДЕНДРОПАРКУ «ТРОСТЯНЕЦЬ» І ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ

Проведено порівняльний систематичний та структурний аналіз синантропних флор трав'янистих рослин дендропарку «Тростянець» і прилеглих територій. Наведено опис угруповань синантропної рослинності. Виділено адвентивну фракцію флори трав'янистих рослин. Дано оцінку поширення, ступеня натуралізації, потенційної інвазійної загрози адвентивних видів на досліджуваній території.

Ключові слова: Дендропарк «Тростянець», прилегли території, синантропна флора, адвентивна фракція, ступінь поширення, інвазійна загроза.

V.P. Nesterenko, A.A. Ilyenko, V.A. Medvedev

The State Dendrological Park Trostjanets,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Chernigov Region, Ichnjansky District,
village Trostjanets

THE SYNANTHROPIC FLORA OF GRASSY PLANTS OF DENDROPARK TROSTJANETS AND ADJOINING TERRITORIES

The comparative systematic and structural analysis of synanthropic flora of grassy plants of dendropark Trostjanets and adjoining territories is conducted. The description of synanthropic plant communities is brought. The alien fraction of flora of grassy plants is distinguished. The estimation of expansion, degree of naturalization, potential invasion threat of adventitious species on the investigated territory is given.

Key words: Dendropark Trostjanets, adjoining territories, synanthropic flora, alien fraction, degree of expansion, invasion threat.

ГОЛОВНІ ЕТАПИ РОЗБУДОВИ ДЕНДРОПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ

Уперше з 1917 р. наведено достовірні дані щодо часу створення парку «Олександрія» в Білій Церкві. Проаналізовано стилістичні особливості, структуру та символіку паркових композицій. Установлено головні етапи розбудови парку.

Ключові слова: історія створення, парк, ландшафтні композиції, етапи розбудови.

Перші сади на території України створено ще за часів Київської Русі [3]. Однак з об'єктивних причин розвиток садівництва тут був призупинений на тривалий час.

Перші барокові сади та парки на українській землі виникли в XV–XVI ст. у маєтках заможних шляхетських родин у Підгірцях, Жовкві, Вишнівці, Печері, Кристинополі, Олеську, Збаражжі, Корсуні та інших містах. Для їх створення залучали переважно західноєвропейських садівників — італійців та французів [5]. На жаль, жоден із згаданих об'єктів не зберігся в початковому вигляді. Серед парків, які збереглися до нашого часу, чільне місце займають ті, які було створено дещо пізніше — в кінці XVIII – на початку XIX ст.: «Олександрія» в Білій Церкві, «Софіївка» в Умані, «Тростянець» у Чернігівській області. Вирішальним фактором для їхнього збереження та функціонування стало підпорядкування НАН України.

Дендропарк «Олександрія» є найстарішим з цих парків. Створений у кінці 90-х років XVIII ст. на землях графів Браницьких парк став класичним зразком романтичного пейзажного парку. По суті, це чи не єдиний не лише в Україні, а і в Західній Європі такий історичний парк з властивими пейзажному стилю ландшафтами, архітектурою, ідейно спрямованими композиціями, який вдалося

зберегти [1]. Однак досі багато питань щодо історичного минулого парку залишаються нез'ясованими. У вітчизняній та зарубіжній літературі [2, 4, 6, 7] здебільшого наведено лише опис архітектурних споруд, окремих ландшафтних композицій та характеристики рослинності. Передумови створення парку в Білій Церкві, фактичний час початку його будівництва, структура та стилістичні особливості, головні етапи розбудови до початку XXI ст. практично не вивчали. Такі дослідження проведено нами вперше.

У роботі використано історико-хронологічний та історико-науковий методи досліджень.

У період з 1561 по 1793 р. Біла Церква, як і вся Правобережна Україна, входила до складу Речі Посполитої. Білоцерківське староство було одним з наймогутніших у Східній Польщі, оскільки складалося зі 110 населених пунктів, розташованих на площі близько 500 тис. га. Білою Церквою за ці роки володіли знамениті княжі роди: Острозькі, Любомирські, Вишневецькі, Яблонські, Яблонівські та Мнішек.

1774 р. став для міста переломною датою. В цей час права на місто отримав коронний гетьман Ф.К. Браницький з роду Корчак. У 1781 р. гетьман одружився з О. Енгельгардт, камер-фрейліною Імператриці Катерини II та племінницею Великого князя Г. Потьомкіна-Таврійського. За Олександрією гетьман отримав пристойний посаг — 600 тис. крб.

сріблом. Удале поєднання власних маєтків та російського капіталу посилило економічну могутність Браницьких і за невеликий проміжок часу сприяло значному збільшенню їхніх прибутків. За даними польського дослідника Р. Афтаназі [7], лише від Білоцерківського староства граф отримував прибуток 750 тис. злотих на рік, а разом з маєтками в Лешно, Рокитно, Кодні, Любомлі, Лисянці та ін. — близько 2 млн злотих.

У Білій Церкві Браницькі побудували багато культурних та господарських споруд: торгові ряди, гімназію, церкви, костіоли, лікарню та ін. Однак гордістю Браницьких був чудовий парк площею 200 га, який отримав назву на честь господарки — «Олександрія».

Головним ініціатором створення парку була О. Браницька. Мешкаючи тривалий час у Санкт-Петербурзі при дворі Катерини II, вона на власні очі бачила будівництво та розквіт найвідоміших російських парків у Царському селі та Павлівську і забажала створити подібний парк у Білій Церкві. Чоловік не заперечував, адже невід'ємним елементом резиденції аристократа на той час був парк або сад. У резиденції, де палац і господарство були пов'язані з земним життям господаря, лише парк відображав її ідеальну, небесну складову. Парк був неначе окремим універсумом, світом у світі, душею кожної резиденції. В кожному конкретному випадку він репрезентував оригінальну ідею, запрошував відвідувача поринути у чудовий світ, створений садівником мовою символів на замовлення господарів. У другій половині XVIII ст. такими замовниками були саме жінки-аристократки: Ізабелла Чарторийська, Гелена Радзивіл, Ельжбета Любомирська, Олександра Браницька, Софія Потоцька, що дало підставу Герарду Цюлеку назвати цей період у розвитку садівництва «століттям жінок» [8].

Уважається, що первісний план парку на замовлення графині О.В. Браницької розробив французький садівник Мюффо, який займався висадкою дерев та впорядкуванням

клуб. Надалі роботами керували Домінік Ботані, Август Станге, Рінгер Чех, Бартецький, Вітт та ін. Був ще один садівник, який прожив у Браницьких майже все своє життя. Це — Август Єнс, австрієць за походженням, запрошений господарями з Берліна в 1815 р. На честь 50-річчя його роботи в парку у 1865 р. було встановлено пам'ятну колону, яка збереглася й донині.

У краєзнавчому музеї зберігається карта м. Біла Церква, на якій детально зображено парк. З цього плану видно, що на території парку були розташовані палац, комплекс павільйонів для проживання гостей, бальна зала, пейзажний парк, господарська частина, до якої відносилися будинок садівника, оранжерея, теплиці, розсадники, три фруктових сади (загальною площею понад 20 га) та звіринець.

Парк створено в романтичному стилі, який став надзвичайно популярним в Європі та Росії в середині—наприкінці XVIII ст. На той час його розглядали як різновид і вдосконалення сприйняття пейзажних парків. Романтизм пропагував створення ідеалістичних, сільських та героїчних композицій, штучних руїн тощо. Саме такі паркові влаштування О. Браницька бачила у Царсько-сільському (вежа «Руїна») і Павлівському (Молочний будиночок, Храм Дружби) парках. Подібні елементи були влаштовані в польському романтичному парку в Пулавах, який належав княгині Чорторийській, і в її парку «Аркадія» (вівтарі Любові, Дружби, Надії, Подяки та Спогадів).

При створенні парку «Олександрія» використано подібні елементи. Так, у центральній його частині на дамбі Східної балки влаштовано штучні руїни античної споруди. Білі колони будівлі чітко відбиваються на водній поверхні великого ставу. Руїни добре видно з протилежного берега р. Рось. Поряд з філософським призначенням ця архітектурна споруда виконує роль міцної греблі на нижньому ставку Східної балки. З-під будівлі з гуркотом виривається великий водоспад, над ним звисає дикий виноград.

На дамбі Центральної балки розташовано Китайський місток. Дах містка нагадує китайську пагоду. Всі деталі зовнішньої частини та платформи виконано довільно за мотивами китайської архітектури. Кінці наріжників, які виступають з-під покрівлі, оформлено різьбленими химерами-драконами. Біля містка встановлено дві бронзові скульптури китайця та китаянки, які гармонійно доповнюють задум романтичної композиції. Наявність вільного простору та води дає змогу бачити місток на значній відстані.

На підвищенні рельєфу місцевості на Великій галявині створено унікальну архітектурну споруду — амфітеатр «Луна». Будівля має вигляд давньогрецького амфітеатру — це напівциркулярна галерея, замкнута двома об'ємними приміщеннями, фасад якої нагадує відкриту колонаду з 14 колон іонічного ордеру. Перед колонадою розміщено партерну зону зі скульптурою Меркурія. Входи ризалітів оформлено декоративними портиками з барельєфним зображенням молодої жінки, яка, сидячи на стільці, гойдає на нозі дитину. Ефектний зовнішній вигляд поєднано з особливими акустичними властивостями. Слово, вимовлене пошепки в одному кінці, добре чути в іншому, тобто на відстані 34 м.

Неподалік від декоративного ставу влаштовано джерело «Рай», з якого господарі та гості парку втамовували спрагу.

До романтичних споруд парку «Олександрія» слід віднести також Голендерню, Будиночок з кори, Дзеркальний павільйон «Люстхауз», Могилу коня, острів Троянд, колону «Пелікан», острів Марії та ін.

Особливо добре риси романтизму в парку «Олександрія» відтворено при створенні споруд та спеціальних меморіальних композицій, присвячених близьким серцю господарки особам чи подіям. Такі меморіально-емблематичні риси ми спостерігаємо в композиціях, створених на честь Великого князя Г.О. Потьомкіна-Таврійського.

У східній частині парку створено «Дружній сад». Потрапити до саду можна було

крізь залізну браму, на якій був напис французькою «До того, як увійти, спитай своє серце, чи вмієш ти цінувати дружбу». В глибині саду збудовано ротонду. Споруда має багато спільного з павільйоном «Пам'ятник батькам» у Павлівському парку роботи архітектора Ч. Камерона. Це напівкруглий павільйон у стилі розвиненого класицизму, з прорізаною в передній стіні великою аркою. Купол та арка оздоблені оригінальним декоративним ліпним орнаментом. У центрі павільйону знаходився мармуровий бюст Г.О. Потьомкіна з написом під ним «Полезен миром и войной, Екатеринин друг, благотворитель мой». Споруда домінує над пейзажем усієї східної частини парку. Деякі дослідники припускають, що ротонда була ядром меморіального комплексу, присвяченого князю Г.О. Потьомкіну, до якого також входило підземне святилище, де зберігався сосуд з його серцем. Досі триває дослідження версії про перепоховання праху Г.О. Потьомкіна в парку «Олександрія».

До меморіальних композицій «Олександрії» належить також «Шолом Багратіона». Петро Іванович Багратіон, князь, герой Вітчизняної війни 1812 р., був близьким другом сім'ї Браницьких. Він був одружений на Катерині Скавронській — унучатій племінниці князя Г. Потьомкіна, якій графиня Олександра Браницька доводилася рідною тіткою. П. Багратіон неодноразово гостював у Браницьких і одного разу подарував господарям свій військовий шолом. Загинув П. Багратіон у 1812 р. унаслідок тяжкого поранення під Бородіно. На згадку про цю видатну людину в «Олександрії» встановлено колону, яку прикрасив шолом Багратіона. Поруч над глибоким яром височів чудернацької форми пішохідний міст. Це місце було одним з улюблених і часто відвідувалося гостями парку.

Ще одним меморіальним комплексом були паркові композиції на честь Олександра І, який двічі відвідав Білу Церкву та резиденцію «Олександрію», — у вересні

1816 р. та у 1817 р. На тому місці, де імператор пив чай та спостерігав за ілюмінацією, після його смерті було встановлено бронзовий бюст на гранітному п'єдесталі з бронзовою дошкою, на якій вибито короткий зворушливий напис, обрамлений лавровим вінком «Воспоминание радости и печали».

У так званому Царському саду імператор Олександр I посадив модрину, а Микола I та його дружина Олександра Федорівна — сім американських лип та ясенів. Кожне дерево було огорожене чавунними ґратами, на яких встановлено мідні таблички із згадуванням хто і коли посадив дерево. Поблизу цих заповітних дерев споруджено альтанку з грабини згідно з планом, надісланим з Павлівська імператрицею Марією Федорівною.

Остання меморіальна композиція була створена на честь відомого полководця та адміністратора свого часу, графа, а згодом князя Михайла Семеновича Воронцова — зятя графині О.В. Браницької. Найбільш раннім присвяченим М.С. Воронцову елементом парку була статуя гладіатора, встановлена у період між 1819 та 1822 рр. Під час російсько-турецької війни 1828–1829 рр. граф М.С. Воронцов командував облогою та штурмом фортеці Варна, за що був нагороджений золотою шпагою з діамантами з написом «За взятие Варны». Цю подію відображено в кількох меморіальних композиціях — саду «Варна» і Турецькому будиночку. Композицію саду «Варна» у вигляді острова розташовано поруч з Літнім палацом напроти Імператорського павільйону. Турецький будиночок прикрашено мармуровими плитами з написами на турецькій мові, які звеличували та уславлювали велич султана Махмуда Газі. Плити надіслав до резиденції Браницьких сам М.С. Воронцов після взяття Варни. Анологічні плити вмонтовано в Турецькій кімнаті в Павлівському палаці-музеї.

Аналіз стилістичних особливостей виявив, що парк «Олександрія» створено під впливом традицій російського садово-паркового мистецтва, яке найбільшого розвит-

ку досягло в композиціях Царськосільського та Павлівського парків. Основні композиції парку присвячені видатним російським особам (Катерині II, Г. Потьомкіну, Олександрю I, М.С. Воронцову, П.І. Багратіону) та мають меморіально-емблематичний характер. Усі композиції виконано в стилі, характерному для епохи романтизму.

Парк «Олександрія» є одним з небагатьох пейзажних парків України, в якому відображено різнопланові романтичні мотиви. Більшість історичних паркових композицій добре збереглися до нашого часу.

До середини XIX ст., за часів графині О. Браницької, парк «Олександрія» досяг найбільшого розквіту та великої слави. О. Браницька велику увагу приділяла також рослинності парку. На його території культивували велику кількість екзотичних дерев та кущів. Знаменитою була оранжерея маєтку, в якій вирощували багато видів кактусів, пальм та інших тропічних рослин. Крім цього, функціонували ананасова та інжирна оранжереї. Тут успішно вирощували екзотичні орхідеї, про що свідчать фотоматеріали.

По смерті О.В. Браницької (1838) закінчився перший етап розбудови парку «Олександрія». Білу Церкву та парк «Олександрія» успадкував її син, Владислав, а з 1853 р. — онук, Владислав Владиславович. З цього часу розпочався другий етап розвитку парку.

Утримання парків, особливо великих, завжди вимагає значних коштів. Після реформи 1861 р. роботи з благоустрою парку припинили, бо господарі, втративши дешеvu робочу силу, більше уваги приділяли одержанню прибутків від нього: влаштовано кілька риборозвідних ставів у долині Західної балки та протоці річки, яка утворювала острів Троянд; розширено площу під городи; в західній частині парку вирубано ділянки дубового лісу на продаж. Художній образ парку погіршився: занепала шляхова мережа. Протоки островів замулилися, самі острови з'єдналися з берегом. Павільйони (зокрема, Руїни)

руйнувалися, їх не відновлювали. Деякі декоративні павільйони (Люстхауз та ін.) перетворили на сараї.

Деякі роботи у парку проведено на початку ХХ ст.: закладено нову ялинову алею на Палієвій горі, поблизу висаджено півколом каштани. Проведено капітальний ремонт Аустерії. Після 1905 р. розбудова парку припиняється. З цього часу починається поступовий його занепад, особливо під час громадянської війни, іноземної інтервенції 1917–1921 рр. Другий етап розвитку парку фактично закінчився у 1917 р.

Третій етап — етап занепаду парку (1917–1946). Роботи з догляду за парковою рослинністю не проводили. Відмерли окремі екзоти та групи вікових дерев. Порідшали густі куртини й групи дерев на Великій галявині та в Діброві, а декоративні композиції, побудовані за принципом «ліс на лузі» (район комплексу павільйонів, сади Катерини II та Потьомкіна), навпаки, вкрилися густим самосівом, який знищив художній образ цих ділянок парку. Зруйновані архітектурні споруди заростали самосійними деревами клена, ясена і тополі. Нині вік таких дерев сягає 80–100 років.

У 1920 р. місцеві земельні органи передали парк у користування новоствореному Білоцерківському сільськогосподарському технікуму. «Олександрія» отримала нову назву — парк імені Раковського (болгарський революціонер, у 1927 р. виключений з партії більшовиків та розстріляний).

Виходячи з потреб відбудови господарства, в перші роки радянської влади «на цеглу» розбирали зруйновані та напівзруйновані споруди, вирубували дерева. Насадження парку використовували не з декоративною метою, а як джерело деревини.

Ще більшої руйнації парк зазнав після рішення Білоцерківського окружного виконавчого комітету в лютому 1928 р. про побудову на його території водогону для міста. На це рішення не вплинуло навіть роз'яснення наркомату освіти, якому належав парк, про неможливість розташування

промислових споруд у центрі парку «Олександрія». В результаті будівництва водогону в центральній частині парку було змінено зовнішній вигляд Турецького будиночка, в багатьох місцях зроблено просіки та прокладено труби на глибині 2 м. Під час доставки для водогону будівельних матеріалів пошкоджено Головну алею.

Щоб краще зрозуміти становище, в якому опинився наприкінці 1920-х років парк «Олександрія», доцільно звернутися до звіту про відрядження в Білу Церкву заступника завідувача соціалістичного музею М.Г. Філянського: «Парк Білоцерківський, що разом з садом III Інтернаціоналу (парк «Софіївка» в 1920–1940-х рр.) належить до найвидатніших парків УРСР. Він перебуває в стані повного хаосу й мерзості запустіння. Німці вивезли найголовніші складові декоративної скульптури, частина її валяється на дні ставків, вази й колони знівечено, розкидано по площі парку, останки будівель залишаються абсолютно без будь-якого ремонту. Деревя вирубуються на потреби агрошколи, стежки заросли бур'янами, ставки без догляду, фонтани й водоспади засмічено, забруднено. Є тенденції з боку місцевої адміністрації знести й ті будівлі, що їх можна ще реставрувати, між якими пам'ятники високої художньої вартості». Автор не помилився, бо наступними роками всі архітектурні споруди розібрано до фундаментів.

Таким чином, «Олександрія» — колишня перлина садово-паркового мистецтва, на яку приїжджали подивитися царі та вельможі, поети і філософи, митці, була зруйнована й пограбована, повільно гинула від безгосподарності. Ще більшої руйнації парк зазнав під час Великої Вітчизняної війни, бо на його території проходили бойові дії.

Лише у 1946 р. за розпорядженням Ради Міністрів СРСР парк «Олександрія» перший з усіх існуючих дендропарків передано Академії наук України для відновлення та організації на його території науководослідних баз інститутів біологічного профілю. Таке рішення прийнято з огляду на

велику науково-історичну та ботанічну цінність паркових насаджень.

Перед науковцями парку постали завдання відновити паркові насадження та зруйновані архітектурні споруди. Насамперед необхідно було зупинити руйнівні процеси, вивчити особливості архітектурно-композиційного влаштування території, стан насаджень та намітити першочергові кроки з відновлення і розвитку установи.

У 1953 р. постановою АН УРСР для здійснення науково-методичного керівництва над дендропарком закріплено провідну академічну установу — Центральний республіканський ботанічний сад АН УРСР.

У 1971 р. згідно з постановою Президії АН УРСР № 124-Б від 26 березня 1971 р., Білоцерківський заповідник «Олександрія» було перейменовано на Державний дендрологічний заповідник «Олександрія».

У 1983 р. Постановою Ради Міністрів УРСР № 311 від 22.07.1983 р. з метою збереження, вивчення і збагачення в штучних умовах різноманітних рослинних ресурсів для їх найефективнішого наукового, культурного і господарського використання створено Державний дендрологічний парк «Олександрія» АН УРСР. З 1987 р. дендропарк отримав статус юридичної особи.

У парку розпочато роботи з реставрації окремих архітектурних споруд та ландшафтних композицій парку. Під керівництвом архітектора Д.М. Криворучка відреставровано павільйон Ротонда, Руїни, колонаду «Луна», китайський місток та ін. При цьому, враховуючи особливості того періоду, не аналізували призначення цих споруд та ландшафтних ділянок. Більше того, на окремих територіях почали влаштовувати нові композиції в дусі соцреалізму: Північний вхід, альтанку в Східній частині парку. Поряд з історичними скульптурами встановлено нові за мотивами творів Лесі Українки: «Той, що в скелі сидить», «Потерчата» та ін.

Робота з реставрації архітектурних споруд та оптимізації декоративних компози-

цій триває. Починаючи з 2003 р., проведено реставрацію низки споруд: колони «Пелікан», Турецького будиночка, саду «Варна», острову Марії, острову Троянд, Могили коня. Тривають реставраційні роботи у танцювальному павільйоні, Дружньому і Царському садах та ін.

У 1996 р. дендропарк включено до складу природно-заповідного фонду України, а колекції рослин віднесено до Національного надбання України.

Систематичний склад деревних рослин у дендропарку станом на 2012 р. представлений 2 відділами, 4 класами, 39 порядками, 56 родинами, 134 родами, 579 видами, 10 різновидностями, 261 формою і 35 сортами, всього 885 колекційних одиниць.

За результатами досліджень, проведених у дендропарку «Олександрія», захищено 10 кандидатських дисертацій, підготовлено до друку та видано близько 500 наукових праць.

Колектив дендропарку працює над збереженням історичної зони. Водночас на вільних територіях проводиться робота зі створення нових колекційно-експозиційних ділянок.

1. Галкін С.І., Гурковська О.Л., Чернецький Є.А. Структура та символіка старовинного парку «Олександрія» в білоцерківській резиденції графів Браницьких. — Біла Церква: Видавець О.В. Пшонківський, 2005. — 96 с.

2. Дендрологічний парк «Олександрія» / М.М. Грисюк, І.Г. Дерій, М. М. Антонов. — К.: Видво АН УРСР, 1961. — 100 с.

3. Кохно М.А. Історія інтродукції деревних рослин в Україні (короткий нарис) / За ред. проф. С.І. Кузнецова. — К.: Фітосоціоцентр, 2007. — 67 с.

4. Макаренко П.І. Дендропарк «Олександрія» (путеводитель). — К.: Наук. думка, 1981. — 144 с.

5. Родічкін І., Родічкіна О. Старовинні маєтки України. — К.: Мистецтво, 2006. — 383 с.

6. Aftanazy R. Materiały do dziejów rezydencji. Tom II A. Dawne wojewodztwa: brzesko-litewskie, nowogrodzkie / Pod redakcją A.J. Baranowskiego. — Warszawa, 1986. — 580 s; Tom XI A. Dawne wojewodztwo kijowskie. Uzupełnienia do tomów I-XI / Pod redakcją Andrzeja J. Baranowskiego. — Warszawa, 1993. — 720 s.

7. *Aftanazy R.* Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Tom 11. Wojewodztwo kijowskie oraz uzupełnienia do tomów 1–10. — Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolinskiх — Wydawnictwo, 1997. — 808 s.

8. *Ciolek G.* Ogrody polskie: Przemiany treści i formy. — Warszawa: Budownictwo i Architektura, 1954. — 315 s.

Рекомендував до друку М.І. Шумик

С.І. Галкін

Государственный дендрологический парк «Александрия» НАН Украины, Украина, г. Белая Церковь

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ДЕНДРОПАРКА «АЛЕКСАНДРИЯ» НАН УКРАИНЫ

Впервые с 1917 г. приведены достоверные данные о времени создания парка «Александрия» в Белой Церкви. Проанализированы стилистические осо-

бенности, структура и символика парковых композиций. Установлены основные этапы создания парка.

Ключевые слова: история создания, парк, ландшафтные композиции, этапы развития.

S.I. Galkin

State Dendrological Park *Olexandria*, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Bila Tserkva

THE MAIN STAGES OF CREATION OF DENDROLOGICAL PARK *OLEXANDRIA* OF THE NAS OF UKRAINE

For the first time since 1917 provides reliable data on the making of the park *Olexandria* in the Bila Tserkva. Stylistic features, the structure and symbolism of park compositions are analysed. The main stages of development of the park are determined.

Key words: history of the park, landscape compositions, stages of development.

УДК 631/635 : 929 Гродзинський

В.А. ВЕРГУНОВДержавна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
Україна, 03680 м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10

**СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА СПРАВА
У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ АКАДЕМІКА АН УРСР А.М. ГРОДЗИНСЬКОГО**

*Методом історико-наукового аналізу розкрито внесок академіка АН УРСР А.М. Гродзинського (1926–1988) у розвиток теорії і практики рослинництва та ґрунтознавства.***Ключові слова:** А.М. Гродзинський, сільське господарство, сільськогосподарська дослідна справа, алелопатія, рослинництво, меліорація, ґрунтознавство, луківництво, природознавство.

Згідно із Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (32/95–ВР), основними завданнями бібліотек є не лише комплектування, опрацювання та належне зберігання накопиченого віками досвіду у вигляді книг, а й достойна їх репрезентація. Насамперед це необхідно для забезпечення повноцінного функціонування бібліотек, віднесених відповідними положеннями згаданого Закону України до категорії спеціальних (бібліотеки академій наук, науково-дослідних інститутів, навчальних закладів та ін.). У новому тисячолітті репрезентацію бібліотечних фондів розглядають не лише як обов'язкову умову успішного розвитку інформатизації, а й як перспективний інноваційний продукт. У зв'язку з цим у межах офіційних заходів Національної академії аграрних наук України, одним з яких є Всеукраїнський фестиваль науки, в Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці (ДНСГБ) НААН 6 квітня 2012 р. відбулися чергові наукові читання, започатковані у 2001 році. Цьогорічні наукові читання було присвячено Людині, Громадянину й Вченому — академіку АН УРСР А.М. Гродзинському (1926–1988). Постає слушне запитання: чому вшанування українського вченого світового масштабу, якого

деякі вітчизняні історики природознавства називають «Вернадським у біології», відомого передусім за напрямками наукової діяльності «ботаніка», «інтродукція» та «фізіологія рослин», відбулося в бібліотечній установі аграрного профілю?

Відповісти на це запитання можна, використавши загальнонаукові (аналіз, синтез, класифікація), міждисциплінарні (історико-системний), історичні (проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, описовий, ретроспективний, джерелознавчого та історіографічного аналізу і синтезу) методи.

Як історик аграрної науки і насамперед основоположної її складової — сільськогосподарської дослідної справи, автор цієї статті має всі підстави стверджувати, що науково-практичним досягненням А.М. Гродзинського сприяли потяг з дитинства до пізнання навколишнього середовища та допитливість.

Любов до живої природи, вміння дивуватися побаченому, прагнення з малих років до самостійного мислення й пошуку відповідей на запитання, які його зацікавили, А. Гродзинський успадкував від батьків, котрі прищеплювали й підтримували в дітях спостережливість, небайдужість, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

Чотири попередні зібрання, які також відбулися у ДНСГБ НААН, а саме: 2001 р. —

Рис. 1. Біобібліографічний покажчик, присвячений 85-річчю від дня народження академіка АН УРСР А.М. Гродзинського

присвячені професору О.А. Янаті (1888–1938) — автору першої української ботанічної класифікації [1]; 2005 р. — 135-річчю від дня народження професора Київської політехніки К.Г. Шіндлера (1869–1940) — засновника першої в Європі машинно-випробувальної станції [2]; 2008 р. — 75-річчю від дня народження заслуженого професора Київського університету М.М. Новикова (1933–2007) — відомого українського вченого-матеріалознавця та історика науки [3]; 2010 р. — 80-річчю академіка НАН України Д.М. Гродзинського [4], безпосередньо стосуються розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні як складової національного надбання. Творча спадщина вченого зі світовим ім'ям — академіка АН УРСР А.М. Гродзинського є беззастережною підставою для проведення читань з історії аграрної науки.

Розділ «Література про життя і діяльність» доповненого біобібліографічного покажчика, присвяченого 85-річчю від дня народження академіка АН УРСР А.М. Гродзинського (рис. 1), включає аналіз 104 найменувань наукових джерел, що є безперечним свідченням великого внеску видатного вченого у розвиток української біологічної науки [5, с. 181–191]. Лише у трьох з цих джерел йдеться про внесок А.М. Гродзинського у науково-освітнє забезпечення агропромислового виробництва в Україні. Так, В. Большак у газеті «Зміна» за 1953 р. звертає увагу на «агрономічне» коріння А. Гродзинського та потяг юнака до природничих наук [6]. Змістовніше розкривають внесок ученого в запровадження біологічних досліджень у Центральному республіканському ботанічному саду АН УРСР укладачі його бібліографії (2006). Зокрема, автори наголошують на тому, що у Відділенні загальної біології АН УРСР за сприяння Андрія Михайловича «... зустрічали всіляку підтримку науковій дослідженню, спрямовані на розвиток сільського господарства: питання екології, охорони природи, підвищення родючості ґрунтів, боротьби з бур'янами, впровадження проміжних посівів кормових культур селекції ЦРБС УРСР» [7]. Оригінальна стаття історичного характеру колективу авторів у журналі «Карантин і захист рослин» розкриває сутність досліджень А.М. Гродзинського та його учнів з наведенням науково обґрунтованих аргументів щодо аллопатії як теоретичного підґрунтя формування фітоценозів — основи сучасних сталих агроландшафтів [8].

Творча спадщина А.М. Гродзинського дає всі підстави вважати академіка кращим представником плеяди українських вчених-аграріїв, переконливим свідченням чого є основні етапи його трудової та наукової діяльності, пов'язані, зокрема, з рослинницькими галузями сільського господарства:

розпочав трудову діяльність кубівником у Казахському НДІ землеробства в 1942 р.;

закінчив Кінь-Колодезький сільськогосподарський технікум в 1944 р., паралельно працював бригадиром польової бригади у племгоспі протягом 1943–1944 рр., а в 1944–1945 рр. — керівником його відділення;

у 1948–1950 рр., водночас зі службою в Радянській Армії та виконанням обов'язків секретаря комсомольського бюро 310-го будівельного батальйону Головморбуду м. Севастополя, заочно навчався на агрономічному відділенні Московської сільськогосподарської академії ім. К.А. Тімірязєва;

протягом 1950–1954 рр. стаціонарно навчався на агрономічному факультеті Білоцерківського сільськогосподарського інституту, де організував студентське наукове товариство;

фахову виробничу діяльність розпочав дільничним меліоратором Козелецької лукомеліоративної станції (Чернігівська обл.);

дисертацію на тему «Поступление и передвижение питательных веществ в растениях под влиянием обработки почвы и удобрений» [9] на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук захищено в 1958 р. на засіданні спецради Інституту фізіології рослин та агрохімії АН УРСР. Докторську дисертацію на тему «Аллелопатия в жизни растений и их сообществ» [10] захищено на засіданні спецради при Відділенні загальної біології АН УРСР в 1965 р. Наукові висновки та практичні рекомендації обох дисертаційних робіт досі є актуальними для агрономії, зокрема, для галузей рослинництва та загального землеробства;

власне бачення перспектив розвитку рослинництва вчений виклав в узагальненому варіанті у брошурі під заголовком «Рослинництво майбутнього» (К., 22 с.), яку видано друком в 1964 р. [11]. Ця наукова праця фактично акумулювала всі дослідження вченого із зазначеної проблеми, проте першу репрезентацію результатів цієї роботи зроблено у статті «Надходження і пересування поживних речовин в рослинах кукурудзи», яка вийшла друком у № 4 журналу «Вісник сільськогосподарської науки» за 1958 р. [12];

у 1965 р. А.М. Гродзинському довірено піклування про Центральний республіканський ботанічний сад АН УРСР (нині — Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України);

стажування в 1966 р. у провідних наукових установах ФРН з метою вивчення біохімії ґрунтів сприяло, як виявилось згодом, подальшому розвитку українського ґрунтознавства;

Загальними зборами АН УРСР 27.12.1973 р. А.М. Гродзинського обрано членом-кореспондентом за напрямом «ботаніка», а 29.12.1979 р. — академіком за напрямом «фізіологія рослин»;

у 1987–1988 рр. вчений за сумісництвом викладав в Українській сільськогосподарській академії;

науково-популяризаційну активність А.М. Гродзинського (видання книг, брошур, створення фільмів) було спрямовано на вирішення проблем природоохоронної тематики. Особливу увагу вчений приділяв процесам хімічної взаємодії рослин та ґрунту за умов зростання антропогенного навантаження у системі сільськогосподарського виробництва, а також пошуку шляхів запобігання його негативній дії. У зв'язку з цим, слід звернути увагу на діяльність Андрія Михайловича, спрямовану на надання практичних порад виробникам сільськогосподарської продукції на сторінках галузевих періодичних видань. Так, у випусках газети «Колгоспне село» за 1963–1965 рр. ученим було опубліковано два десятки статей, присвячених проблемним питанням [13–16]. Не менш продуктивно протягом 1965–1976 рр. академік Гродзинський співпрацював з газетою «Сільські вісті» [17–19]. Слід також відзначити статті А.М. Гродзинського, розміщені у фактично першому фундаментальному вітчизняному довідковому виданні — «Українська сільськогосподарська енциклопедія». Для 1-го тому, який вийшов друком у 1970 р., ученим підготовлено статті: «Аллелопатія», «Біологічний годинник», «Ботанічний сад» [20–22], а для 3-го тому, який побачив світ у 1972 р., — статті «Фотоперіодизм»,

Рис. 2. Контент-аналіз наукових праць А.М. Гродзинського за напрямками досліджень (у відсотковому співвідношенні)

Рис. 3. Контент-аналіз наукових праць А.М. Гродзинського з напрямку «сільськогосподарські дослідження», кількість одиниць

«Спрямоване виховання рослин» та «Ріст рослин» [23–25];

монографії «Аллелопатія в житті рослин і їх сообществ» (К., 1965) [26], «Основи хімічної взаємодії рослин» (К., 1973) [27] та «Аллелопатія растений и почвоутомление» (К., 1979) [28] залишаються настільними книгами для вчених-аграріїв, їх також використовують у навчальному процесі заклади та установи сільськогосподарського спрямування. У доповіді «О фундаментальных прикладных исследованиях в сельском хозяйстве, проводимых в Академии наук Украинской ССР» [29], опублікованій у збір-

ці «Наука — сельскохозйственному производству» (М.: Наука, 1984), А.М. Гродзинський у тематичних програмах діяльності «Великої Академії» аргументовано піднімає на високий щабель значення сільськогосподарської дослідної справи;

слід також відзначити фундаментальні дослідження проблеми сільськогосподарської меліорації та луківництва, проведені на початку наукової діяльності А.М. Гродзинського, результати яких викладено у статті «Верхове болото» [30] у випуску газети «Колгоспне село» за 11 вересня 1964 року. Першою публікацією майбутнього вченого була стаття «Поліпшити луки в нашому районі» [31] у районній газеті «Ленінський шлях» за 1953 р. Пізніше результати цих досліджень узагальнено у праці колективу авторів «Словарь-справочник по агрофитоценологии и луговедению», яка вийшла друком у 1991 р. у видавництві «Наукова думка» вже після смерті вченого [32];

аргументом на користь того, що А.М. Гродзинський був фахівцем з історії аграрної науки, є стаття «История представления о почвоутомлении», надрукована у збірці «Аллелопатическое почвоутомление» (К., 1979) [33];

від самого початку своєї творчої діяльності А.М. Гродзинський не полишав без уваги дослідження проблем аграрного виробництва. Прикладом цього є його стаття

Персональний склад НАН України за напрямками «ботаніка» та «фізіологія рослин» (1918–2008)

Напрями науки	Академіки	Члени-кореспонденти	Іноземні члени
Ботаніка	1. Липський В.І. (1919) 2. Фомін О.В. (1921) 3. Навашин С.Г. (1924) 4. Бородін І.П. (1925) 5. Ситник К.М. (27.12.1973)	1. Залеський В.К. (1925) 2. Крилов М.П. (1925) 3. Холодний М.Г. (1925) 4. Свіренко Д.О. (27.05.1934) 5. Ситник К.М. (20.12.1967) 6. Гродзинський А.М. (27.12.1973) 7. Голубець М.А. (29.03.1978) 8. Шеляг-Сосонко Ю.Р. (29.03.1978) 9. Вассер С.П. (15.01.1988) 10. Тарабрін В.П. (15.01.1988) 11. Черевченко Т.М. (14.04.1995)	1. Райвен П. (США) – 23.03.1994 р.
– палеоботаніка	1. Криштофович А.М. (12.02.1945)		
– геоботаніка	1. Голубець М.А. (18.05.1990) 2. Шеляг-Сосонко Ю.Р. (18.05.1990)		
– ботаніка, – фізіологія	1. Вотчал Є.П. (1921)		
Фізіологія рослин	1. Гродзинський А.М. (29.12.1979)	1. Гродзинський Д.М. (2.04.1976) 2. Сідоров В.А. (25.11.1992) 3. Григорюк І.П. (7.04.2000) 4. Мусатенко Л.І. (16.03.2003)	1. Ценк М. (США) – 25.11.1992 р. 2. Мокроносів А.Т. (Росія) – 7.04.2000 р.
– ботаніка, фізіологія	1. Вотчал Є.П. (1921)		
– фізіологія і біохімія рослин		1. Оканенко А.С. (20.12.1967)	
– фізіологія рослин, генетика		1. Кунах В.А. (4.12.1997)	
– біохімія, фізіологія			1. Берджен А. (Велика Британія) – 20.03.1992 р.

(у співавторстві) «План збирання і хлібо-здачі коженицького колгоспу ім. 9 січня» [34], яка вийшла друком 26 червня 1953 р. у білоцерківській районній газеті «Ленінський шлях». Заслуговують на увагу також статті вченого «Геоботанічні та агробіоценологічні проблеми спеціалізації сільськогосподарського виробництва», опубліковані в «Укра-

їнському ботанічному журналі» (1980) [35], «Результаты комплексных исследований АН УССР и Южного отделения ВАСХНИЛ в области сельского хозяйства» [36], надруковані у збірці «Сельскохозяйственная наука на современном этапе» (1980) та «От геоботаники — к агроботанике, от биогеоценологии — к агробиоценологии» [37];

наукова школа академіка Гродзинського налічує 13 докторів та 50 кандидатів біологічних та сільськогосподарських наук.

Проявом глибокої шани до А.М. Гродзинського є зберігання у фондах ДНСГБ усіх його найвідоміших наукових праць із загальної кількості публікацій, яких налічується 500; за тематикою 440 праць зусиллями працівників бібліотеки визначено 10 провідних напрямів дослідної роботи вченого, у тому числі — напрям «загальні питання сільського господарства» (рис. 2).

Контент-аналіз наукових праць А.М. Гродзинського з напрямку «сільськогосподарські дослідження» засвідчив, що в основі їх лежать дві проблеми: 1) ґрунтознавство та 2) агрофітоценологія (рис. 3).

Більшість праць А.М. Гродзинського було представлено на демонстраційних стендах V читань, до яких було приурочено вихід біобібліографічного покажчика «Академік АН УРСР А.М. Гродзинський» [5] у серії «Відомі вчені-природознавці та освітяни України». Це друге видання — покажчик, підготовлений за участі рідних А.М. Гродзинського, доповнено новими розділами — «Наукова школа» і «Література про життя та діяльність», а також спогадами колег та учнів. Так, до покажчика увійшли спогади брата А.М. Гродзинського — академіка НАН України Д.М. Гродзинського. У процесі роботи над покажчиком автори керувалися висловлюванням фундатора АН України академіка В.І. Вернадського про те, що «Історія науки і її минуле повинні критично сприйматися кожним науковим поколінням і не лише тому, що поповнюються запаси наших знань про минуле, відкриваються нові документи або з'являються нові можливості з відновлення минувшини. Ні! Необхідно знову піддавати історію науки переосмисленню, знову історично повертатись до минулого, бо завдяки розвитку сучасного знання в минулому отримує значення одне і втрачає інше. Кожне покоління наукових дослідників шукає і знаходить в історії науки відображення наукових течій свого часу.

Просуваючись вперед, наука не тільки створює нове, але, безумовно, переоцінює старе, пережите».

На підставі матеріалів довідника Палія В.М., Храмова Ю.О. «Національна академія наук України. 1918–2008. Персональний склад» (К.: Фенікс, 2008. — 345 с.) [39], п'яте перевидання якого приурочено до 90-річчя НАН України (2008), автором цієї статті проведено історико-наукове дослідження обрання понад 1500 дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України, а також її іноземних членів. Результати цього аналізу засвідчили, що протягом 90-річного функціонування Академії наук дійсними членами з напрямку «ботаніка» обрано 5 осіб, членами-кореспондентами — 11, а також 1 іноземного члена. За напрямом «фізіологія рослин» обрано 1 академіка, 6 членів-кореспондентів та 2 іноземних членів (таблиця).

Цікава деталь: А.М. Гродзинський став першим й залишається в історії Академії єдиним дійсним членом за напрямом «фізіологія рослин», якщо не брати до уваги той факт, що в 1921 р. академіком за двома напрямами — «ботаніка» та «фізіологія» було обрано Є.П. Вотчала.

Завдяки дослідженням А.М. Гродзинського і науковому обґрунтуванню значення хімічної взаємодії рослин між собою та ґрунтом, тобто явища алелопатії, рослинництво одержало теоретично обґрунтовані практичні рекомендації щодо чергування культур у сівозмінах, створення оптимальної структури посівної площі при розробці зональних систем землеробства тощо.

Не менш значущими є напрацювання вченого, які стосуються проблем агрохімії, ґрунтознавства, зокрема меліорації ґрунтів, а також луківництва. Підтвердженням вагомості науково-практичного внеску академіка у розвиток галузей землеробства та рослинництва, що ґрунтується на розробленій школою А.М. Гродзинського теорії алелопатичної взаємодії, є заснування в 1994 р. Міжнародним алело-

патичним товариством (International Allelopathy Society — IAS) премії ім. А.М. Гродзинського (Grodzinskii Award: For the best single publication or book relating to allelopathy to be awarded on a biannual basis). Академік А. Гродзинський в організаторській діяльності завжди дотримувався принципів державницького підходу до погодженого планування спільних, взаємодоповнюючих досліджень в інститутах академічної та галузевої аграрної науки.

Широка репрезентація творчої спадщини видатних вітчизняних вчених, одним з яких є академік АН УРСР А.М. Гродзинський, шляхом проведення спеціальних заходів (конференція, читання, «круглий стіл») за активної участі фахівців, студентів, представників засобів масової інформації піднімає на новий щабель вагомість спеціальних бібліотек. При цьому призначення бібліотек не обмежується функцією збереження у друкованому вигляді духовних і культурних цінностей та можливістю привернути увагу суспільства до появи перспективного наукового напрямку. Перевидання доповнених біобібліографічних покажчиків відомих постатей, приурочене до відповідних тематичних читань, є однією з найважливіших функцій бібліотек.

1. Професор Олександр Алоїзович Яната (1888–1938): повернення із забуття. (Наукова спадщина вченого та її значення для розвитку аграрної і біологічної науки в Україні) / Уклад. В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко; наук. ред. В.А. Вергунов // Бюл. Центр. наук. с.-г. б-ки УААН. — К., 2001. — Вип. 2 (2). — С. 3–78. — [Читання 1].

2. Професор Шиндлер Камілл Гаврилович. До 135-ї річниці з дня народження вченого в галузі землеробської техніки / Наук. ред. В.А. Вергунов // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. — К., 2005. — Вип. 80. — Розд.: Історія розвитку землеробської механіки. — С. 3–106. — [Читання 2].

3. Меморіальні наукові читання до 75-річчя від дня народження заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Новикова Миколи Миколайовича (22.06.1933–23.12.2007), 26 черв. 2008 р.: зб. матеріалів / Асоц. б-к України, ДНСГБ УААН; уклад. В.А. Вергунов, В.М. Товмаченко;

наук. ред. В.А. Вергунов. — К., 2008. — 90 с.: портр. — [Читання 3].

4. Наукові читання до 80-річчя від дня народження академіка Національної академії наук України Гродзинського Дмитра Михайловича, 24 груд. 2010 р.: зб. матеріалів / Асоц. б-к України, ДНСГБ НААН; уклад. В.А. Вергунов, О.В. Бачкала, В.М. Товмаченко; наук. ред. В.А. Вергунов. — К., 2011. — 56 с.: портр. — [Читання 4].

5. Академік АН УРСР Гродзинський Андрій Михайлович (1926–1988): біобібліогр. покажч. / Асоц. бібліотек України, ДНСГБ НААН; уклад.: М.М. Давиденко, Т.А. Бугасенко, Г.А. Гродзинська, В.П. Грахов; наук. ред. В.А. Вергунов. — К.: 2012. — 204 с.: портр. — (Сер. «Відомі вчені-природознавці та освітяни України» / НААН, ДНСГБ; кн. 5).

6. Большак В. Сім'я агрономів / В. Большак // Зміна. — 1953. — № 9. — С. 13.

7. Головки Е.А. Жизненный и творческий путь А.М. Гродзинского / Е.А. Головки, В.П. Грахов, О.М. Бойко и др.; отв. ред. Н.В. Заименко // Андрей Михайлович Гродзинский. Библиография. — К.: Академперіодика, 2006. — 78 с.

8. Лісневич Л.О. Історичні аспекти агрофітоценології як теоретичної основи рослинництва / Л.О. Лісневич, Н.І. Петренко, Н.В. Лопатіна // Карантин і захист рослин. — 2001. — № 2. — С. 25–28.

9. Гродзинський А.М. Поступление и передвижение некоторых питательных веществ в растениях под влиянием обработки почвы и удобрений: Автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. биол. наук / А.М. Гродзинський; Акад. наук УССР, Ин-т ботаники. — К., 1958. — 15 с.

10. Гродзинський А.М. Аллелопатія в житті рослин і їх сообществ : автореф. дисс. на соиск. учен. степени д-ра биол. наук / А.М. Гродзинський // АН УССР, Объед. совет биол. наук. — К., 1965. — 21 с.

11. Гродзинський А.М. Рослинництво майбутнього / А.М. Гродзинський. — К., 1964. — 22 с. — Бібліогр.: с. 22.

12. Гродзинський А.М. Надходження і пересування поживних речовин в рослинах кукурудзи / А.М. Гродзинський // Вісн. с.-г. науки. — 1958. — № 4. — С. 77–78.

13. Гродзинський А.М. Вітаміни у повітрі / А.М. Гродзинський // Колгоспне село. — 1963. — 13 черв.

14. Гродзинський А.М. Гриби рвуть асфальт / А.М. Гродзинський // Колгоспне село. — 1963. — 11 верес.

15. Гродзинський А.М. Осінній сон / А.М. Гродзинський // Колгоспне село. — 1964. — 1 жовтн.

16. Гродзинський А.М. Нітрозний сік життя / А.М. Гродзинський // Колгоспне село. — 1965. — 13 бер.

17. Гродзинський А.М. Пора плодів / А.М. Гродзинський // Сіл. вісті. — 1965. — 3 серп.
18. Гродзинський А.М. Регулятори росту / А.М. Гродзинський // Сіл. вісті. — 1968. — 28 груд.
19. Гродзинський А.М. Калориген / А.М. Гродзинський // Сіл. вісті. — 1975. — 7 серп.
20. Гродзинський А.М. Алелопатія / А.М. Гродзинський // Укр. сільськогосп. енцикл. — К., 1970. — Т. 1. — С. 55.
21. Гродзинський А.М. Біологічний годинник / А.М. Гродзинський // Там само. — С. 121.
22. Гродзинський А.М. Ботанічний сад / А.М. Гродзинський // Там само. — С. 143.
23. Гродзинський А.М. Ріст рослин / А.М. Гродзинський // Там само. — К., 1972. — Т. 3. — С. 105.
24. Гродзинський А.М. Спрямоване виховання рослин / А.М. Гродзинський // Там само. — К., 1972. — Т. 1. — С. 256–257.
25. Гродзинський А.М. Фотоперіодизм / А.М. Гродзинський // Там само. — К., 1972. — Т. 3. — С. 411.
26. Гродзинський А.М. Аллелопатія в житті рослин і їх сообществ: основи хім. взаємодія рослин / А.М. Гродзинський; отв. ред. Д.К. Зеров. — К.: Наук. думка, 1965. — 200 с.
27. Гродзинський А.М. Основи хімічної взаємодії рослин / А.М. Гродзинський. — К.: Наук. думка, 1973. — 205 с.
28. Гродзинський А.М. Аллелопатическое почвоутомление / А.М. Гродзинський, Г.П. Богдан, Э.А. Головка и др. — К.: Наук. думка, 1979. — 247 с.
29. О фундаментальных прикладных исследованиях в сельском хозяйстве, проводимых в Академии наук Украинской ССР / А.М. Гродзинський, Г.С. Пономарев, П.С. Мишустина // Наука — сельскохозяйственному производству. — М.: Наука, 1984. — С. 25–32.
30. Гродзинський А.М. Верхове болото / А.М. Гродзинський // Колгоспне село. — 1964. — 11 вер.
31. Гродзинський А.М. Поліпшити луки в нашому районі / А.М. Гродзинський // Ленінський шлях. — Біла Церква. — 1953.
32. Словарь-справочник по агрофитоценологии и луговедению / А.М. Гродзинський, Ю.А. Злобин, Б.М. Миркин [и др.]. — К.: Наук. думка, 1991. — 135 с.
33. Гродзинський А.М. История представления о почвоутомлении / А.М. Гродзинський // Аллелопатическое почвоутомление. — К.: Наук. думка, 1979. — С. 6–15.
34. План збирання врожаю і хлібоздачі коженицького колгоспу ім. 9 січня / Ю. Костюченко, В. Ганицький, Л. Веред, А. Гродзинський, Г. Костюченко // Ленінський шлях (Біла Церква). — 1953. — 26 черв.
35. Гродзинський А.М. Геоботанічні та агробіоценологічні проблеми спеціалізації сільськогосподарського виробництва / А.М. Гродзинський // Укр. ботан. журн. — 1980. — Т. 37, № 6. — С. 7.
36. Гродзинський А.М. Результаты комплексных исследований АН УССР и Южного отделения ВАСХ-НИЛ в области сельского хозяйства / А.М. Гродзинський, В.П. Васильев // Сельскохозяйственная наука на современном этапе. — М.: Наука, 1980. — С. 57–66.
37. Гродзинський А.М. От геоботаники — к агроботанике, от биогеоценологии — к агробиоценологии / А.М. Гродзинський // Тез. Всесоюз. совещания по проблемам агробиоценологии. — Ижевск, 1981. — С. 7–10.
38. Андрей Михайлович Гродзинский: биобиблиогр. Указатель / сост.: Э.А. Афонина, Э.А. Головка. — К.: Наук. думка, 1986. — 70 с.
39. Палій В.М. Національна академія наук України. 1918–2008. Персональний склад / В.М. Палій, Ю.О. Храмов. — К.: Фенікс, 2008. — 345 с.

Рекомендував до друку В.І. Мельник

В.А. Вергунов

Государственная научная сельскохозяйственная библиотека НААН Украины, Украина, г. Киев

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОПЫТНОЕ ДЕЛО
В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ АКАДЕМИКА
АН УССР А.М. ГРОДЗИНСКОГО

Методом историко-научного анализа определена значимость вклада академика АН УССР А.М. Гродзинского (1926–1988) в развитие вопросов теории и практики растениеводства и почвоведения.

Ключевые слова: А.М. Гродзинський, сельское хозяйство, сельскохозяйственное опытное дело, аллелопатия, растениеводство, мелиорация, почвоведение, луговое хозяйство, естествознание.

V.A. Vergunov

State Scientific Agricultural Library,
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

AGRICULTURAL RESEARCH
AT THE CREATIVE INHERITANCE
OF ACADEMICIAN OF THE ACADEMY
OF SCIENCES OF USSR A.M. GRODZINSKIY

The contribution of academician of the Academy of Sciences of USSR A.M. Grodzinskiy (1926–1988) to the development of theory and practice of plant-grower and soil science is exposed by the method of historical and scientific analysis.

Key words: A.M. Grodzinskiy, agriculture, agricultural research deed, allelopathy, plant-grower, land-reclamation, soil science, grassland farming, natural science.

СТАН ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У СТЕПОВОМУ КРИМУ

Схарактеризовано проблему підвищення родючості ґрунтів на сільськогосподарських землях. Показано вплив систем живлення і захисту рослин на екологічний стан, продуктивність агроєкосистем та якість зерна озимої пшениці. Зроблено висновок, що сільське господарство, крім позитивної ролі у виробництві продуктів харчування, негативно впливає на рослинність агроугідь та стан ґрунту, спричиняючи ерозію ґрунтів, порушення їх структури, зміну вмісту органічної речовини, балансу елементів живлення та зниження родючості ґрунтів, а також на суміжні екосистеми.

Ключові слова: родючість ґрунту, продуктивність агроєкосистем, вміст органічних речовин.

Важливим завданням державної аграрної політики в галузі раціонального використання земельних ресурсів та охорони довкілля є збереження ґрунтів. Для стабілізації вмісту гумусу у ґрунтах необхідно впровадити систему засобів їх охорони, головною складовою якої має бути біологізація землеробства, розширення посівів бобових культур, які фіксують азот повітря, оптимізація структури посівних площ приорюванням соломи та пожнивних решток. Це дасть змогу призупинити темпи дегуміфікації, поліпшити агрохімічні показники ґрунту [1].

Через зниження запасів і норм внесення гною у період трансформації системи землекористування в Україні, а також у зв'язку з переходом на біологічне землеробство виникла необхідність у вивченні альтернативних систем добрив, зокрема, з використанням як органічного добрива сидератів і соломи зернових культур.

Мета дослідження — виявлення особливостей трансформації ґрунтів Криму за різної інтенсивності землеробства.

Порівнювали періоди збільшення обсягів внесення мінеральних та органічних добрив, хімічних меліорантів (1965–1990) та різкого зниження обсягів хімізації, згор-

тання державних і регіональних програм охорони ґрунтів (1991–2004).

У умовах економічної нестабільності сільськогосподарського виробництва для збереження та підвищення родючості ґрунтів важливим завданням є використання місцевих ресурсів — органічних добрив, зокрема гною, соломи зернових культур, сидератів та біологічних препаратів. Багаторічні дослідження Інституту землеробства та ННЦ Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.М. Соколовського свідчать, що внесення органічних добрив сприяє нагромадженню у ґрунті органічної речовини [3–5]. Повернення азоту з добривами зумовлює оптимальний баланс гумусу в ґрунтах.

Відомо, що рослини беруть з гумусу близько 60 % азоту, незалежно від надходження його з мінеральними добривами. Тому без повернення в ґрунт поживних речовин нагромаджений у попередній період гумус втрачається.

З підвищенням частки мінеральних добрив збільшується питома вага легко рухомих органічних сполук унаслідок чого гумус набуває нестійкого кислотного характеру, через що він стає схильним до мінералізації та міграції по профілю. Нестабільність удобрення ґрунтів органічними та мінеральними добривами також має негативні наслідки і

може призвести до значного виснаження запасів поживних речовин та зниження родючості ґрунту [2, 6–9].

Результати та обговорення

Спостереження за характером розвитку забур'яненості культур озимої пшениці та озимого ячменю при застосуванні різних захисних засобів показали (табл. 1), що при агротехнічному засобі захисту істотно підвищується забур'яненість посівів порівняно з варіантами, де застосовували хімічну систему захисту. Загибель бур'янів після їх обробки гербіцидами сягала 100 %. При агротехнічному засобі захисту загибель бур'янів за роки проведення дослідів (2006–2010) не перевищувала 90,6 %, а в середньому становила 81,4 %. У 2010 р. спостерігалось значне збільшення цього показника порівняно з даними 2006 р., особливо при застосуванні агротехнічного засобу захисту рослин від бур'янів. Це зумовлено збільшенням кількості стійких до гербіциду бур'янів, таких як роговик кримський, вероніка, зірочник середній, які дозрівають раніше, ніж озимі зернові культури. Для успішної боротьби з цими видами бур'янів необхідно підбирати ефективніші гербіциди чи їх бакові суміші, або підвищувати дози внесення гербіцидів до рівня, який не зашкодить культурній рослині.

Щодо попередників, то на озимій пшениці по чорному пару кількість бур'янів була значно нижчою, ніж на зайнятому парі. Кількість бур'янів на озимому ячмені як у 2006 р., так і у 2010 р. була вищою на зайнятому парі на тлі як хімічного, так і агротехнічного захисту. Особливої різниці на забур'яненних посівах озимої пшениці та озимого ячменю не виявлено при застосуванні досліджуваної системи добрив.

Загалом системи живлення та захисту рослин не мали значного впливу на бур'яни. Порівняно з агротехнічною системою захисту, захист хімічними засобами забезпечив зниження забур'яненості посіву озимих у 1,5–2,0 рази. Загибель бур'янів після

використання гербіцидів сягала 96–100 %, а при агротехнічній системі захисту — не перевищувала 90,2 %.

Щоб вести землеробство, не зменшуючи родючість, мати бездефіцитний баланс гумусу на 1 га поля у середньому слід вносити, крім мінеральних добрив, 6–7 т органічних добрив. У період зміни права власності на земельні ресурси у 1990-ті роки дози внесення у ґрунт мінеральних і органічних добрив різко зменшилися, а в деяких господарствах повністю припинили удобрювати агроугіддя. Найнижчими дози добрив були у 2003–2005 рр. (рис. 1). Загальний обсяг внесення мінеральних добрив під усі посіви 2006 р. порівняно з 1990-м зменшився в 6,9 рази і становив 17,7 тис. т у перерахунку на діючу речовину (д.р.). Із загальної кількості внесених мінеральних добрив 68,6 % (12,2 тис. т д.р.) становили азотні, 29,5 % (5,2 тис. т д.р.) — фосфорні і 1,9% (0,34 тис. т д.р.) — калійні добрива.

Дози внесення фосфорних добрив мають забезпечувати вміст рухомого фосфору, як мінімум, 20 мг/кг ґрунту. Це граничний вміст, нижче за який урожайність знижується швидкими темпами. Як свідчать дослідження Кримського інституту АПВ, для підтримки цього рівня щорічно необхідно вносити близько 25 кг P_2O_5 на 1 га.

Середній рівень обмінного калію в ґрунті у Криму становить 330 мг/кг, що відповідає високій забезпеченості рослин цим елементом живлення, тому внесення калійних добрив на суходолі і в зрошуваних умовах недоцільне.

Обсяги внесення органічних добрив під посіви сільськогосподарських культур порівняно з 1990 р. зменшилися більш ніж у 31 раз — до 304,5 тис. т. У 1990 р. мінеральні й органічні добрива вносили відповідно на 85 і 17 % площ посівів. У 2006 р. мінеральні добрива внесено на 79 % площ посівів зернових культур, на 42 % — технічних, на 40 % — овочевих, на 47 % — картоплі і на 13 % — кормових культур. Водночас порівняно з 1990 р. дози внесення мінеральних добрив з

Таблиця 1. Вплив систем живлення і захисту рослин на забур'яненість озимої пшениці та озимого ячменю, шт./м²

Культура сівозміни	Попередник	Система живлення	Кількість бур'янів до обробки		Кількість бур'янів після обробки		% загибелі бур'янів	
			Система захисту рослин					
			хімічна	агро-технічна	хімічна	агро-технічна	хімічна	агро-технічна
<i>2006 р.</i>								
Озима пшениця	Чорний пар	1	26,6	61,7	0,0	6,6	100	89,3
		2	36,3	56,3	0,7	6,3	98,1	88,8
		3	43,0	55,6	0,7	6,3	98,3	88,6
		4	49,0	75,0	0,0	7,3	100	90,2
		5	41,2	68,1	0,0	6,9	97,7	87,0
	Зайнятий пар	1	79,3	128,7	1,0	18,3	98,7	85,6
		2	85,6	127,0	2,0	20,0	97,6	84,2
		3	89,0	137,3	2,3	22,0	97,4	83,7
		4	77,6	125,3	0,0	24,6	100	80,1
		5	81,4	130,5	1,5	23,8	98,3	79,9
Озимий ячмінь	Озима пшениця	1	39,3	79,6	0,0	23,0	100	71,1
		2	31,6	85,6	0,6	21,3	98,1	75,1
		3	36,3	85,3	0,6	20,0	98,3	76,5
		4	42,0	88,3	0,3	23,0	99,2	73,9
		5	38,3	82,4	0,5	21,2	99,8	75,2
	Зайнятий пар	1	48,0	131,3	0,0	19,0	100	85,5
		2	52,0	132,3	1,3	17,6	97,5	86,6
		3	53,6	124,0	0,3	21,3	99,4	82,8
		4	68,6	133,0	0,3	18,7	99,5	85,9
		5	59,7	128,9	0,7	23,4	98,3	81,3
<i>2010 р.</i>								
Озима пшениця	Чорний пар	1	264	321	1	46	99,6	85,6
		2	238	342	2	32	98,2	90,6
		3	193	284	6	39	96,9	86,3
		4	261	353	3	45	98,8	87,3
		5	276	387	8	54	97,1	86,0
	Зайнятий пар	1	312	416	4	96	98,7	76,9
		2	298	352	2	82	99,3	76,7
		3	286	364	36	73	98,9	79,9
		4	321	402	5	68	98,4	83,1
		5	343	411	7	93	97,9	77,3
Озимий ячмінь	Озима пшениця	1	246	313	3	98	98,8	68,7
		2	263	369	5	90	98,1	72,4
		3	266	399	11	70	96,8	82,4
		4	342	418	4	50	98,8	88,0
		5	324	410	6	46	98,1	88,8
	Зайнятий пар	1	332	369	3	98	99,1	75,2
		2	301	419	3	94	99,0	77,6
		3	382	398	5	99	98,7	75,1
		4	345	412	7	102	98,0	75,2
		5	298	432	4	68	98,6	84,2

Примітка. Система живлення: 1 — органо-мінеральна, рекомендована для Криму (контроль); 2 — органо-мінеральна зі співвідношенням N:P=1,0:0,6; 3 — органо-мінеральна зі співвідношенням N:P=1,0:0,4; 4 — біологічна (суто органічна): гній 7,5 т/га + солома 2,5 т/га; 5 — біологічна (суто органічна): сидерат 4 т/га + солома 2,5 т/га.

Рис. 1. Обсяг внесення добрив під посіви сільськогосподарських культур

розрахунку на 1 га посівів зменшилися в 3,2 разу.

Внесення органічних добрив зазвичай передбачалося у сівозмінах із зерновими колосовими культурами. Встановлено, що навіть при повному забезпеченні рослин мінеральним азотом урожай значною мірою (на 40–50 %) формується за рахунок власне ґрунтового азоту, який походить з гумусових речовин ґрунту. Тому, якщо не відбувається повернення в ґрунт азоту у формі органічної речовини, то навіть при інтенсивному застосуванні мінеральних добрив баланс азоту і гумусу ґрунту буде негативним.

В умовах Криму найпоширенішим прийомом при внесенні органічних добрив є їх швидке загортання в ґрунт. Тут особливо важливо вносити добрива восени під глибоку оранку, щоб вони розміщалися у вологішому шарі ґрунту, який менше пересихає. За менш глибокого закладання органічних добрив у посушливих районах Криму їхня ефективність знижується особливо різко, а внесення добрив під час поверхневого обробітку ґрунту малоефективне.

На полях сівозміни важливо правильно поєднувати органічні і мінеральні добрива. Д.М. Прянишников писав, що внесення разом гною і мінеральних добрив «дає змогу рясно забезпечити рослини засвоюваною їжею у перші фази розвитку і водночас створити у вигляді гною резерв поживних речовин, які постійно вступають у дію», тобто за-

безпечує найкращі умови живлення рослин протягом усього вегетаційного періоду.

Досліди показують, що при одночасному внесенні половинних норм гною і мінеральних добрив зазвичай отримують вищі прирости врожаю, ніж за окремого внесення повної норми кожного з цих добрив. Особливо ефективним є внесення разом гною і мінеральних добрив на ґрунтах з низькою природною родючістю. Водночас вносити гній восени під просапні культури, навіть за його наявності, практично неможливо, оскільки площі під просапними і ярими культурами суцільної сівби за 20 років зменшилися. Так, якщо кормові культури в 1990 р. займали 44 % площ, а зернові — 45,7 %, то в 2010-му — відповідно 6,1 і 78,3 %. Просапні культури дають вищі прирости врожаю на 1 т внесеного гною. Гній, внесений під просапні і озимі культури, чинить післядію на всі інші культури сівозміни, під які вносять лише мінеральні добрива.

Тенденція до зменшення норм внесення органічних добрив під посіви сільськогосподарських культур у Криму зумовлена зниженням чисельності поголів'я великої рогатої худоби та пов'язаним з цим значним скороченням площ під кормовими культурами — основним джерелом органічних добрив. Унаслідок зменшення вмісту органічної речовини в ґрунті зберігається тенденція до зниження природної родючості ґрунту. Проте встановлено, що значні

втрати гумусу в чорноземах Криму зумовлені не лише недостатнім надходженням органічної речовини в ґрунт, а й надмірно інтенсивним обробітком ґрунту, що різко підвищує його мінералізацію. В період вегетації рослин процеси нагромадження органічної речовини переважають над процесами її руйнування. Однак у період від збору врожаю до наступної культури в ґрунті органічна речовина руйнується. Якщо ж поле залишається під паром, то ці процеси відбуваються ще інтенсивніше. Кінцевий результат може залежати від кількості і складу органічної речовини в ґрунті та на його поверхні після збирання врожаю, від повернення поживних речовин з гноєм, а також від умов розкладання органічної речовини в ґрунті. З огляду на це, органічні добрива необхідно вносити 1–2 рази за сізозміну: під пар, багаторічні трави, просапні культури, озимину та ярі зернові.

Без планомірного внесення органіки бідні на органічну речовину ґрунти стають менш стійкими до постійної активної дії ґрунтообробних знарядь в умовах інтенсивного їх використання і швидше втрачають такі агрономічно цінні властивості, як структурність, щільність, порозність, капілярність, водопроникність, вологоємність, які є показниками ґрунтової родючості. На орних ґрунтах з відчуженням більшої частини урожаїв польових культур джерелом органічної речовини є надземні і кореневі рештки рослин, а також органічні добрива, які вносять у ґрунт. Аналіз показав, що для забезпечення органікою орних земель лише наполовину від нормативних потреб тваринництву Криму за найсприятливіших обставин потрібно не менше 8–10 років. Нестача традиційних форм органічних добрив змушує шукати нові види органічних матеріалів і включати їх у сучасні агротехнології. Основним джерелом первинної органічної речовини, яка надходить у ґрунт, є рештки рослин. Вони мають такі основні переваги над іншими джерелами: удобрюють ґрунт щорічно після збирання врожаю, тоді як інші види ор-

ганічних добрив вносять у ґрунт періодично; не потребують додаткових витрат на внесення; розподіляються в ґрунті рівномірно; містять усі макро- та мікроелементи, необхідні рослинам і тваринам.

Розрізняють три групи рослинних решток: поживні рештки рослин, листостеблові, кореневі. До складу поживних решток зазвичай входить стерня злаків, частини стебел, листя та решти надземних частин рослин, які залишаються в полі після збирання врожаю. Листостеблові частини рослин включають кореневища, кореневі шийки конюшини, люцерни, еспарцету та інших трав, залишки бульб, коренеплодів, цибулин. Кореневі рештки рослин представлені коренями вирощуваної культури.

Крім кількості рослинних решток, важливе значення має їх хімічний склад і швидкість розкладання в ґрунті. Так, рештки багаторічних трав містять велику кількість елементів живлення. Вміст азоту у корневих рештках багаторічних бобових трав становить 2,25–2,60 %, фосфору — 0,34–0,80 %, у поукісних рештках — відповідно 1,82–2,65 і 0,30–0,71 %. У коренях бобово-злакових травосумішей частка азоту становить 0,91–2,37 %, фосфору — 0,25–1,06 %, у поукісних рештках — відповідно 1,60–2,18 і 0,17–0,54 %. Злакові трави містять значно меншу кількість азоту в коренях і поукісних рештках.

На хід і швидкість розкладання рослинних решток впливають умови природного середовища (вологість, температура, рН ґрунту, вміст у ньому кисню і поживних речовин), а також хімічний склад решток.

Перетворення первинної органічної речовини в ґрунті відбувається у кілька етапів: на першому етапі — хімічна взаємодія між певними хімічними речовинами відмерлої рослини, на другому — механічна підготовка і перемішування з ґрунтом рослинних решток за допомогою ґрунтової фауни. Певної біохімічної підготовки до мікробного розкладання первинна органічна речовина зазнає при проходженні рослинної маси

крізь шлунково-кишковий тракт ґрунтових тварин. На третьому етапі перетворення свіжої органічної речовини в ґрунті відбувається мінералізація її завдяки діяльності мікроорганізмів. Насамперед мінералізуються водорозчинні органічні сполуки, а також крохмаль, пектин і білкові речовини. Значно повільніше мінералізується целюлоза, при розкладанні якої звільняється лігнін — сполука, дуже стійка до мікробіологічного розщеплювання.

Кінцевими продуктами перетворень первинної органічної речовини є мінеральні продукти (CO_2 , H_2O , нітрати, фосфати, в анаеробних умовах — H_2O і CH_4). Крім того, в ґрунті накопичуються як продукти метаболізму мікроорганізмів низькомолекулярні органічні кислоти (мурашина, оцтова, щавлева та ін.). Процеси мінералізації органічної речовини в ґрунті мають екзотермічний характер.

Спостереження за кількістю гумусу в південному малогумусному чорноземі показали, що втрати гумусу в шарі ґрунту 0–40 см упродовж 65-річного періоду в середньому становили 26 %.

При дослідженні впливу систем живлення на вміст гумусу було виявлено його

збільшення як на агроекологічних, так і на біологічних системах живлення (табл. 2).

За 19 років з дня закладання стаціонарного польового дослідження вміст гумусу збільшився, особливо у варіантах з органо-мінеральною системою живлення. Так, у контрольному варіанті з рекомендованою для Криму системою добрив для польових культур на суходолі цей показник збільшився на 0,65 %. Ще більші темпи нагромадження гумусу спостерігали у варіанті суто органічної системи живлення — 0,84 %.

При вивченні впливу систем захисту на вміст гумусу в шарі ґрунту 0–40 см виявлено, що при хімічному захисті рослин процес гумусоутворення найменш інтенсивний у варіантах з органо-мінеральною системою живлення, де замість 7,5 т гною вносили 2,5 т соломи на 1 га сівозмінної площі (варіанти 2–3) (див. табл. 2.). Отже, біологічна система добрив сприяє підвищенню вмісту гумусу у ґрунті Степового Криму, що є головним показником можливості переходу на біологічне землеробство.

Вивчення впливу систем живлення культур стаціонарної сівозміни на вміст поживних речовин засвідчило, що найбільшу кіль-

Таблиця 2. Вплив різних систем добрив та захисту рослин на вміст гумусу в шарі ґрунту 0–40 см, %

№ з/п	Система живлення	Рік відбору зразків		
		1998	2005	2008
<i>Хімічна система захисту</i>				
1	Органо-мінеральна, рекомендована для Криму (контроль)	2,17	2,28	2,67
2	Органо-мінеральна зі співвідношенням N:P = 1,0:0,6	2,29	2,39	2,61
3	Органо-мінеральна зі співвідношенням N:P = 1,0:0,4	2,29	2,38	2,58
4	Біологічна (суто органічна): гній 7,5 т/га + солома 2,5 т/га	2,19	2,27	2,86
5	Біологічна (суто органічна): сидерат 4 т/га + солома 2,5 т/га	—	—	2,38
<i>Агротехнічна система захисту</i>				
1	Органо-мінеральна, рекомендована для Криму (контроль)	2,21	2,23	2,55
2	Органо-мінеральна зі співвідношенням N:P = 1,0:0,6	2,28	2,32	2,37
3	Органо-мінеральна зі співвідношенням N:P = 1,0:0,4	2,30	2,29	2,18
4	Біологічна (суто органічна) гній 7,5 т/га + солома 2,5 т/га	2,23	2,25	2,38
5	Біологічна (суто органічна) сидерат 4 т/га + солома 2,5 т/га	—	—	2,38

На цілинній ділянці — 2,72 %

У рік закладання стаціонару — 2,02 %

Таблиця 3. Вплив систем живлення та захисту рослин на вміст поживних речовин у шарі ґрунту 0–40 см, мг/кг (2007)

Система живлення	Елементи живлення								
	N	NO ₃ (за Кравковим)	NH ₄ (за Тюриним)	P ₂ O ₅ (за Мачігіним)	K ₂ O (за Чіріковим)	Mn 20–60	Zn 0,5–1,0	B 1,2–1,6	Mo
<i>Хімічна система захисту</i>									
Органо-мінеральна, рекомендована для Криму (контроль)	0,14	5,7	31	53	433	891	58,5	15,2	10,7
Органо-мінеральна зі співвідношенням N:P = 1,0:0,6	0,15	5,0	17	42	385	963	60,1	12,0	10,2
Органо-мінеральна зі співвідношенням N:P = 1,0:0,4	0,33	6,2	20	34	395	940	60,9	10,2	10,2
Біологічна (суто органічна)	0,31	5,3	22	39	440	923	58,9	12,2	10,0
<i>Агротехнічна система захисту</i>									
Органо-мінеральна, рекомендована для Криму (контроль)	0,25	4,9	29	52	420	898	60,2	13,2	16,5
Органо-мінеральна зі співвідношенням N:P = 1,0:0,6	0,42	3,8	36	47	415	917	58,7	11,0	11,0
Органо-мінеральна зі співвідношенням N:P = 1,0:0,4	0,14	3,9	42	36	357	876	55,0	11,7	10,2
Біологічна (суто органічна)	0,22	4,5	28	55	415	867	60,2	7,5	10,5

кількість аміачного азоту у ґрунті виявлено у варіантах з органо-мінеральною системою живлення на тлі хімічного захисту рослин, з поступовим зниженням цього показника при агротехнічній системі захисту (табл. 3). Амонійний азот у більшій кількості утримується при агротехнічній системі захисту.

Вміст рухомого фосфору та калію мало змінювався під впливом систем живлення і захисту рослин. Такий же вплив досліджувані системи чинили на вміст марганцю та цинку. Значний вплив на вміст бору відзначено у контрольному варіанті, де разом з мінеральними добривами вносили гній у кількості 7,5 т/га сівозмінної площі, що можна пояснити наявністю цього елемента

у гної. Вплив гною позначився і на підвищеному вмісті молібдену, особливо на тлі агротехнічного захисту рослин (див. табл. 3).

Спостереження за вмістом у ґрунті CaCO₃ і величиною рН показали, що вміст CaCO₃ значно збільшився у ґрунті за роки вирощування культур у восьмипольній сівозміні. Вищим вміст CaCO₃ у шарі ґрунту 0,40 см був на тлі агротехнічного захисту за рахунок активнішої діяльності ґрунтової мікрофлори при розкладанні кореневої системи. У контрольному варіанті з інтенсивнішою системою мінерального живлення відзначено такі самі високі темпи накопичення CaCO₃ при обох системах захисту рослин особливо у верхніх шарах ґрунту.

Таблиця 4. Вплив системи живлення і захисту рослин на вміст CaCO_3 і рН у ґрунті

Показник	Шар ґрунту, см	Система живлення				Вміст на ціліні	Вміст перед закладанням дослідів
		органомінеральна, рекомендована для Криму (контроль)	органомінеральна зі співвідношенням N:P=1,0:0,6	органомінеральна зі співвідношенням N:P=1,0:0,4	біологічна (суто органічна)		
<i>Хімічний захист</i>							
CaCO_3 , %	0–10	1,22	1,11	1,02	1,11	0,36	0,62
	10–20	1,11	1,08	1,02	1,02	0,34	0,64
	20–30	1,21	1,02	1,02	1,02	0,41	0,67
	30–40	1,18	1,02	1,00	0,96	0,41	0,87
	0–40	1,18	1,03	1,02	1,02	0,39	0,70
рН	0–10	7,90	7,85	7,69	7,70	7,14	8,21
	10–20	8,20	7,91	7,75	7,80	7,12	8,19
	20–30	8,35	7,75	7,80	7,85	7,20	8,25
	30–40	8,45	7,92	7,86	7,80	7,29	8,33
	0–40	8,22	7,86	7,77	7,79	7,19	8,25
<i>Агротехнічний захист</i>							
CaCO_3 , %	0–10	1,21	1,09	1,11	1,08	—	—
	10–20	1,27	1,05	1,18	1,08	—	—
	20–30	1,11	1,02	1,23	1,08	—	—
	30–40	1,04	1,02	1,72	1,10	—	—
	0–40	1,15	1,04	1,31	1,09	—	—
рН	0–10	7,82	7,80	7,90	7,80	—	—
	10–20	8,12	7,77	8,20	7,70	—	—
	20–30	7,96	7,90	8,35	8,10	—	—
	30–40	8,00	7,94	8,65	8,05	—	—
	0–40	7,79	7,85	8,27	7,91	—	—

Підвищення лужності ґрунтового розчину відбувалось у варіантах з вивчення систем добрив, особливо на тлі хімічного захисту. Збільшення величини співвідношення органічних та мінеральних речовин сприяло зниженню лужності ґрунтового середовища (табл. 4).

Загалом за 19 років функціонування стаціонарної восьмипольної сівозміни вміст гумусу у шарі ґрунту 0–40 см збільшився. Особливо високі темпи гумусонакопичення (від 2,02 до 3,86 %) спостерігали при застосуванні біологічної системи добрив на тлі хімічного захисту рослин, а на тлі агротехнічної системи захисту найвищий вміст гумусу

на ділянках з органомінеральною системою живлення — у варіанті з рекомендованою для Криму системою живлення (2,55 %). У варіанті з органомінеральною системою живлення з внесенням N_{19}P_9 та 2,5 т соломи на тлі агротехнічного захисту відзначено зниження вмісту гумусу з 2,30 % у 1998 р. до 2,18 % у 2008-му. Це свідчить про те, що вилучення поживних речовин разом з урожаєм та засвоювання їх бур'янами перевищує їх внесення в ґрунт у процесі удобрення.

Валовий вміст мікроелементів у шарі ґрунту 0–40 см мало змінювався під впливом різних систем живлення та захисту рослин. У ґрунтах стаціонарного дослідів спо-

стерігали збільшення рівня цинку та молібдену і зниження — бору.

Висновки

Аграрне виробництво потребує значних витрат на обробіток ґрунту, внесення добрив, гербіцидів тощо. Проте в Степовому Криму воно не відповідає сучасним національним і міжнародним вимогам щодо еколого-економічного управління земельними ресурсами, орієнтованого на системний підхід і обмеження інтенсивності природокористування природоохоронними нормами. Аналіз показує, що сільське господарство, крім позитивної ролі у виробництві продуктів харчування, негативно впливає на рослинність агроугідь та стан ґрунту, спричиняючи фізичне, хімічне, біологічне та інші види забруднення, ерозію ґрунтів, порушення їх структури, зміну вмісту органічної речовини, балансу елементів живлення та зниження їх родючості, а також на суміжні екосистеми.

1. Адамень Ф.Ф., Паштецький В.С., Сидоренко А.В. Агроекологічні особливості аграрного виробництва в Криму. — Клепинино, 2011. — 104 с.

2. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / За ред. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. — ННЦІАЕ, 2011. — 120 с.

3. Медведєв В.В. Агроекологічна оцінка земель України і розміщення сільськогосподарських культур. — К.: Агр. наука, 1997. — 164 с.

4. Медведєв В.В. Мониторинг почв України. Концепція, попередні результати, задачі. — Х.: ПФ «Антиква», 2002. — 428 с.

5. Медведєв В.В., Лактіонова Т.М. До типології і критеріїв оцінки кризового стану орних земель України // Тр. Межгос. науч. конф. «Современные проблемы охраны земель». — К.: СОПС України, НАН України, 1997. — Ч. 1. — С. 196–197.

6. Месель-Веселяк В.Я., Паштецький В.С., Грищенко О.Ю. та ін. Трансформаційні зміни в сільському господарстві України та Автономної Республіки Крим. — Симферополь, 2011. — 120 с.

7. Паштецький В.С., Радченко В.А., Лазаревич А.П. Историко-экономические предпосылки исследований по созданию культурных пастбищ в Крыму. — Симферополь: ОАО Симферопол. гор. типография, 2008. — 104 с.

8. Стадник А.П. Про стан та подальшу розробку наукових основ складових оптимізованої системи захисних лісових насаджень агроландшафтів України // Лісівництво і агролісомеліорація. — Х., 2005. — Вип. 108. — С. 168–177.

9. Фурдичко О.І., Гладун Г.Б., Лавров В.В. Ліс у Степу: основи сталого розвитку / За наук. ред. акад. УАН О.І. Фурдичка. — К.: Основа, 2006. — 496 с.

Рекомендував до друку І.С. Косенко

В.С. Паштецький

Институт сільського господарства Криму НААН, Україна, АР Крим, пгт Гвардейское

СОСТОЯНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СТЕПНОМ КРЫМУ

Охарактеризована проблема підвищення плодороддя ґрунту на сільськогосподарських землях. Показано вплив систем живлення і захисту рослин на екологічний стан, продуктивність агроєко-систем і якість зерна озимої пшениці. Сделан вывод о том, что сельское хозяйство, кроме положительной роли в производстве продуктов питания, негативно влияет на растительность агроугодий и состояние почвы, вызывая эрозию почв, нарушение их структуры, изменение содержания органических веществ, баланса элементов питания и снижение плодородия почв, а также на смежные экосистемы.

Ключевые слова: плодородие почвы, продуктивность агроэкосистем, содержание органических веществ.

V.S. Pashtetskyi

Institute of Agriculture of Crimea,
National Academy of Agricultural Sciences
of Ukraine, Ukraine, Crimea

THE STATE AND OPTIMIZATION OF CONDUCT OF AGRICULTURE ARE IN STEPPE CRIMEA

The problem of fertility-improving of soils is described on agricultural earths. Influence of the systems of feed and defence of plants is shown on the ecological state, productivity of agroecosystems and quality of grain of winter wheat. Drawn conclusion, that agriculture, except a positive role in the production of foods of feed, negatively influences on the vegetation and state of soil, causing erosion of soils, violation of their structure, content of organic matter, balance of elements of feed and decline of their fertility, negatively influences on the contiguous ecosystems of natural environment.

Key words: fertility of soil, productivity of agroecosystems, content of organic matter.

М.І. ШУМИК, О.Л. РУБЦОВА, Н.В. ЧУВІКІНАНаціональний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

**МІЖНАРОДНІ ЧИТАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ 110-РІЧЧЮ
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДОКТОРА БІОЛОГІЧНИХ НАУК,
ПРОФЕСОРА ЛЕОНІДА ІВАНОВИЧА РУБЦОВА**

У березні 2012 р. виповнилося 110 років від дня народження доктора біологічних наук, професора Леоніда Івановича Рубцова. Він працював у Центральному республіканському ботанічному саду АН УРСР (ЦРБС, нині — Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, НБС) з березня 1946 р. до квітня 1980 р. — майже 30 років (з невеликими перервами). У Ботанічному саду, який закладався фактично на голому місці, Леонід Іванович був автором та керівником робіт зі створення дендрарію — найкрасивішої і найпопулярнішої у відвідувачів частини саду. Це і широко відомий далеко за межами Києва сад бузку, і колекція беріз, хвойних, і гірський сад тощо.

Народився Л.І. Рубцов 23 березня 1902 р. у с. Серєда (згодом м. Фурманов) Іванівської області у багатодітній родині. У 1930 р. закінчив Лісотехнічну академію в Ленінграді й три роки працював спеціалістом з лісових культур у м. Туапсе, директором Жигулівського насінлігоспу у Куйбишевській (нині Самарській) області. У 1933 р. перейшов на наукову роботу до Всесоюзного інституту рослинництва: спочатку до його сухумського відділення, а у 1935 р. переїхав до м. Ленінград. З 1935 по 1946 рр. викладав садово-паркове мистецтво на факультеті зеленого будівництва Ленінградської лісотехнічної академії. А з 1939 р.

розпочалася його праця у Ботанічному інституті ім. В.Л. Комарова АН СРСР.

Під час Великої Вітчизняної війни він пішов добровольцем на фронт, був чотири рази поранений, нагороджений орденами і медалями. А вже у 1945 р. в Ботанічному інституті ім. В.Л. Комарова АН СРСР він захистив кандидатську дисертацію на тему «Растения в ландшафтной архитектуре».

У березні 1946 р. Л.І. Рубцов на запрошення директора Ботанічного саду академіка Миколи Миколайовича Гришка приїхав до Києва. Для будівництва нового академічного Ботанічного саду потрібні були гарні фахівці, і М.М. Гришко підбирав колектив співробітників для створення, як він мріяв, одного з найкращих ботанічних садів світу.

З 1 вересня по 15 листопада 1946 р. за завданням М.М. Гришка Леонід Іванович разом з іншими співробітниками ботанічного саду був відправлений до Німеччини для закупки за репараціями посадкового матеріалу для будівництва саду та відправки його до Києва [3, арк. 85]. Крім оформлення документів, до завдання Л.І. Рубцова входило знайомство з садово-парковим мистецтвом Німеччини. З березня 1948 р. Л.І. Рубцов — завідувач відділу дендрології Центрального республіканського ботанічного саду в Києві, який посів особливе місце у його творчості. Дендрарій НБС і нині, через десятки років, уражає гармонією та цілісністю, а окремі його композиції (сирінгарій, сад магнолій,

композиції на ділянці голонасінних, боскети зі стриженого грабу, гірський сад) стали визитівкою нашого саду.

У 1954 р. у Ботанічному інституті ім. В.Л. Комарова АН СРСР Л.І. Рубцов захистив докторську дисертацію на тему «Биологические основы создания садово-паркового ландшафта». У 1958 р. йому було присвоєно звання професора за фахом «дендрологія та садово-паркове будівництво» [3, арк. 28].

При створенні композицій дендрарію Леонід Іванович виявив та використав у своїй роботі краєвиди і панорами як у бік Дніпра й Видубицького монастиря, так і в бік Києво-Печерської лаври та гармонійно поєднав їх з колекціями рослин.

Формуючи колекції дендрарію за систематичним принципом, він при створенні композицій багато уваги приділяв формі крони, відтінкам квіток і листя в різні пори року, уникаючи строкатості та дисгармонії.

Керуючи протягом багатьох років відділом дендрології, Леонід Іванович велику увагу приділяв створенню та естетичному оформленню всіх колекцій дендрарію. Крім цього, він організовував і часто сам очолював експедиції для поповнення колекцій та дослідження старовинних парків України.

Значний внесок зробив Л.І. Рубцов у впровадження біологічних засад у садово-паркове будівництво. Саме цьому була присвячена його докторська дисертація. Крім плідної праці в ботанічному саду, Л.І. Рубцов протягом 15 років (1965–1979) був головним консультантом Українського державного інституту проектування міст Держбуду УРСР (Діпромисто) та інших проектних інститутів зі створення низки ландшафтних об'єктів.

Л.І. Рубцов був автором понад 80 наукових праць, серед яких монографії та довідники, що є незамінними посібниками для багатьох фахівців у галузі ландшафтної архітектури і декоративного садівництва.

15–18 травня 2012 р. у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України відбулася наукова конференція

Леонід Іванович Рубцов

на тему «Международные чтения, посвященные 110-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора Леонида Ивановича Рубцова».

Після вітального слова директора НБС, доктора біологічних наук Н.В. Заїменко та почесного директора НБС, члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, професора Т.М. Черевченко учасники конференції взяли участь в урочистому відкритті меморіального знака Л.І. Рубцову на ділянці «Гірський сад». Гранітну брилу з написом «Гірський сад створено у 1974 р. видатним ландшафтним архітектором доктором біологічних наук Леонідом Івановичем Рубцовим (1902–1980)» виготовлено і встановлено завдяки старанням директора Національного дендропарка «Софіївка» НАН України, член-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук І.С. Косенка.

У конференції взяли участь понад 70 науковців з України та Росії. Особливу увагу приділено вкладу Л.І. Рубцова в будівництво Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України та дослідження і реконструкцію старовинних парків України. Спогадами про роботу разом із Л.І. Рубцовим поділилися Т.М. Черевченко, С.В. Клименко, Н.Ф. Мінченко, В.І. Мешкова, Л.І. Пархоменко, В.Ф. Горобець та ін.

Біобібліографія Л.І. Рубцова

Про наукові ідеї Л.І. Рубцова та їх втілення в проектах будівництва Ботанічного саду і відновленні ландшафтних композицій дендропарків «Софіївка» та «Олександрія» розповіли І.С. Косенко, М.І. Шумик, С.І. Галкін, О.Л. Рубцова, Н.В. Чувікіна.

Із спогадами про життя родини Рубцових виступив М.Ю. Корнілов — син Л.І. Рубцова.

Серед учасників конференції був гість з батьківщини Л.І. Рубцова (сусід родини Рубцових у м. Фурманов) Г.М. Медведєв, викладач професійного ліцею, який носить ім'я професорів, докторів біологічних наук Л.І. та М.І. Рубцових.

Під час конференції продемонстровано три документальні фільми з архіву НБС, Центрального державного історичного архіву України та архіву родини Рубцових.

На конференції було заслухано 36 доповідей, присвячених питанням ландшафт-

Збірка матеріалів наукових читань

ної архітектури, дендрології, історії старовинних парків. Велике зацікавлення викликали доповіді головного ландшафтного архітектора Головного ботанічного саду ім. М.В. Цицина РАН, доктора сільськогосподарських наук О.В. Голосової та завідувача відділу дендрології ГБС кандидата біологічних наук РАН С.Л. Рисіна.

У рамках конференції була організована екскурсія до історико-культурного заповідника «Качанівка» та дендрологічного парку «Тростянець». Гостей конференції привітав директор дендрологічного парку «Тростянець», кандидат біологічних наук О.О. Ільєнко та один з найстарших співробітників дендропарку І.П. Перепада, якому пощастило працювати разом з Л.І. Рубцовим під час його відвідин парку.

Матеріали наукових читань (109 статей з України, Росії та Молдови загальним обсягом 453 сторінки) [2] були підготовлені до друку та надруковані до початку конфе-

Відкриття пам'ятного знаку у Гірському саду 15.05.2012 р.

ренції завдяки зусиллям редакційної колегії (М.І. Шумик, О.Л. Рубцова, Н.А. Казанська, Н.В. Чувікіна, О.І. Романець).

Під час підготовки до конференції було детально досліджено біографію Л.І. Рубцова, його наукові здобутки, складено покажчик наукових праць. В архіві родини Рубцових, фондах наукової бібліотеки НБС, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та наукової бібліотеки Ботанічного інституту ім. В.Л. Комарова РАН (Петербург) виявлено 85 друкованих праць Л.І. Рубцова, 17 публікацій про його життя і діяльність. Вперше складено список учнів Л.І. Рубцова, які під його керівництвом захистили кандидатські дисертації. Результатом цих досліджень стало видання «Леонід Іванович Рубцов (1902–1980): біобібліографія» [1].

Під час конференції співробітниками наукової бібліотеки НБС організовано виставку друкованих праць Л.І. Рубцова, серед яких були такі раритетні видання, як «Пу-

теводитель по парку совхоза «Южные культуры» (1937), «Итоги интродукции древесных и кустарниковых пород в Сухумском субтропическом арборетуме» (1937), «Альпийский сад» (1938), «Свет и тени в парковых композициях» (1938) [1] та ін.

Учасники наукових читань відзначили важливість питань, розглянутих на конференції, підкреслили цінність наукової спадщини Л.І. Рубцова та необхідність її збереження.

1. Леонід Іванович Рубцов (1902–1980): біобібліографія / Уклад.: О.Л. Рубцова, Н.В. Чувікіна, Л.О. Ісакова; відп. ред М.І. Шумик. — К.: Моляр С.В., 2012. — 32 с.

2. *Международные чтения, посвященные 110-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора Леонида Ивановича Рубцова: материалы конференции, 15–18 мая 2012 года.* — К.: Моляр С.В., 2012. — 454 с.

4. *Рубцов Леонід Іванович: Особова справа.* — Музей історії Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. — 100 арк.

ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ М'ЯКУШКО ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

Цього року виповнюється 90 років від дня народження видатного українського еколога, геоботаника, дендролога, доктора біологічних наук, професора В.К. М'якушка.

Володимир Костянтинович народився 15 грудня 1922 р. у м. Жмеринка Вінницької області у робітничій сім'ї, де було семеро дітей. Закінчивши в 1940 р. середню школу, він навчався в Бакинському військовому училищі зенітної артилерії. Під час війни брав участь в обороні Севастополя. В одному з боїв з фашистами на Сапун-горі Володимир був тяжко поранений і потрапив у військовий госпіталь у Херсонській області. Під час штурму міста госпіталь захопили німці. Як військовополонений В.К. М'якушко три роки перебував у концентраційному таборі на території Німеччини. По закінченні війни після 6-місячної перевірки його було поновлено у військовому званні та звільнено у запас.

У повоєнні роки Володимир Костянтинович працює на залізниці, спочатку — кочегаром, пізніше — помічником машиніста. У 1948 р. вступає до Львівського сільськогосподарського інституту на лісогосподарський факультет. Після закінчення інституту з відзнакою у 1953 р. В.К. М'якушко був залишений на кафедрі загального лісівництва, де працював спочатку лаборантом, а потім асистентом. У ці роки серед його наукових зацікавлень домінує лісова ботаніка. Набуті під час навчання та роботи у Львівському сільськогосподарському інституті

В.К. М'якушко

знання стали підґрунтям для подальшої наукової роботи.

У 1962 р. В.К. М'якушко переїздить до Києва. В Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного АН України він прийшов вже зрілою людиною з усталеним світоглядом та великим бажанням працювати. В цій науковій установі вчений пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до заступника директора, захистив кандидатську і докторську дисертації. Спочатку Володимир Костянтинович працював у відділі геоботаніки, у 1971 р. деякий час

завідував відділом науково-технічної інформатії. З 1972 р. В.К. М'якушко — заступник директора з наукових питань, з 1976 до 1980 р. — очолював відділ екології та охорони рослинності.

У 1965 р. В.К. М'якушко захистив кандидатську дисертацію на тему «Черешня (*Cerasus avium* Moench) в лісах західних областей УРСР». Через сім років за матеріалами дисертації опублікував монографію на тему «Черешня в лісах України». В цій праці розглянуто питання систематики, морфології, екологічних особливостей і поширення черешні, будову кореневої системи, властивості росту, продуктивність і природне поновлення, участь у лісових культурах. Автор акцентував увагу на господарському значенні черешні та заходах щодо її поновлення. Він наводить карти загального ареалу черешні, детально аналізує її суцільне розповсюдження на Правобережжі України та окремі локалітети в межах Лівобережного Лісостепу і півдня

Кримського півострова. Автор провів піонерні дослідження популяції черешні в передгірських і гірських умовах Кримських гір. Як лісознавець автор особливо яскраво виявив себе при укладанні таблиці «Кульмінація приросту черешні», де в розрізі регіонів і геоботанічних округів Волинського Лісостепу, Західного Поділля, Прикарпаття та Карпат проаналізував яруси і склад деревостанів, їхні бонітети, вік, висоту та об'єм.

Володимир Костянтинович був співавтором колективної монографії «Рослинність УРСР. Ліси» (1971). Наведені ним на основі власних досліджень та літературних узагальнень описи грабово-дубових, ялицево-букових лісів України та соснових лісів Українських Карпат є важливим внеском у лісову геоботаніку. Складену В.К. М'якушом разом з Г.І. Біликом карту лісів України та їхньої продуктивності використано у багатьох атласах та посібниках.

Протягом усієї наукової діяльності Володимир Костянтинович вивчав соснові ліси України. В нашій країні немає жодного масиву соснових лісів, який би він не дослідив, ставши неперевершеним знавцем цієї лісової формації. За матеріалами проведених досліджень захищено докторську дисертацію, а у 1978 р. опубліковано монографію на тему «Сосновые леса равнинной части УССР», яка є значним внеском у вітчизняну науку.

У цій монографії з біогеоценотичних позицій наведено оригінальну класифікацію рівнинних соснових лісів України і схарактеризовано не лише чисті соснові бори, а й субформації грабово-дубово-соснових лісів. Усебічно схарактеризовано біологічну продуктивність соснових лісів, висвітлено аллопатичні аспекти взаємодії деревних рослин у ландшафтних екосистемах соснових лісів, подано розроблені автором рекомендації щодо оптимізації ведення лісового господарства у соснових лісах. В Україні не видано іншої монографії, в якій би так глибоко і всебічно було схарактеризовано біо-

логічну продуктивність лісових формацій. Книга В.К. М'якушка є зразком наукової монографії для молодих дослідників.

Після публікації зазначеної монографії автор не полишив досліджень соснових лісів України. Як завідувач відділу екології та охорони рослинності він разом зі своїми співробітниками закладає мережу екологічних напівстаціонарів у різних регіонах України. Результати аналізу проведених спостережень лягли в основу нової книги В.К. М'якушка (зі співавторами) — «Екологія соснових лесов» (1989). Якщо перша монографія про соснові ліси є класичною геоботанічною монографією, то друга — екологічною працею. В ній із системних позицій висвітлено закономірності функціонування екосистем соснових лісів у зв'язку з мікрокліматичними, ґрунтовими, гідрологічними та ценотичними умовами. Ця монографія є одним з перших в Україні синфітоекологічних досліджень.

З 1980 р. В.К. М'якушко працює в Українській сільськогосподарській академії завідувачем кафедри дендрології та охорони природи, а з 1991 р. — професором цієї кафедри. Він читав студентам курси дендрології, екології, охорони природи і розробив методичні рекомендації щодо їх викладання. З особливою турботою Володимир Костянтинович особисто опікувався дендропарком академії. Його оригінальним внеском у розбудову дендропарку стала колекція рідкісних та зникаючих видів рослин у лісових культурфітоценозах.

В.К. М'якушко є автором першого українського посібника з екології (1984 р., у співавторстві), який одержав схвальну оцінку колег, зокрема рецензію написав академік А.М. Гродзинський. Видана у 1986 р. праця на тему «Охорона природи» (у співавторстві) є логічним продовженням попередньої книги.

Важливим внеском Володимира Костянтиновича у вивчення та викладання екології є посібник «Сільськогосподарська екологія» (1992 р., у співавторстві). У ньому детально

висвітлено організацію та функціонування агроландшафтів як екологічних систем, розглянуто організаційно-господарську, ґрунтову, агро меліоративну, водогосподарську підсистеми цієї складної системи. Показано взаємозв'язок між сільським та лісовим господарством, висвітлено роль лісових насаджень в оптимізації сільськогосподарських ландшафтів, обґрунтовано показники оптимальної лісистості.

В.К. М'якушко був керівником Проблемної ради лісогосподарського факультету, головою спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій при Українському національному аграрному університеті, членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного та Центральному республіканському ботанічному саду АН УРСР. Протягом багатьох років Володимир Костянтинович

був членом Українського ботанічного товариства, понад 10 років очолював його екологічну секцію.

Незважаючи на тяжку хворобу в останні роки життя, В.К. М'якушко не залишив наукову роботу, давав цінні поради молодим колегам.

28 лютого 2011 р. серце Володимира Костянтиновича М'якушка зупинилось.

Володимир Костянтинович був не лише видатним вченим та педагогом, а й непересічною особистістю. Визначальними його якостями були надзвичайна енергійність та працьовитість, любов до людей, вміння розгледіти справжній талант і підтримати його на шляху становлення, готовність прийти на допомогу, дати мудру пораду, здатність успішно розв'язувати складні проблеми. Таким Володимир Костянтинович назавжди залишився в нашій пам'яті.

В.І. Мельник, І.С. Івченко

СТВОРЕННЯ ВЕРЕСОВОГО САДУ В НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ ім. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

У пояснювальній записці до Технічного проекту озеленення Ботанічного саду Академії наук УРСР (1949) автора проекту М.М. Гришка зазначено, що головним завданням Ботанічного саду є збагачення рослинних ресурсів, акліматизація і введення в культуру нових рослин [1]. Було складено перспективні списки видового складу окремих ділянок Саду з визначенням необхідної кількості саджанців та площ для кожної родини і роду. Так, на ділянці «Дендрарій» було заплановано розмістити колекцію рослин родини Ericaceae Juss. (64 види з 27 родів, зокрема моновидовий рід *Calluna Salisb.*). На жаль, цей проект було реалізовано лише частково: з родів родини Ericaceae у Центральному республіканському ботанічному саду (нині — Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України (НБС)) були представлені лише роди *Ledum L.*, *Rhododendron L.*, *Calluna Salisb.*, *Erica L.*, *Vaccinium L.*, *Pyrola L.*

Використання *Calluna vulgaris* пов'язане з його медоносними, харчовими, лікарськими, кормовими, фарбувальними властивостями. Останнім часом дедалі більшої популярності набуває використання *C. vulgaris* у ландшафтних композиціях, зокрема, його високодекоративних сортів, яких у світі налічується понад 500.

Найбільшою у світі колекцією сортів *C. vulgaris* володіє Німеччина (понад 300 сортів). Перший вересовий сад, створений на пострадянському просторі, знаходиться в Головному ботанічному саду РАН

(Москва), де представлено 18 сортів *C. vulgaris*.

Вивченням *C. vulgaris* в Україні займалися мало, переважно його вивчали як елемент дикорослої флори, а також досліджували його фармакологічні властивості. Найцікавішу роботу, що стосується *C. vulgaris*, провела С.І. Шабарова (1969). Вона була присвячена вивченню порядку Ericales флори Українського Полісся, зокрема уточненню його систематичного складу, географічного розповсюдження, вивченню еколого-фітоценотичних особливостей представників Ericales. Було вивчено поширення і характеристику *C. vulgaris* у лісах Українського Полісся. Поза увагою залишилися питання розмноження, деякі морфолого-біологічні особливості. Не входило в завдання досліджень авторки вивчення сортового асортименту, використання в озелененні тощо.

Цвітіння *Calluna vulgaris* Salisb. сорту Allegro в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка

Фрагмент колекційно-експозиційної ділянки «Вересовий сад»

За результатами виконання п'ятирічної науково-дослідної роботи «Розробка наукових основ та практичних рекомендацій з оптимізації структури й таксономічного складу колекційно-експозиційних ділянок Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України у зв'язку з їхньою реконструкцією», виконаної у відділі ландшафтного будівництва протягом 2002–2006 рр., встановлено, що родина Ericaceae об'єднує понад 70 родів і 1500 видів. В Україні в природі зростають види з 8 родів, ще 3 роди представлені в культурі. Науково обґрунтовано, що перспективними для зеленого будівництва і декоративного садівництва є роди *Rhododendron*, *Calluna*, *Erica* [2]. З цього часу у відділі ландшафтного будівництва починається збір сортового матеріалу *C. vulgaris* зарубіжної селекції ('Gold Haze', 'Mullion', 'Alba plena', 'Allegro', 'Annemarie' тощо).

З 2012 р. у рамках наукової тематики відділу ландшафтного будівництва «Екологічні основи адаптації інтродукованих рослин в умовах урбанізованих екосистем мегаполісу» та, зокрема, розділу «Вивчен-

ня екологічних взаємозв'язків між навколишнім середовищем і рослинами на прикладі формування колекції рослин родини Ericaceae Juss.», почалося детальніше вивчення *C. vulgaris*. Метою роботи є узагальнення досвіду інтродукції *C. vulgaris*, дослідження біолого-екологічних особливостей, опрацювання способів використання в озелененні та створення першої в Україні колекційно-експозиційної ділянки «Вересовий сад».

28 вересня 2012 р. у центральній частині Ботанічного саду відбулося урочисте відкриття «Вересового саду», в якому взяли участь заступник голови правління «Єврогазбанк» Роман Горбачов, начальник відділу маркетингу «Єврогазбанк» Сергій Сенів, адміністрація та співробітники Ботанічного саду, а також відвідувачі та представники преси («Ліга Медіагруп» та ін.). Виступаючи відзначили важливість відкриття такої ділянки та створення нових місць для відпочинку киян і гостей міста, а також плідну співпрацю зі спонсорами, які підтримують важливі проекти Ботанічного саду.

Сортове різноманіття *C. vulgaris* у НБС на ділянці площею 1800 м² налічує понад 100 сортів і 2200 одиниць садивного матеріалу.

У планах Ботанічного саду передбачено створення нових високодекоративних і художніх рослинних експозицій, екологічних садів та садів світу.

1. *Документи* про організацію будівництва в Ботанічному саду (пояснювальна записка до проекту озеленення). — К.: Архів НБС, 1949. — Справа № 57. — Опис 1. — С. 34–75.

2. *Звіт* з науково-дослідної роботи №329-ЗБ «Розробка наукових основ та практичних рекомендацій з оптимізації структури й таксономічного складу колекційно-експозиційних ділянок Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України у зв'язку з їх реконструкцією», 2002–2006 рр. — К.: Архів НБС, 2006. — Справа № 642. — Опис 2. — 168 с.

У РАДІ БОТАНІЧНИХ САДІВ ТА ДЕНДРОПАРКІВ УКРАЇНИ

У 2012 р. відбулися дві сесії Ради ботанічних садів та дендропарків України (РБСДУ) та міжнародні конференції в їх рамках.

Перша з них, яка відбулася 23–25 травня в Асканії-Новій, була присвячена 125-річчю дендрологічного парку «Асканія-Нова». В її рамках проведено конференцію на тему «Інтродукція та досвід паркобудівництва в степовій зоні України». У заходах, присвячених цій події, в роботі сесії та міжнародної конференції в її рамках взяли участь близько 200 осіб: науковці з ботанічних установ РБСДУ, а також з установ країн СНД (Росії, Молдови, Казахстану), Прибалтики (Латвія, Литва) та Польщі; представники і делегації Національної академії аграрних наук України, Національної академії наук України, Департаменту заповідної справи Мінприроди України. Також були присутні представники центральних органів виконавчої влади, Херсонської обласної державної адміністрації, Херсонського державного управління з охорони навколишнього природного середовища, органів місцевого самоврядування і Товариства краєзнавців Ангальта в Кетені (Німеччина) та ін.

Відкрив урочистості директор Біосферного заповідника «Асканія-Нова», кандидат біологічних наук В.С. Гавриленко. Він зазначив, що 125 років тому на ділянці незайманого ґрунту в посушливих умовах розпочалася робота з втілення задуму Фрідріха Фальц-Фейна. Для створення насаджень деревної рослинності серед степу потрібно було докласти титанічних фізичних зусиль. У короткий термін серед безмежного асканійського степу створено рукотворний парк, який надалі став однією з перлин асканійської оази, об'єктом паломництва природолюбів, науковців і громадян, небайдужих до природної краси. П'ять

поколінь вклали свою душу в подальшу розбудову парку.

Урочистості з нагоди 125-річчя дендропарку набули статусу загальнодержавного значення (Постанова Верховної Ради України від 15 травня 2012 р. № 10261). Значущість цієї події підтверджується прибуттям до «Асканії-Нової» численних представників різних установ і делегацій.

У перший день колектив дендропарку зі 125-річчям вітали представники установ та делегацій, а також творчі колективи Херсонщини: оркестр Обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша та його артисти — заслужена артистка України Ружена Рубльова, лауреат міжнародних конкурсів солістів-вокалістів Тетяна Мисак, актор театру Сергій Михайловський; народний фольклорний ансамбль «Славутиянка», лауреат всеукраїнських і міжнародних фестивалів та конкурсів (художній керівник О.Л. Куракіна).

Після перерви роботу міжнародної конференції відкрила Голова РБСДУ членкореспондент НАН України Т.М. Черевченко. Першою була доповідь директора Біосферного заповідника В.С. Гавриленка, який висвітлив сучасний стан дендропарку, його проблеми, а також вніс пропозиції з проханням урахувати їх у рішенні сесії РБСДУ.

На пленарному засіданні в цей день було заслухано ще 9 доповідей провідних вчених з ботанічних садів та дендропарків України і Росії.

У наступні дні відбулися секційні засідання, було заслухано ще близько 20 секційних доповідей. В обговоренні роботи міжнародної конференції взяли участь Т.М. Черевченко, О.О. Альохін, М.П. Літвінов, О.В. Голосова, В.В. Кучеревський, А.І. Репецька, І.С. Косенко та ін. Виступаючі зазначили, що всі доповіді були присвячені

актуальним питанням наукових досліджень рослинності ботсадів та дендропарків, проблемам збереження об'єктів природно-заповідного фонду та містили пропозиції щодо проекту рішення.

Матеріали конференції опубліковано в збірнику «Інтродукція та досвід паркобудівництва в степовій зоні України», з яким можна ознайомитися у бібліотеці Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України.

Сесія РБСДУ розглянула та обговорила окремі організаційні питання:

1. Про стан науки в університетських ботанічних садах.
2. Про вступ до РБСДУ нових членів, а саме дендропарку «Феофанія» Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України.
3. Про обрання почесним членом Бюро РБСДУ директора Сахалінського ботанічного саду РАН О.О. Тарана.

Заслухавши та обговоривши доповіді, які прозвучали на міжнародній конференції, оглянувши колекції дендропарку «Асканія-Нова», урахувавши пропозиції виступаючих та розглянувши організаційні питання, Сесія РБСДУ ухвалила таке:

1. Заслухані доповіді є актуальними для врахування представлених результатів досліджень у подальшій роботі щодо збереження біорізноманіття рослин.
2. Звернути увагу на необхідність проведення інвентаризації залишків парків у південному степовому регіоні, створених наприкінці ХІХ та протягом ХХ ст., визначення їхнього стану та проведення робіт щодо надання їм статусу природно-заповідних об'єктів, які охороняються.
3. Відзначити добрий стан колекційного фонду дендрологічного парку «Асканія-Нова» загальнодержавного значення, його демонстраційних експозицій, експериментальних ділянок та вагомий внесок в озеленення півдня степової зони України.
4. Рекомендувати впровадження досвіду дендрологічного парку «Асканія-Нова»

зі створення та утримання паркових експозицій на півдні степової зони України.

5. Висловити подяку колективу Біосферного заповідника «Асканія-Нова» та його дендрологічного парку за оригінальні рішення, високий рівень підготовки міжнародної конференції.
6. Підготувати вітальний лист до 100-річчя від дня народження барона Є.О. Фальц-Фейна, звернутися з проханням до Голови Верховної Ради підписати його та направити напередодні 14 вересня 2012 року.
7. З метою належного забезпечення водопостачанням об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, розташованих у степовій зоні, які використовують воду для поливу колекцій деревних та трав'янистих рослин, створення експозицій із застосуванням «водного дзеркала», звернутися до Голови Верховної Ради України з проханням внести зміни до низки законодавчих актів України:

7.1. Внести доповнення до статті 30 Водного кодексу України

Стаття 30. Збори за спеціальне водокористування

Збори за спеціальне водокористування справляються з метою стимулювання раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і включають збір за спеціальне використання води та екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, які встановлюються Податковим кодексом України.

Ст. 30 доповнити таким абзацом:

Об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення звільняються від сплати збору за спеціальне водокористування.

7.2. Внести доповнення до Закону України «Про надра»

Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування надрами

Спеціальні дозволи на користування надрами у межах конкретних ділянок надають-

ся спеціалізованим підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам, які мають відповідну кваліфікацію, матеріально-технічні та економічні можливості для користування надрами.

Надання спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється після попереднього погодження з відповідною Радою народних депутатів питання про надання земельної ділянки для зазначених потреб, крім випадків, коли у наданні земельної ділянки немає потреби.

У разі виконання окремих видів робіт, пов'язаних з користуванням надрами, особами, не зазначеними у спеціальному дозволі, відповідальність за виконання умов, передбачених спеціальними дозволами, несе суб'єкт, що отримав спеціальний дозвіл.

Щодо окремих видів користування надрами чи окремих користувачів надр можуть встановлюватись певні обмеження, передбачені законодавством України.

Спеціальні дозволи на користування надрами надаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр за погодженням з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, як правило, на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Внести доповнення у такій редакції:

Спеціальні дозволи на користування надрами для добування артезіанських вод, що використовуються для збереження біорізноманіття на об'єктах природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, видаються безкоштовно.

Стаття 21. Надання надр у користування для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу. Надра у користування для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу надаються без надання гірничого відводу на підставі спеціальних дозволів, що видають-

Урочистості відкриває директор Біосферного заповідника «Асканія-Нова», заслужений природоохоронець України В.С. Гавриленко

Голова РБСДУ Т.М. Черевченко відкриває Сесію в Нікітському ботанічному саду— ННЦ

ся після попереднього погодження з органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці та Міністерства охорони здоров'я України на місцях.

Внести доповнення у такій редакції:

Надра у користування для видобування прісних підземних вод для об'єктів природно-заповідного фонду, що використовують її для збереження біорізноманіття, видаються без надання гірничого відводу на підставі спеціальних дозволів, що надаються безкоштовно органом, відповідальним за охорону навколишнього природного середовища України.

7.3. Внести зміни до Податкового Кодексу України:

Розділ VIII. Екологічний податок

Доповнити статтю 240 «Платники податку» пунктом 240.6 Не є платниками податку об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, що здійснюють викиди в атмосферу в результаті опалення приміщень для виконання завдань збереження біологічного різноманіття.

Розділ XI. Плата за користування надрами

Стаття 263. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин

263.1. Платники плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі — платники).

263.1.1. Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб'єкти господарювання (доповнити словами «крім об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення»), у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набули права користування об'єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами (далі — спеціальний дозвіл) в межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах зазначених у таких спеціальних дозволах об'єктах (ділянках) надр.

Розділ XVI. Збір за спеціальне використання води

Стаття 323. Платники збору.

323.1. Платниками збору є водокористувачі — суб'єкти господарювання (доповнити словами «крім об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення») незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи — підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

8. Тримати на контролі питання про стан науки в університетських ботанічних садах.
9. Прийняти до складу РБСДУ дендропарк «Феофанія» Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України.

Відправлено лист до Голови Верховної Ради України з проханням внести запропоновані зміни до Законів України.

У червні цього року відбулася нарада в Міністерстві екології та природних ресурсів щодо стану науки в університетських ботанічних садах за участю директорів цих установ.

Друга сесія РБСДУ та міжнародна конференція в її рамках на тему «Дендрологія, цветоводство и садово-парковое строительство» відбулися 5–8 червня 2012 р. на базі Нікітського ботанічного саду — Національного наукового центру (НБС–ННЦ). Вони були присвячені 200-річчю НБС–ННЦ. В їх роботі взяли участь понад 300 осіб з науково-дослідних установ України, Росії, Білорусії, Киргизії, Абхазії, Литви,

Учасники сесії РБСДУ у Нікітському ботанічному саду — ННЦ

Латвії, Молдови, Азербайджану, Чехії, Болгарії, Казахстану, Туреччини, Саудівської Аравії, Узбекистану, Румунії та Польщі.

Роботу конференції в рамках Сесії РБСДУ відкрили Голова РБСДУ Т.М. Черевченко та директор НБС–ННЦ В.М. Єжов.

На пленарному засіданні учасники заслухали 10 доповідей, на секційних засіданнях — ще близько 100. Також було представлено близько 20 стендових доповідей. Доповіді були присвячені актуальним питанням інтродукції і селекції декоративних, ароматичних та плодкових рослин, дослідженню і збереженню біорізноманіття природної флори, біологічним особливостям рослин та сучасним методам оздоровлення посадкового матеріалу, промислового розмноження рослин. Матеріали конференції опубліковано в однойменному збірнику.

Учасники конференції ознайомилися з арборетумом і колекційними насадженнями ароматичних культур, гербарієм, науковими лабораторіями саду.

Заслухавши та обговоривши доповіді, Сесія РБСДУ ухвалила таке:

1. Зросла зацікавленість суспільства в поліпшенні довкілля, збереженні і розширенні біорізноманіття природної флори та її раціональному використанні. Підтверджено необхідність поглиблення наукових досліджень з біології та екології рослин, які важливі для вирішення широкого кола проблем розвитку декоративного садівництва і рослинництва.
2. З метою підвищення ефективності наукових розробок у зазначених напрямках необхідно активізувати зв'язки не лише між науковими установами України, а й на міжнародному рівні, а також між наукою і виробництвом шляхом проведення спільних науково-практичних конференцій різного рівня з запрошенням на них спеціалістів і керівників державних служб, які відповідають за охорону довкілля, розсадництво, озеленення та благоустрій населених місць.
3. Конференція схвалила діяльність РБСДУ з консолідації зусиль наукових установ

ботанічного профілю в Україні для вирішення поставлених перед суспільством завдань зі збереження і збагачення біорізноманіття як на регіональному, так і на державному та міжнародному рівні.

4. Звернутися до Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України з клопотанням про внесення в перелік спеціальностей, згідно з яким проводиться підготовка спеціалістів у вищих навчальних закладах, спеціальності «ландшафтна архітектура».
5. На засіданнях секцій відзначено високий рівень доповідей учасників конференції і зокрема співробітників лабораторій НБС–ННЦ з інтродукції та селекції декоративних деревних і квітникових, ароматичних та плодових культур, ви-

вчення біології й екології рослин природної флори та інтродуцентів, розмноження рослин і розсадництва.

6. Окремі доповіді будуть опубліковані як статті в наукових виданнях Нікітського ботанічного саду, присвячених його 200-річчю. Чергові сесії в 2013 р. будуть проведені на базі Дендропарку «Феофанія» Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України (м. Київ) та дендрологічного парку «Олександрія» НАН України (м. Біла Церква). Про дати проведення конференцій у рамках Сесій буде повідомлено пізніше.

Голова РБСДУ
чл.-кор. НАН України Т.М. Червченко
Учений секретар РБСДУ
к.б.н. Н.М. Трофименко

ДО 75-РІЧЧЯ ОЛЕГА БОРИСОВИЧА БЛЮМА

О.Б. Блюм у своєму кабінеті в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України

20 жовтня 2012 р. виповнилося 75 років видатному українському вченому-біологу Олегу Борисовичу Блюму. Його наукові здобутки в таксономії, флористиці, екофізіології, хемо- і генотаксономії лишайників, а також у біоіндикації та моніторингу забруднення навколишнього середовища озonom і важкими металами добре відомі не лише в Україні, а й далеко за межами нашої держави.

Народився Олег Борисович у мальовничому селі Заріччя Ружинського району Житомирської області у родині вчителів. Після закінчення середньої школи у 1954 р. вступив до Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, який закінчив з відзнакою у 1959 р. Ще під час навчання в університеті Олег розпочав свій науковий шлях в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного під керівництвом член-кореспондента, професора, доктора біологічних наук А.М. Окснера на посаді старшого лаборанта. В 1961 р. його зараховано до аспірантури Інституту ботаніки, а в 1965 р. він успішно захистив кандидатську

дисертацію на тему «Водный режим мезо- и ксеротических групп лишайников как индикатор их экологических особенностей». Ця робота була новаторською не лише серед ліхенологів України або СРСР, а й у світі, про що свідчило включення Олега Борисовича в авторський колектив найбільш видатного на той час видання «The Lichens» (1973).

У 1968 р. О.Б. Блюма обрано заступником директора Інституту ботаніки з наукової роботи. В 1970 р. він отримав звання старшого наукового співробітника. У 1973–1985 рр. Олег Борисович завідував відділом альгології і ліхенології, який у 1985 р. реорганізовано у лабораторію ліхенології і бріології. З 1988 р. він працює завідувачем лабораторії біоіндикації та хемосистематики Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України.

За більш ніж 50 років плідної та натхненної наукової праці Олег Борисович зробив неоціненний внесок у розвиток флористики не лише України, а і колишнього Радянського Союзу, зокрема, Кавказу, Курильських островів, Далекого Сходу, Туркменістану. Як нові для СРСР він навів види *Umbilicaria esculenta* (Mioshi) Mink, *Clossodium japonicum* Zahlbr., *Graphis hunana* Zahlbr., *Leptogium teretiusculum* (Floerke) Arnold f. *circinans* Arnold та роди *Anthracothecium* Hampe, *Coccocarpia* Pers., узагальнив відомості щодо поширення представників родин *Peltigeraceae* та *Stictaceae* Далекого Сходу. О.Б. Блюм є одним з авторів багатотомного видання «Определитель лишайников СССР», зокрема він написав розділи про родини *Stictaceae* і *Gyalectaceae* (1975), описав вид *Aspicilia oxneriana* O.B. Blum з Туркменістану, запропонував кілька таксономічних комбінацій для представників родів *Sticta*, *Lobaria* та *Pseudocyphellaria*.

Лабораторія під керівництвом О.Б. Блюма є піонером у започаткуванні та розвитку популяційно-генетичних досліджень лишайників. У 1980-х роках він разом з Г.П. Кашеваровим одними із перших у світі застосували метод виділення та фракціонування полі-

О.Б. Блюм і Б. Годзик (професор Інституту ботаніки ім. В. Шафера Польської Академії наук у Кракові) перед головним корпусом Сільськогосподарського університету в Афінах. Вересень 2004 р.

пептидів лишайників. У 1986 р. вони провели перше молекулярно-генетичне вивчення представників родини Umbilicariaceae, зокрема на основі аналізу гомологів ДНК змогли довести відмінність роду *Lasallia* від видів роду *Umbilicaria*.

Міжнародне визнання отримали роботи Олега Борисовича в галузі біоіндикації та біомоніторингу забруднення навколишнього середовища важкими металами і тропосферним озonom. За підтримки колег зі Служби лісів Департаменту сільського господарства США (USDA Forist Service) він організував першу в Україні моніторингову станцію на території Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка, на базі якої, починаючи з 1995 р., проводиться тривалий інструментальний моніторинг забруднення атмосфери тропосферним озonom. Паралельно він виконує дослідження з активного та пасивного біомоніторингу забруднення тропосферним озonom у деяких урбанізованих і сільських районах

України, застосовуючи чутливі до озону рослини культурної та природної флори. Ці дослідження є піонерними для України. Незважаючи на значну увагу, яку вчені провідних країн світу приділяють вивченню фітотоксичного впливу приземного озону на сільськогосподарську і природну рослинність, на сьогодні мало відомо про концентрацію тропосферного озону на території нашої країни та його потенційну ушкоджуючу дію на рослинність і здоров'я населення. Тому ця частина наукової роботи Олега Борисовича та співробітників його лабораторії є вкрай важливою.

Добре відомі у світі наукові праці О.Б. Блюма, присвячені вивченню забруднення природних та урбанізованих екосистем важкими металами за допомогою мохів, лишайників і кори дерев. Він розробив новий підхід та методи кількісного біогеохімічного моніторингу забруднення повітря важкими металами в урбанізованих районах, а також новий методологічний підхід до відбору проб для картування атмосферних опадів важких металів на основі оригінальної класифікації ландшафтів.

Результати експериментальної роботи Олега Борисовича опубліковано у періодичних виданнях та монографіях міжнародного рівня, таких як «Environmental Pollution» (1997, 2002), «Acta Physiologiae Plantarum» (2011), «Journal of Hazardous Materials» (2007), «Journal of Toxicology» (2011), «Ekologia» (2000), «Science of the Total Environment» (2007), «Strategies to Enhance Environmental Security in Transition Countries» (2007), «Urban Air Pollution, Bioindication and Environmental Awareness» (2004), «Effects of Air Pollution on Forest Health and Biodiversity in Forests of the Carpathian Mountains» (2002), «Ecotoxicology: Ecological Risk Assessment and Multiple Stressors» (2006), «Acta Physiologia Plantarum» (2011).

Вражає натхнення та завзятість ювіляра, який у складні часи перебудови продовжував працювати і сприяти розвитку та прогресу вітчизняної науки, виводячи її на світовий рівень. Міцного здоров'я і довгих років життя Вам, Олег Борисович, підкорення нових горизонтів.

О.В. Надеїна, Н.П. Дідик,
С.Я. Кондратюк, Г.П. Кашеваров